

ISSN 1995-6134 (ONLINE)

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ
ВИДАННЯ

ФОРУМ ПРАВА

2018
№ 5

ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ПОВНОТИ Й ОПЕРАТИВНОСТІ
ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА
В СУЧАСНИХ ЗНАННЯХ У ГАЛУЗІ ПРАВА

journals@meta.ua
forumprava.pp.ua
nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

53

FORUM PRAVA | UKRAINE

«Форум права» – рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ до публікації та до поширення через мережу Інтернет, **протокол № 10 від 27.11.2018 р.**

Підписано до публікації та до поширення через мережу Інтернет **27.11.2018 р.**

УДК 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1477232>

Мета журналу:	досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.
Тематика:	згідно з галуззю "юридичні науки" за науковими спеціальностями (12.00.01–12.00.12, 19.00.06, 21.07.01–21.07.03, 21.07.05) відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України зі спеціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право, 053 Психологія, 251 Державна безпека
Періодичність видання:	5 разів на рік
ISSN	1995-6134 (Online)
Має статус видання категорії "В"	Переліку наукових фахових видань України відповідно до п.3 Наказу Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 р. № 32.
Внесено	до Переліку наукових фахових юридичних видань постановою президії ВАК України від 18.01.2007 р., № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5), перереєстровано відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6)
Відповідає	Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»
Журнал індексується у 12-ти міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах	Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Index Copernicus International International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing (iCi) Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Google Scholar Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Scientific Indexing Services (SIS) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ
Науковим публікаціям	Присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об'єкта DOI (digital object identifier) , з 2017 року.

Фото з обкладинки за CC0 ліцензією

Редакційна колегія

Головний редактор:

Музичук О.М. д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар:

Зозуля І.В. д-р юрид. наук, проф.

Члени редколегії:

Вишновецька С.В. д-р юрид. наук, доц.

Головка О.М. д-р юрид. наук, проф.

Клочко А.М. канд. юрид. наук, доц.

Комзюк А.Т. д-р юрид. наук, проф.

Литвинов О.М. д-р юрид. наук, проф.

Мічурін Є.О. д-р юрид. наук, проф.

Павленко С.О. канд. юрид. наук, доц.

Пивовар Ю.І. канд. юрид. наук, доц.

Порада В. prof. JUDr.Ing.Dr. h.c.mult.

(Чеська Республіка)

Резнік О.М. канд. юрид. наук, доц.

Слінько С.В. д-р юрид. наук, проф.

Старілов Ю.М. д-р юрид. наук, проф.

(Російська Федерація)

Теремецький В.І. д-р юрид. наук, проф.

*Розглядаються
концептуально-методологічні засади,
теорія і практика права*

Технічна група

Технічний редактор: **І.В. Зозуля**

Коректор: **О.І. Довгань**

Комп'ютерна верстка та оформлення:

А.О. Зозуля

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Адреса редколегії журналу

61080, м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.
ХНУВС. Редакція наукового журналу
«Форум права»

Тел. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **journals@meta.ua**

Веб-сайт журналу: **forumprava.pp.ua**

Режим доступу

до публікацій журналу:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Автори статей несуть усю відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації.

Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статей.

«Forum prava» – peer-reviewed electronic scientific professional edition with open access, founded and issued by Kharkiv National University of Internal Affairs since 2005.

Recommended by the Academic Council of the Kharkiv National University of Internal Affairs for publication and dissemination through the Internet, **protocol number 10 dated November 27, 2018**

Signed for publication and distribution to the Internet **27.11.2018**

UDC 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1477232>

Purpose: Achievement of a qualitatively new level of completeness and efficiency of meeting the information needs of society in modern knowledge in the field of law.

Subject: according to the branch of science "**Legal Sciences**" on scientific specialties (12.00.01-12.00.12, 19.00.06, 21.07.01-21.07.03, 21.07.05) according to the current list of branches of science of the Ministry of Education and Science of Ukraine on specialties 081 Law, 262 Law-enforcement activity, 293 International law, 053 Psychology, 251 State security

Frequency of publication: 5 times a year.

ISSN **1995-6134 (Online)**

Has the status of the category "C" in List of scientific professional editions of Ukraine in accordance p.3 of the Ministry of Education and Science of Ukraine order of 01.15.2018 No 32

Added to the List of scientific professional legal editions by the resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine from 18.01.2007, No 3-05/1 (Bulletin of the VAC of Ukraine. 2007. No 2. P. 5), **re-registered** to the List of scientific professional editions of Ukraine by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 04.07.2013, No 893 (Annex 6)

Corresponds with the National Standard of Ukraine DSTU 7157:2010 «Information and documentation. Electronic edition. Basic Types and Output Details»

The journal is abstracted and indexed in the 12 international and domestic scientometric databases, repositories, libraries, search engines, and catalogues Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Index Copernicus International International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing (iCi) Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Google Scholar Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Scientific Indexing Services (SIS) Vernadsky National Library of Ukraine Kharkiv National University of Internal Affairs

Scientific publications are assigned the international identifier of the digital object **DOI (digital object identifier)**, from 2017.

Title photo under CC0 license

Editorial

Chief Editor:
Oleksandr Muzychuk LL.D., Professor
Executive Secretary:
Ihor Zozulia LL.D., Professor
Members of the Editorial Board:
Svitlana Vyshnovetska LL.D., Ass.Professor
Oleksandr Golovko LL.D., Professor
Alyona Klochko Ph.D. in Law, Ass.Professor
Anatoly Komzyuk LL.D., Professor
Olexey Litvinov LL.D., Professor
Yevhen Michurin LL.D., Professor
Serhii Pavlenko Ph.D. in Law, Ass.Professor
Yuriy Pyvovar Ph.D. in Law, Ass.Professor
Viktor Porada prof. JUDr.Ing.Dr. h.c.mult
(Czech Republic)
Oleg Reznik Ph.D. in Law, Ass.Professor
Serhiy Slinko LL.D., Professor
Yuriy Starilov LL.D., Professor
(Russian Federation)
Vladyslav Teremetskyi LL.D., Ass.Professor

*Considered
conceptual and methodological principles,
theory and practice of law*

Technical group

Technical editor: **Ihor Zozulia**
Corrector: **Olena Dovhan**
Layout and design on Computer: **Antonina Zozulia**

Minimum system requirements: MS Windows 98/2000/XP/2003 operating system, MS Internet Explorer version 5 and above, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Address editorial board

61080, Kharkiv, ave. L. Landau, 27. Kharkiv National University of Internal Affairs. Editorial Board of the Journal "Forum Prava"

Tel. **+38-050-30-39-118**
E-mail: **journals@meta.ua**
Journal website: **forumprava.pp.ua**
Access mode
to journal publications:
http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Authors bear full responsibility for the content of the articles and the fact of their publication.

The editorial staff is not liable to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of articles.

ЗМІСТ

Білан О.П.
 Основні кваліфікуючі ознаки правочинів, які порушують моральні засади суспільства..... 6

Грудницька С.М., Нестиренко Л.А.
 Правові основи кластерної самоорганізації і саморегулювання енергопростору 13

Губанова О.В., Бегмат С.О.
 Правовий статус одинокої особи за сімейним законодавством України 28

Зозуля О.І.
 Основні види, напрямки діяльності та роль комітетів (комісій) парламенту у зарубіжних країнах .. 38

Клочко А.М., Дігтяр А.О.
 Розмежування банківської та комерційної таємниці як об'єктів кримінально-правової охорони та забезпечення права інтелектуальної власності..... 50

Панкевич І.М.
 Локальні норми в системі трудового права України 59

Русецький А.А.
 Щодо оптимізації системи суб'єктів, що організують взаємодію правоохоронних органів на регіональному рівні..... 66

Чича Р.П.
 Репутація як обставина, що враховується при обранні запобіжного заходу 73

Юшкевич О.Г.
 Щодо адміністративного оскарження порушень прав споживачів суб'єктом господарювання у сфері розподілу природного газу 80

Яцишин М.Ю.
 Криміналізація кіберзлочинів у міжнародному праві: порівняльний аналіз..... 92

CONTENT

Bilan O.P.	
The Main Qualifying Attributes of Contracts, Which Violate the Moral Foundations of Society	6
Hrudnytska S.M., Nestyrenko L.A.	
Legal Basis of the Cluster Self-Organization and Self-Control of Energetic Area	13
Hubanova O.V., Behmat S.O.	
Legal Status of a Lone Person under the Family Legislation of Ukraine	28
Zozulia O.I.	
Main Types, Directions of Activity and Role of Parliament Committees (Commissions) in Foreign Countries	38
Klochko A.M., Dihtiar A.O.	
Delimitation of the Bank Secrecy and Trade Secret as Objects of Criminal Law Protection and Provision of Intellectual Property Rights	50
Pankevich I.M.	
Local Norms in the Labor Law System of Ukraine	59
Rusets'kyi A.A.	
On the Optimization of the System of Subjects That Make Organizing the Interaction of Law Enforcement Agencies at Regional's Level	66
Chycha R.P.	
Reputation as Circumstances According to a Protective Measure	73
Iushkevych O.G.	
In Regard to Administrative Appeal of the Violation of the Rights of Consumers by a Business Entity in the Field of Natural Gas Distribution	80
Yatsyshyn M.Y.	
Criminalization of Cybercrime in International Law: Comparative Analyses.....	92

УДК 347.441

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2529910>
О.П. БІЛАН,

 аспірант Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, м. Київ, Україна; e-mail: o.bilan1974@gmail.com;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1507-1499>

ОСНОВНІ КВАЛІФІКУЮЧІ ОЗНАКИ ПРАВочИНІВ, ЯКІ ПОРУШУЮТЬ МОРАЛЬНІ ЗАСАДИ СУСПІЛЬСТВА

A.P. BILAN,

 Postgraduate Student of a Ph.D., Koretsky Institute of State and Law of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine; e-mail: o.bilan1974@gmail.com;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1507-1499>

THE MAIN QUALIFYING ATTRIBUTES OF CONTRACTS, WHICH VIOLATE THE MORAL FOUNDATIONS OF SOCIETY

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Розкрито поняття цивільно-правової категорії "моральні засади суспільства". Проведена кваліфікація та окреслені основні ідентифікуючі ознаки правочинів, зміст яких суперечить моральним засадам суспільства. Обґрунтована позиція про те, що основною кваліфікуючою ознакою антиморальних правочинів є їх спрямованість на порушення моральних засад суспільства, які (1) закріплені в цивільному законодавстві у формі конкретизованих цивільно-правових положень, (2) знайшли своє закріплення у формі цивільно-правових принципів, (3) не знайшли свого закріплення у цивільному законодавстві та існують в суспільстві у формі моральних правил поведінки. Обґрунтована можливість заповнення правових прогалів за допомогою категорії "моральні засади суспільства". З урахуванням розкритого змісту цивільно-правової категорії "моральні засади суспільства" та встановленої типології антиморальних правочинів, надане конкретизоване визначення правочинам, зміст яких суперечить моральним засадам суспільства.

Ключові слова: цивільне право; моральні засади суспільства; правочини

The concept of the civil legal category "moral foundations of society" was articulated. The qualification was carried out and the main identifying attributes of contracts, the contents of which contradict the moral foundations of society, were outlined. It was substantiated that the main qualifying attribute of anti-moral contracts is their focus on violation of the moral foundations of society, which (1) are enshrined in civil law in the form of specific civil law provisions, (2) are enshrined in the form of civil law principles, (3) are not enshrined in civil law and exist in society in the form of moral rules of conduct. The study analyzed and articulated the concept of the civil law category "moral foundations of society". It was established during the study that under the aforementioned category those moral foundations are understood, which: (1) found their normative consolidation in the form of specific civil law provisions; (2) found their consolidation in the form of civil law principles; (3) did not find their legislative consolidation and exist in society in the form of the corresponding moral regulators of public conduct. The above distribution of moral foundations of society is the basis for the legal identification of contracts, the content of which contradicts the moral foundations of society. In particular, it was suggested that the main qualifying attribute of anti-moral contracts is their focus on violating the moral foundations of society, which (1) are enshrined in civil law in the form of specific civil law provisions, (2) are enshrined in the form of civil law principles, (3) are not enshrined in civil law. In addition, the issue of judicial law-making was articulated, in particular, the possibility of filling the gaps in legislation with the category "moral foundations of society". It was concluded that the category "moral foundations of society" can be used as an additional criterion for assessing the legality of actions of subjects of civil-law relations. As a general conclusion, the concept of a contract was articulated, the content of which contradicts the moral foundations of society. In particular, it was suggested to understand the latest as the contract, the content of which is aimed at violating the minimum requirements of social morality, which are enshrined in civil law in the form of civil law norms and principles or which are not enshrined in legislation, subject to clear and obvious injustice of contractual stipulations and absence of legislative response to them.

Key words: civil law; moral foundations of society; contracts

Постановка проблеми

У сучасній юридичній науці право та мораль розглядаються як складові частини системи со-

ціального регулювання. Юридично оформлені права та вимоги моралі є взаємодоповнюючими елементами системи суспільних відносин.

У спеціалізованій літературі висловлюється позиція, відповідно до якої правові приписи базуються на загальнолюдських моральних цінностях. Останнє підтверджується висновком Конституційного Суду України [1], з якого випливає, що норми суспільної моралі мають безпосередній вплив на процес формування цивільного права та порядок реалізації суб'єктивних цивільних прав. Аналіз чинних положень Цивільного кодексу України (далі – ЦК) дає підстави стверджувати, що норми суспільної моралі встановлюють межі здійснення цивільних прав, обмежують свободу договірної діяльності, обмежують реалізацію права власності, обмежують право на самозахист, враховуються при визначенні умов заповіту¹. З наведеного переліку цивільно-правових норм варто виділити положення статей 203 та 228 Цивільного кодексу України, які обмежують свободу договірної діяльності категорією "моральні засади суспільства". Подібні за змістом норми існують у переважній більшості сучасних систем цивільного права, зокрема це ст.169 Цивільного кодексу Російської Федерації, статті 1108 та 1133 Цивільного кодексу Франції та параграф 138 Цивільного кодексу Німеччини. Слід зазначити, що обмеження принципу свободи договору моральними засадами суспільства є традиційно дискусійним питанням як для теорії, так і для практики континентального цивільного законодавства.

Так, ст.203 ЦК України встановлює вимоги, дотримання яких є обов'язковим для чинності правочину. Зокрема, згідно з ч.1 ст.208 ЦК України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. Відповідно до ч.1 ст.628 ЦК України змістом договору є його умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Недотримання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені ч.1 ст.203 ЦК України, є підставою для недійсності такого правочину (ч.1 ст.215 ЦК України). З наведеного вбачається, що зміст правочину не може суперечити: (1) цивільному кодексу та іншим актам цивільного законодавства; (2) інтересам

держави і суспільства; (3) моральним засадам суспільства.

Як вбачається з наведеного, однією з підстав недійсності правочину є його невідповідність моральним засадам суспільства (антиморальні правочини). При цьому в теорії та практиці цивільного права існують труднощі щодо юридичної кваліфікації зазначених правочинів. Зокрема, жодне з існуючих у Цивільному кодексі положень не містить визначення категорії "моральні засади суспільства" та, як наслідок, у цивільному законодавстві відсутні конкретизовані критерії для ідентифікації антиморальних правочинів. У зв'язку з цим станом на сьогодні актуальним є питання: за якими ознаками можна ідентифікувати правочин, зміст якого суперечить моральним засадам суспільства?

В юридичній літературі наявні публікації, які досліджують окремі аспекти недійсності правочинів, що суперечать моральним засадам суспільства. Зокрема, це наукові дослідження С.І. Шимон [2], А.І. Дришлюка, Я. Шаппа (Jan Schapp) та інших вчених.

Так, А.І. Дришлюк у розвідці норм моралі в системі джерел цивільного права України зазначив, що мораль (моральні засади) виступають в якості додаткового регулятора суспільних відносин та водночас є оціночним механізмом юридично вагомих дій. На його думку в одних випадках пряме регулювання таких дій не передбачене чинним українським законодавством, а тому вони потребують не тільки врегулювання, а й оцінки з точки зору суспільства та держави. В інших випадках законодавець для оцінки юридично значущих дій, які формально відповідають вимогам закону, впроваджує додатковий їх оціночний критерій – "моральність, моральні засади" та ін., які дозволять суду провести переоцінку вчинених дій або визначити межі здійснення відповідних суб'єктивних прав [3].

Ян Шапп у дослідженні тотожної категорії німецького цивільного права "добрі наміри", звернув увагу на те, що угода суперечить останнім у розумінні ч.1 § 138 Німецького цивільного кодексу в разі, якщо вона порушує мінімальні вимоги соціальної моралі або суперечить основоположним правовим принципам [4, с. 282]. Німецька судова практика для ідентифікації правочинів, які порушують вимоги соціальної моралі, використовує формулу, згідно з якою зміст угоди не повинен суперечити "почуттю пристойності всіх справедливо мислячих людей" [5]. У свою чергу, під правочинами, зміст яких суперечить осново-

¹ Дивись ст.ст.13, 19, 26, 203, 228, 300, 319, 1169, 1242 Цивільного кодексу України.

положним правовим принципам, прийнято розуміти ті, що порушують закріплені в главі першій Конституції ФРН основні права. Зокрема, це право на повагу до гідності людини, вільний розвиток особистості, свободу віросповідання, свободу пересування, свободу обирати професію і т. і. (статті 1–19 Конституції ФРН).

Проте, незважаючи на наявні дослідження, на сьогодні відсутня однозначна відповідь на поставлене вище питання. Відсутність доктринальних підходів та сталої судової практики з порушеного питання підтверджують необхідність проведення нових досліджень цивільно-правової категорії "моральні засади суспільства" в контексті недійсності правочинів. З урахуванням зазначеного головною метою статті є розроблення типових підходів для ідентифікації правочинів, зміст яких суперечить моральним засадам суспільства. Зокрема, останні розподіляються на три основні групи в залежності від того, яким моральним нормам вони суперечать. Це дозволяє легше ідентифікувати антиморальні правочини та надати їм конкретизоване правове визначення.

Правове визначення категорії "моральні засади суспільства"

Для досягнення поставленої мети необхідно, перш за все, з'ясувати, який зміст вкладає законодавець у цивільно-правову категорію "моральні засади суспільства"? В правовій літературі неодноразово підіймалися питання, пов'язані з визначенням змісту моральних засад суспільства, разом із тим, на сьогодні не існує однозначної відповіді на них.

Так, І.В. Руцак широко тлумачить категорію "моральні засади суспільства" і вважає, що під останньою слід розуміти такі загальнолюдські цінності, як добро, розумність, справедливість, чесність, повага до іншої особи та її інтересів [6, с.272]. Тобто, науковець виходить з того, що категорія "моральні засади суспільства" є оціночною, оскільки ЦК не містить її чіткого визначення. Відповідно, внаслідок своєї оціночності вона наповнюється змістом залежно від того, як її розуміють учасники цивільних правовідносин, що вносить в цивільне право певні елементи невідзначеності.

З іншої сторони, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць вважають, що у будь-якому разі необхідно уникати розширеного тлумачення моральних засад суспільства, оскільки це може призвести до довільного визнання недійсним правочину, в якому поведінка його учасників не

містить ознак істотної суспільної небезпеки. За таких обставин правочин, який суперечить моральним засадам суспільства, має вважатися не чинним, якщо ці моральні засади у прямій чи загальній формі знайшли своє нормативне закріплення [7, с.347].

На нашу думку, до визначення категорії "моральні засади суспільства" необхідно підходити комплексно. Зокрема, під зазначеною категорією необхідно розуміти ті моральні норми, які: (1) знайшли своє нормативне закріплення у формі конкретизованих цивільно-правових положень; (2) знайшли своє закріплення у формі цивільно-правових принципів; (3) не знайшли свого законодавчого закріплення та існують у формі відповідних моральних регуляторів суспільної поведінки. Зокрема, до *перших* можна віднести положення Закону України "Про суспільну мораль" та інші законодавчі акти, які закріплюють в своїх положеннях норми моралі; до *других* – такі морально-правові імперативи, як справедливість, добросовісність та розумність (ст.3 ЦК України); до *третьих* – не закріплені в законодавстві, але існуючі у суспільстві морально-етичні правила поведінки. Як вбачається з наведеного, перша та друга групи є тими моральними нормами, які можуть піддаватись юридизації та бути закріпленими у цивільному законодавстві, а третя – ні. На останню цивільне законодавство посилається без деталізації її змісту, щоб компенсувати сувору формалізацію права тією гнучкістю, яка властива моральним оцінкам [8, с.47].

Основні види правочинів, зміст яких суперечить моральним засадам суспільства

На нашу думку, вищезазначений розподіл моральних засад суспільства доцільно покласти в основу юридичної ідентифікації правочинів, зміст яких суперечить моральним засадам суспільства. Останні, з урахуванням вищезазначеного розподілу норм суспільної моралі, доцільно розділити на три основні групи, а саме.

До *першого типу правочинів* можна віднести ті, що суперечать закріпленим у Цивільному кодексі та інших актах цивільного законодавства приписам. Наприклад, це можуть бути заборони, наведені в положеннях ст.2 Закону України "Про суспільну мораль". Зокрема, згідно зі ст.2 Закону, це можуть бути правочини, предметом яких є: виробництво та поширення продукції, яка має порнографічний характер; пропаганда війни, національної та релігійної ворожнечі; пропаганда фашизму та неофашизму; пропаганда неповаги

до національних та релігійних святинь; пропаганда наркоманії, токсикоманії, алкоголізму, тютюнопаління та інших шкідливих звичок. Слід підкреслити, що судова практика підтримує позицію, згідно з якою дотримання перелічених вище заборон є імперативним обов'язком відповідних суб'єктів, які здійснюють діяльність в цій галузі [9]. Також до першого типу правочинів можуть бути віднесені ті, які зобов'язують сторону опублікувати твір, який завдає шкоди здоров'ю та моральності населення (ч.2 ст.442 ЦК України). Крім того це можуть бути правочини, зміст яких суперечить закріпленим у ст.3 Конституції України загальнолюдським моральним цінностям (людське життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека) тощо.

Необхідно звернути увагу, що зазначені вище правопорушення будуть кваліфікуватись за ч.1 ст.203 ЦК України як такі, що порушують вимоги Цивільного кодексу або інших актів цивільного законодавства. Таке твердження ґрунтується на тому, що у вищезазначених випадках мова йде про порушення моральних приписів, які вже конкретизовані в цивільному законодавстві та набули статус норм права. Відповідно, в такому випадку мова може йти про порушення приписів ЦК або актів цивільного законодавства. При цьому категорія "моральні засади суспільства" у таких випадках відіграє роль додаткового (допоміжного), оцінчного критерію правомірності умов правочину. Адже відомо, що велика кількість нормативних положень, які містяться в законодавчих актах та мають оцінний характер (такі, як "груба необережність", "винятковий цинізм", "образа" та інші аналогічні положення), можуть отримати необхідну визначеність і реальну юридичну дію лише на підставі моральних критеріїв та моральних оцінок. На підставі цих же критеріїв та оцінок вирішуються принципово важливі юридичні питання під час розгляду юридичних справ, пов'язаних з притягненням до юридичної відповідальності, розміром відшкодування за нанесення моральної шкоди, з розірванням браку, позбавленням батьківських прав і т. і. [10, с.337].

Підсумовуючи, слід зазначити, що до першої групи антиморальних правочинів відносяться ті, що порушують закріплені у цивільному законодавстві мінімальні вимоги соціальної моралі. Категорія "моральні засади суспільства" в таких випадках, з огляду на моральний підтекст порушених умовами правочину цивільно-правових норм, виконує функцію додаткового

(субсидіарного) критерію оцінки правомірності змісту правочину.

До *другого типу правочинів* можна віднести ті, що суперечать закріпленим у Цивільному кодексі та інших актах цивільного законодавства цивільно-правовим принципам. У цьому випадку мова йде, перш за все, про закріплені у ст.3 ЦК України принципи справедливості, розумності та добросовісності. Перелічені принципи (1) мають моральне підґрунтя та (2) є морально-правовими лекалами для перевірки правомірності договірних умов. З чого слідує, що несуперечливість змісту правочину моральним засадам суспільства може оцінюватись через призму принципів справедливості, добросовісності та розумності. В зазначеному контексті останні виступають морально-правовими засобами обмеження принципу свободи договору (ч.3 ст.509 ЦК України). Як правильно з цього приводу зазначав В.П. Грибанов, протиправною є не тільки та поведінка, яка порушує конкретні норми права, але і та, що порушує правові принципи системи, галузі чи інституту права, хоча б така поведінка і не порушувала конкретні норми права [11, с.52].

Таким чином, зміст правочину не може суперечити принципам справедливості, розумності та добросовісності. Умови договору є несправедливими, якщо вони створюють істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду однієї із сторін. Принаймні такий висновок можна зробити з аналізу ст.18 Закону України "Про захист прав споживачів". При цьому обов'язок учасників цивільних правовідносин дотримуватись справедливості при здійсненні правочину закріплено двічі: вперше, коли норми справедливості згадуються в актах законодавства, та вдруге, коли законодавець безпосередньо вказує на обов'язкову відповідність змісту правочину моральним засадам суспільства, тобто справедливості [12]. Умови договору повинні відповідати принципу добросовісності, оскільки останній є імперативною вимогою, додержання якої за будь-яких обставин є беззаперечним обов'язком для всіх без винятку учасників цивільних відносин [13, с.106]. На думку Вищого господарського суду України застосування засад справедливості, добросовісності та розумності полягає в тому, що тексти законів, угод та їх виконання мають бути належними і справедливими стосовно усіх суб'єктів цивільних правовідносин та відповідати загальноновизнаним нормам обороту. При цьому концепція добросовісності може використовуватись судом у будь-якій ситуа-

ції, щоб виправити несправедливість, яка б мала місце, якщо б застосовувалися традиційні правила [14].

З огляду на вищезазначене, принципи справедливості, добросовісності та розумності можуть бути основою для перевірки умов правочину на їх відповідність нормам суспільної моралі. Відповідно в разі, якщо зміст правочину суперечить переліченим вище принципам, то такий правочин може бути визнаний недійсним з підстав, зазначених у ч.1 ст.203 ЦК України, тобто у зв'язку з невідповідністю його змісту моральним засадам суспільства.

Підсумовуючи, слід зазначити, що до другої групи антиморальних правочинів відносяться ті, які порушують закріплені у цивільному законодавстві принципи справедливості, розумності та добросовісності. Іншими словами, які порушують закріплені у формі цивільно-правових принципів вимоги суспільної моралі.

До *третього типу правочинів* відносяться ті, зміст яких суперечить не закріпленим у праві моральним засадам суспільства. В цьому випадку мова йде про ті моральні правила, які ще не сформовані у вигляді правових положень або принципів. Кваліфікація такого типу правочинів вкрай складна та вряд чи можлива у чіткій, конкретизованій формі, оскільки неможливо виділити з усього масиву існуючих норм соціальної моралі ті, які можуть бути порушені змістом такого правочину. Разом із тим, на нашу думку, такі невизначені моральні норми за певних умов можуть змінити свій статус та отримати закріплення в цивільному законодавстві. Зокрема, ознаки таких правочинів можуть бути встановлені судом під час розгляду конкретної судової справи в межах окремого правочину з урахуванням всіх фактичних обставин справи та характеру вчиненого сторонами правопорушення і його наслідків. Наприклад, у ситуації, за якої відсутні жодні законодавчі норми для визнання недійсним очевидно несправедливого правочину. В такому випадку суддя не має іншого виходу, ніж звернутись до оціночних категорій цивільного права, зокрема, до категорії "моральні засади суспільства". Процесуально це може бути обґрунтовано: (1) положеннями ч.2 ст.5 ЦПК України, згідно з якою, у випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного, невизнаного або оспореного права, свободи чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму

рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону; (2) частинами 9 та 10 ст.10 ЦПК України, згідно з якими, якщо спірні відносини не врегульовані законом, суд застосовує закон, що регулює подібні за змістом відносини (аналогія закону), а за відсутності такого – суд виходить із загальних засад законодавства (аналогія права). При цьому слід враховувати заборону на відмову у розгляді справи з мотивів відсутності, неповноти, нечіткості, суперечливості законодавства, що регулює спірні відносини. Відповідно, за вказаних умов категорія "моральні засади суспільства" може виконувати функцію цивільно-правової норми "останньої інстанції". Тобто норми, до якої суди звертаються в останню чергу, за умови відсутності або неможливості застосування інших. У подальшому прийняте на підставі вищезазначених процесуальних положень судове рішення пройде перевірку в апеляційній і касаційній інстанціях та в разі, якщо залишиться в силі, стане основою для вирішення аналогічних справ. Адже, відповідно до ст.38 Закону України "Про судоустрій та статус суддів", до функцій Верховного Суду України відноситься узагальнення судової практики та забезпечення однакового застосування норм права судами різних спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом. У подальшому сформована Верховним Судом України практика може стати основою для прийняття нових або внесення змін у вже існуючі положення цивільного законодавства.

Таким чином, невизначені норми суспільної моралі можуть трансформуватись у цивільно-правові. Іншими словами, категорія "моральні засади суспільства" за певних умов надає можливість суддям фахово та своєчасно заповнювати правові прогалини і тим самим реформувати цивільне право.

Окремо необхідно зазначити, що застосування суддями оціночних положень, у випадках наявності прогалин у праві, є звичайною практикою для багатьох країн, саме у такий спосіб формуються нові законодавчі положення. Зокрема, на це звертають увагу такі науковці, як Гельмут Коїнг (Helmut Coing) [15] та Роско Паунд (Roscoe Pound) [16].

Таким чином, до третьої групи антиморальних правочинів відносяться ті, що порушують неохоплені (незакріплені) цивільним законодавством норми соціальної моралі. Чітка ідентифікація таких правочинів у цивільному законодавстві вряд чи можлива. Ідентифікаційні ознаки

таких правочинів встановлюються судом у кожному конкретному випадку з урахуванням обставин спірних правовідносин. Зокрема, суд у кожній конкретній справі встановлює: в чому полягає несправедливість умов договору та порушення моральних засад суспільства. При цьому застосування такого механізму можливо виключно за умови наявності прогалин у праві.

Висновки

Отже, до першої групи антиморальних правочинів відносяться ті, що порушують закріплені у цивільному законодавстві мінімальні вимоги соціальної моралі. До другої – ті, що порушують закріплені у формі цивільно-правових принципів вимоги суспільної моралі. До третьої – ті, що порушують неохоплені (незакріплені) цивільним законодавством норми соціальної моралі, ознаки таких правочинів у кожному окремому випадку з'ясовуються судом під час розгляду конкретної справи.

Наведені вище висновки дозволяють сформулювати визначення правочину, зміст якого супе-

речить моральним засадам. На нашу думку, таким є правочин, зміст якого суперечить вимогам соціальної моралі, які закріплені у цивільному законодавстві у вигляді цивільно-правових положень або основоположних принципів. Також, таким є правочин, зміст якого суперечить ще неохопленим (незакріпленим) цивільним законодавством вимогам соціальної моралі, за умови явної та очевидної несправедливості умов правочину та відсутності законодавчого реагування на такі порушення.

Наостаннє необхідно зазначити, що на практиці достатньо не просто кваліфікувати порушення змістом правочину моральних засад суспільства. Це підтверджується фактично повною відсутністю судової практики щодо визнання правочинів недійсними у зв'язку з порушенням моральних засад суспільства. Відповідно, очевидним є те, що станом на сьогодні ідентифікуючі ознаки антиморальних правочинів потребують додаткових, ґрунтовних наукових досліджень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Рішення Конституційного Суду України: від 02.11.2004 у справі № 1-33/2004. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04>.
2. Шимон С. І. Відповідальність змісту правочину моральним засадам суспільства як умова його дійсності. *Юриспруденція: теорія і практика*. 2009. № 7. С. 24–30.
3. Дрішлюк А. І. Норми моралі в системі джерел цивільного права України. *Приватне право і підприємництво*. 2014. Вип. 13. С. 35–38.
4. Шапп Ян. Система германского гражданского права: учебник. М.: Междунар. отношения, 2006. 360 с.
5. Reichsgericht (RG), Urteil vom 11. April 1901, Az.: V1 443100 = 48, 114, 124.
6. Руцак І. В. Правочини, що порушують публічний порядок, і їх недійсність: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. К., 2012. 19 с.
7. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2-х т. / [Кузнєцова Н. С., Дзера І. О., Коссак В. М. та ін.] ; за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. 2-ге вид. перероб. і доп. К.: Юрінком Інтер, 2006. Т. 1. 832 с.
8. Валігура К. Ю. "Моральні засади суспільства" як оціночна категорія цивільного права та її вплив на формування механізму цивільно-правового регулювання. *Право і суспільство*. 2016. № 1. С. 46–51.
9. Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва: від 25.06.2010 у справі № 2а-493/10/2670. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10266372>.
10. Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. М.: Статут, 1999. 712 с.
11. Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2001. 411 с.
12. Жорнік М. О. Виконання завдань цивільного судочинства у справах про визнання правочинів недійсними. *Наше право*. 2013. № 13. С. 160–165. 8.
13. Примак В. Д. Відшкодування моральної шкоди на засадах справедливості, розумності й добросовісності: монографія. К.: Юрінком Інтер, 2014. 432 с.
14. Постанова Вищого господарського суду України: від 26.09.2012 № 5011-71/2822-2012. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/26211768>.
15. Helmut, Coing. (1987). Analysis of Moral Values by Case-Law. *Washington University Law Review*, 65 (4). 711–721. Retrieved from: https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2102&context=law_lawrevie
16. Roscoe, Pound. (1945). Law and Morals – Jurisprudence and Ethics. *North Carolina Law Review*, 23 (4). 185–222. Retrieved from: <http://scholarship.law.unc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1651&context=nclr>.

REFERENCES

1. *Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny* [Decision of the Constitutional Court of Ukrain]. (02.11.2004 u spravi No 1-33/2004). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04> (in Ukr.).
2. Shymon, S. I. (2009). Vidpovidal'nist' zmistu pravochynu moral'nym zasadam suspil'stva yak umova yoho diysnosti [Responsibility of the contents of the transaction to the moral principles of society as a condition of its validity]. *Yurysprudentsiya: teoriya i praktyka*, (7). 24–30 (in Ukr.).
3. Drishlyuk, A. I. (2014). Normy morali v systemi dzherel tsyvil'noho prava Ukrayiny [The norms of morality in the system of sources of civil law of Ukraine]. *Pryvatne pravo i pidpryyemnytstvo*, (13). 35–38 (in Ukr.).
4. Shapp, Yan. (2006). *Sistema germanskogo grazhdanskogo prava: uchebnyk* [The system of German civil law: the textbook]. Moskva: Mezhdunar. otnosheniya (in Russ.).
5. Reichsgericht (RG), Urteil vom 11. April 1901, Az.: V1 443100 = 48, 114, 124.
6. Rushchak, I. V. (2012). *Pravochyny, shcho porushuyut' publichnyy poryadok, i yikh nediyisnist'* [Lawsuits that violate public order, and their invalidity]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.03). Kyiv (in Ukr.).
7. Kuznyetsova, N. S., Dzera, I. O., Kossak, & V. M. et al. ; Dzera, O. V., Kuznyetsova, N. S., & Luts', V. V. (Eds.). (2006). *Naukovo-praktychnyy komentar Tsyvil'noho kodeksu Ukrayiny: u 2-kh t.* [Scientific and practical commentary of the Civil Code of Ukraine: 2 t.]. Kyiv: Yurinkom Inter, T. 1 (in Ukr.).
8. Valihura, K. YU. (2016). "Moral'ni zasady suspil'stva" yak otsinochna katehoriya tsyvil'noho prava ta yiyi vplyv na formuvannya mekhanizmu tsyvil'no-pravovoho rehulyuvannya ["Moral principles of society" as an estimated category of civil law and its influence on the formation of the mechanism of civil law regulation]. *Pravo i suspil'stvo*, (1). 46–51 (in Ukr.).
9. *Postanova Okruzhnoho administratyvnoho sudu m. Kyiva* [Resolution of the District Administrative Court of Kyiv]. (25.06.2010 u spravi No 2a-493/10/2670). Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10266372> (in Ukr.).
10. Alekseyev, S. S. (1999). *Pravo: azbuka – teoriya – filosofiya: Opyt kompleksnogo issledovaniya* [Law: ABC - Theory - Philosophy: An Experience of Comprehensive Research]. Moskva: Statut (in Russ.).
11. Gribanov, V. P. (2001). *Osushchestvleniye i zashchita grazhdanskikh prav* [The exercise and protection of civil rights]. Moskva: Statut (in Russ.).
12. Zhornik, M. O. (2013). Vykonannya zavdan' tsyvil'noho sudochynstva u spravakh pro vyznannya pravochyniv nediyisnyy [Execution of the tasks of civil proceedings in cases of recognition of transactions invalid]. *Nashe pravo*, (13). 160–165 (in Ukr.).
13. Prymak, V. D. (2014). *Vidshkoduvannya moral'noyi shkody na zasadakh spravedlyvosti, rozumnosti y dobrosovisnosti: monohrafiya* [Compensation for non-pecuniary damage based on fairness, reasonableness and conscientiousness: monograph]. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
14. *Postanova Vyshchoho hospodars'koho sudu Ukrayiny* [Resolution of the Supreme Economic Court of Ukraine]. (26.09.2012 No 5011-71/2822-2012). Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/26211768> (in Ukr.).
15. Helmut, Coing. (1987). Analysis of Moral Values by Case-Law. *Washington University Law Review*, 65(4). 711–721. Retrieved from: https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2102&context=law_lawrevie.
16. Roscoe, Pound. (1945). Law and Morals – Jurisprudence and Ethics. *North Carolina Law Review*, 23(4). 185–222. Retrieved from: <http://scholarship.law.unc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1651&context=nclr>.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 53 pp. 6–12.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.2529910

http://forumprava.pp.ua/files/006-012-2018-5-FP-Bilan_3.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_5_3.pdf
License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 18.10.2018

Accepted: 23.11.2018

Published: 27.11.2018

Cite as:
Білан, О. П. (2018). Основні кваліфікуючі ознаки правочинів, які порушують моральні засади суспільства. Форум Права, 53(5). 6–12. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2529910>.

 Bilan, O. P. (2018). Osnovni kvalifikuyuchi oznaky pravochyniv, yaki porushuyut' moral'ni zasady suspil'stva [The main qualifying attributes of contracts, which violate the moral foundations of society]. *Forum Prava*, 53(5). 6–12. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2529910>.

УДК 334.78:351.824.11

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2527932>

С.М. ГРУДНИЦЬКА,

завідувач сектору сприяння розвитку економіко-правових досліджень відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки Інституту економіко-правових досліджень НАН України, доктор юридичних наук, професор, м. Київ, Україна; e-mail: cassacia@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5297-477X>

Л.А. НЕСТИРЕНКО,

радник Президента Торгово-промислової палати України, м. Київ, Україна; e-mail: nla-law@uccl.org.ua;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8355-2780>

ПРАВОВІ ОСНОВИ КЛАСТЕРНОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ І САМОРЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОПРОСТОРУ

S.M. HRUDNYTSKA,

Head, Sector of Assistance in the Development of Economic-Legal Research, Department of economic-legal research of problems of economic security, Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, Doctor of Law, Professor, Kyiv, Ukraine; e-mail: cassacia@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5297-477X>

L.A. NESTYRENKO,

Councilor of the President of Ukrainian Chamber of Commerce and Industry, Kyiv, Ukraine; e-mail: nla-law@uccl.org.ua;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8355-2780>

LEGAL BASIS OF THE CLUSTER SELF-ORGANIZATION AND SELF-CONTROL OF ENERGETIC AREA

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

У юридичній науці залишається невизначеність з головних питань щодо теоретичних засад та законодавчого забезпечення створення і діяльності кластерів в економіці України та на енергопросторі. Метою дослідження є визначення основних напрямів розвитку теоретичних засад та законодавства щодо кластерної самоорганізації і саморегулювання енергопростору. Застосовано як основні методи аналітико-синтетичний, порівняльно-правовий, історичний, метод балансу інтересів. Проаналізовано питання правових основ кластерної самоорганізації і саморегулювання енергопростору, сформульовано основні положення та пропозиції щодо них. Обґрунтовано, що адекватною економічній теорії кластера як відкритої динамічної системи економічних відносин є правова інституційна теорія. Аргументовано, що Україні в галузі енергетики доцільно брати за основу досвід скандинавських країн щодо створення національного енергетичного кластера, поклавши це в основу Національної програми кластеризації.

Ключові слова: енергопростір; кластер; самоорганізація; саморегулювання; правова інституційна теорія; господарське (економічне) право

There is still uncertainty in legal science on the main issues regarding theoretical principles and legislative provision of the creation and operation of clusters in the economy of Ukraine and in the energetic area. The objective of the research is definition of the main directions of the development of theoretical principles and legislation regarding cluster self-organization and self-control of energetic area. Analytical and synthetic, comparative and legal, historical methods, method of the balance of interests have been applied as the main methods. The issue of legal basis of cluster self-organization and self-control of energetic area has been analyzed; the basic provisions and propositions concerning them have been formulated. It has been substantiated that the cluster becomes the main subject of economic relations in the current conditions of the post-industrial information and network economy, and, in turn, the main subject of commercial (economic) law of the modern period. The legal institutional theory is the adequate economic theory of the cluster as a kind of system of economic relations. It has been argued that the cluster from institutional legal point of view has the public legal nature – it is a complex legal

institution, which is an open system of legal institutions, where the legal institution is a set of economic and legal relations between the cluster participants. The openness of the system of cluster relations leads to their public character. According to the example of the formation and functioning of cluster relations, the author has argued that at the current stage economic legal personality, which has private and public character, grows out into private, public and moral legal personality. It has been argued that it is expedient to use the experience of Scandinavian countries in the energy sector of Ukraine in regard to the creation of the national energetic cluster as the basis of the National Program of Clustering. It has been determined that content of legislation on clusters, including the energetic field, is advisable to formulate, taking into account that cluster relations have a specific organizational and legal character and can function both with the rights, and without the rights of a legal entity, both with the use of other organizational and legal forms of business associations, and without them. The author has offered to create national energetic cluster as a center of economic activity, which carries out state policy of clustering in the energy sector of the economy on the basis of social responsibility and public functions delegated by the state.

Key words: *energetic area; cluster; self-organization; self-control; legal institutional theory; commercial (economic) law*

Постановка проблеми

Нові тенденції у світовій енергетиці вимагають перебудови національних енергетичних комплексів. Щоб не опинитися на узбіччі світових процесів та успішно інтегрувати свою енергосистему в енергосистему ЄС, Україна має провести такі реформи в енергосфері, які б забезпечили реалізацію її потенціалу. Відгуком на інвестиційний запит іноземних інвесторів у відповідності до власних потреб може стати проведення ефективної кластерної політики в Україні, насамперед, у сфері енергетики, яка чинить вирішальний вплив на економіку України. Однак питання кластеризації енергопростору, так само як і кластеризації економіки взагалі, все ще не отримали належної уваги з боку держави, що не виправдано, адже ці питання мають перспективне значення для забезпечення макроекономічної стабільності.

Сьогодні однією з перших причин, з яких процеси кластеризації в Україні не розвиваються, є відсутність єдиної систематизованої інформаційної бази про існуючі та потенційні кластери. Також існує потреба підтримки кластерних ініціатив з боку держави, нестача довіри між органами державної влади і бізнесом та громадськістю. Проблемною є відсутність напрацьованої бази нормативно-правового врегулювання створення та функціонування кластерів в економіці України та на енергопросторі, суттєва причина чого вбачається в недостатності традиційних теоретичних підходів для осмислення кластеру як нового суб'єкта економічних і правових відносин.

В останні роки проведено значну роботу по реформуванню енергетики, прийняті ключові Закони України "Про ринок електричної енергії", "Про ринок газу", "Про НКРЕКУ", низка інших нормативних актів. Однак питанням кластеризації економіки взагалі та відносин на енергопросторі, зокрема, в законодавстві не приділяється належної уваги, хоча з точки зору перспективно-

го розвитку кластеризацію слід вважати ключовим напрямом реформування енергосектору.

В науковому полі питання кластеризації економіки розглядали багато дослідників, серед них: Портер Майкл Е. (Porter Michael E., 1998) вперше дослідив феномен кластерів, висунув концепцію промислового кластеру й обґрунтував кластерну теорію економічного розвитку [1]. Андерсон Т. (Anderson T., 2004), Швааг-Сергер С. (Schwaag-Serger S., 2004), Сорвик Дж. (Sörvik J., 2004), Вайз Е. (Wise E., 2004) працювали над розробкою Білої книги кластерної політики, розповсюдженої Міжнародною організацією з економіки знань та розвитку підприємництва (IKED) [2], Розенфельд С. (Rosenfeld S., 2002) досліджував питання кластерних стратегій у менш сприятливих регіонах і усунення географічних меж за допомогою Інтернету [3]. С.І. Соколенко досліджував комплексні проблеми формування та функціонування мережі виробничих систем-кластерів у контексті сучасних теорій економічного розвитку [4]. М.П. Войнаренко дослідив сутність і місце кластерів в інституційній економіці, перспективи реалізації кластерних моделей і технологій в економіці України [5]. Л.О. Птащенко досліджував питання формування кластера теплового господарства як фактора підвищення конкурентоспроможності підприємства та регіону [6]. М.Р. Костецький досліджував питання управління інноваційним розвитком підприємств атомної енергетики на основі кластерної моделі [7].

У юридичних науках питання правового забезпечення організації і діяльності кластерів майже не досліджувалися. В. Головань дослідив законодавче регулювання в країнах Європейського Союзу питань правового закріплення кластерів як суб'єкта економічних відносин [8].

Наукові праці з даної проблеми не дозволяють повноцінно визначити особливості кластеру

як суб'єкта права, у тому числі в питаннях кластерної самоорганізації та саморегулювання. На даний час залишається невизначеність з головних питань щодо теоретичних засад – в питаннях правової природи кластерів, їх правосуб'єктності, специфіки правового статусу тощо. Тому метою статті є визначення основних напрямів розвитку теоретичних засад та законодавства щодо кластерної самоорганізації і саморегулювання енергопростору.

Її новизна полягає в формуванні основних положень теорії господарського права щодо кластерів як нової організаційно-правової форми об'єднань підприємств сучасного періоду інформаційно-мережевої економіки, виробленні господарсько-правових рекомендацій щодо створення національного енергетичного кластеру та виконання ним організаційно-господарських функцій в економіці України та пропозицій щодо законодавчого забезпечення процесів кластеризації на енергетичному просторі України.

Завданнями статті є опрацювання питань кластерної моделі економіки в теорії господарського права, створення національного енергетичного кластеру в Україні з використанням досвіду кластеризації в країнах ЄС, законодавчого забезпечення процесів кластеризації на енергетичному просторі України.

Кластерна модель економіки в теорії господарського права

Характерною особливістю сучасного періоду інформаційно-мережевої економіки стає використання кластерів як засобу забезпечення конкурентоспроможності економіки у світовому масштабі. Необхідність вбудовування в сучасні глобалізаційні процеси та ефективного захисту національних інтересів в процесі глобалізації, поряд з одночасним вирішенням внутрішніх проблем, вимагає особливої уваги до впровадження кластерної моделі економіки і в Україні.

Кластер уособлює стійкі економічні відносини між різноманітними суб'єктами, пов'язаними спільними інтересами і заінтересованими у співробітництві. У найбільш загальному вигляді кластер можна визначити як групу, мережу, добровільне об'єднання взаємопов'язаних постачальників, виробників, споживачів, поєднаних активними каналами для бізнес-транзакцій, комунікацій та діалогу, які поділяють спеціалізовану інфраструктуру, робочі ринки та послуги, співпрацюють із науковими (освітніми) установами, громадськими об'єднаннями та органами місцевого самоврядування та державної влади, мають спільні можливості або загрози.

За найбільш поширеним у сучасний період уявленням кластер поєднує в собі галузевий (міжгалузевий) і територіальний аспект, хоча територіальний аспект не обов'язково має бути присутнім у структурі кластеру, він може носити виключно галузевий (міжгалузевий) характер, коли географічна близькість його учасників не має принципового значення для співробітництва.

Певним аналогом і водночас протилежністю кластеру були територіально-виробничі комплекси радянського періоду, які в умовах адміністративно-командної економіки формувалися "зверху вниз" і представляли собою закриту систему. На відміну, їх ринкові аналоги – кластери – формуються "знизу вгору" та являють собою відкриті системи.

Формування сучасної, кластерної моделі економіки йде корінням в період промислової революції, яка запустила нові процеси в суспільному розподілі праці, зумовила розвиток спеціалізації і кооперування промислового виробництва. В умовах ринкового господарства XIX ст. економічні процеси розвивалися на засадах самоорганізації і забезпечувалися приватним правом. У XX ст. проявилася недостатність приватноправового забезпечення індустріальної економіки, сформувалася потреба в проведенні централізованої соціально-економічної політики. Це зумовило формування господарського права, яке сполучає в собі приватно-правове і публічно-правове регулювання. На сучасному етапі, коли відбувається перехід до інформаційно-мережевої економіки, теорія господарського права відповідальна за теоретичне освоєння нової економічної і правової матерії, яка невід'ємна сьогодні від процесів кластеризації.

Кластерна модель економіки має специфічні характеристики, які дозволяють говорити про її перспективний характер в тому числі з точки зору прогресивного впливу на розвиток права.

Прообраз кластерної організації бізнесу досліджувався вже в роботах А. Маршала, який в кінці XIX ст. проводив дослідження промислових районів Великобританії, характерних їм особливостей поділу праці. М. Портером, який вважається розробником кластерної моделі економіки, у 1980-ті роки був вперше детально вивчений феномен кластерів на прикладі "розвитку і діяльності 100 найбільш конкурентоспроможних угруповань великих, середніх і безлічі малих підприємств, розташованих в різних країнах світу... Одна або кілька великих фірм, досягаючи конкурентоспроможності на світовому ринку, поширює свій вплив і ділові зв'язки на найближче

оточення, поступово створюючи стійку мережу з кращих постачальників і споживачів. У свою чергу, успіхи такого оточення роблять позитивний вплив на подальше зростання конкурентоспроможності всіх учасників цього угруповання компанії. Такі утворення і є кластери. Причому така сукупність, поєднуючи властивості окремих її елементів в процесі їх взаємодії, набуває нових якостей, які особливо яскраво і різнобічно виявляються в кластерах, утворених суб'єктами економічної діяльності" [9].

Дослідники, як правило, виділяють три типи кластерів в сучасній економіці.

Під промисловим кластером частіше розуміють групу споріднених взаємопов'язаних галузей промислового комплексу, які найбільш успішно спеціалізуються в міжнародному поділі праці.

Під регіональним або локальним кластером розуміють групу географічно сконцентрованих компаній з однієї або суміжних галузей і інститутів, що їх підтримують, розташованих в певному регіоні, які виробляють схожу або взаємодоповнюючу продукцію і характеризуються наявністю інформаційного обміну між фірмами-членами кластера і їх співробітниками. До просторових кластерів віднесені регіональні, транскордонні та локальні кластери, до позапросторових – промислові та національні кластери.

Третій тип кластерів – інноваційні кластери, спрямовані на спільну розробку та впровадження інновацій (системи інновацій) на основі співпраці наукових центрів і підприємницьких структур [10].

Разом із тим, слід зауважити, що інноваційність властива не лише останньому типу кластерів. Кластеру як такому – як складній відкритій динамічній соціально-економічній системі, відповідній потребам його сталого розвитку – властива інноваційність. Це зауваження є принциповим, здатність ефективно пристосовуватися до змін зовнішнього середовища слід визнати ключовою характеристикою будь-якого кластера, не тільки інноваційного.

Інноваційність є невід'ємною характеристикою кластера, адже від нього невіддільна ідея розвитку. Кластер є динамічною структурою, яка постійно розвивається. Можна говорити хіба що про різного ступеня інноваційність, адекватну системним змінам. Саме постійне перебування в динаміці надає кластеру стійкості, без розвитку він розпадається і припиняє своє існування. Саме тому постійна інноваційність у розвитку відноситься до основних характеристик мережевої організації бізнесу.

Організаційна форма кластера передбачає сталий розвиток за рахунок постійного збільшення ресурсів з періодичним переходом кількості в якість. Перехід від одного стану системи до якісно нового стану (гомеостаз) супроводжується виникненням нових інститутів, зв'язків і відносин, які поступово витісняють застарілі. При цьому спостерігається чітка кореляція сталого розвитку кластера з Концепцією сталого розвитку ООН (взаємозв'язок сталого розвитку і збалансованого економічного зростання простежується в звітах МВФ [11]). Відповідно до концепції ООН, сталий розвиток поєднує в собі економічну, екологічну та соціальну складову [12]. У Доповіді Програми розвитку ООН сталий розвиток нерозривно пов'язаний із забезпеченням рівних можливостей, з питаннями моральної і правової справедливості, а також з розширенням доступу до вищої якості життя, встановлюється взаємозв'язок між розвитком людства і екологією [13]. Організаційна форма кластера покликана враховувати всі ці потреби і здатна забезпечувати їх задоволення.

У будь-якому випадку кластер уособлює стійкі економічні відносини між різноманітними суб'єктами, пов'язаними спільними інтересами і заінтересованими у співробітництві. В цілому кластер є суб'єктом економічних відносин зі складною інституційною структурою (системою інститутів). Він являє собою відкрити соціально-економічну систему, учасниками якої є підприємства-виробники, постачальники, споживачі, наукові (освітні) установи, громадські організації, органи державної влади, органи місцевого самоврядування й ін. Це організаційна форма консолідації зусиль різноманітних зацікавлених сторін, об'єднаних спільними інтересами. Спільні інтереси учасників кластера спрямовані на реалізацію конкурентних переваг кожного за рахунок сполучення конкуренції і співробітництва. Отже, розвиток кожного учасника кластера йде в фарватері розвитку всього кластера, що забезпечує синергетичний ефект в розвитку кожного учасника і кластера в цілому.

Таким чином, у сучасних умовах кластер стає головним суб'єктом економічних відносин інформаційно-мережевої економіки, в свою чергу – основним суб'єктом господарського (економічного) права сучасного періоду.

На динамічний характер суспільних відносин в умовах сучасної цивілізації вказував О. Шпенглер. Сучасна фірма, пише Шпенглер, – це нетілесний центр сил, дія якого поширюється в нескінченність [14, с.10, 19, 61]. Дані сто років тому

справедливі характеристики сучасної цивілізації проясняють специфіку її правового розвитку, який має враховувати всезростаючий динамічний характер економічних відносин.

Вже в XIX–XX ст. чітко проявився складноорганізований характер економічних відносин в умовах промислового виробництва. "Варто остерігатися "глобальних уявлень" про те, що в сучасній економіці нібито автономно співіснують і функціонують такі сектори, як вугільна промисловість, чорна металургія, машинобудування, і що такі зведені показники, як капітал і праця, нібито є носіями економіки", – зазначав В. Ойкен. – "Реальність виглядає зовсім інакше. На кожному підприємстві... перехрещуються десятки чи навіть сотні ринків: праці, вугілля, інших видів сировини, машин тощо. Уся робоча сила і всі засоби виробництва взаємно доповнюють один одного... На кожному окремому підприємстві є найрізноманітніші засоби виробництва, і завдання полягає в тому, щоб вибрати найбільш раціональну їх комбінацію і, в першу чергу, ув'язати між собою всі процеси, що протікають на цих підприємствах, починаючи з вугільних шахт і закінчуючи шовкацькими фабриками і селянськими дворами" [15]. Енергетика пронизує всі підприємства у складі технологічного ланцюга, кожного учасника відносин з ними, поширює свій ринковий вплив на всіх учасників економічного життя, включаючи домашні господарства.

На сучасному етапі постіндустріальної інформаційно-мережевої економіки динаміка економічних відносин набуває надзвичайного характеру, вимагає переосмислення правових категорій відповідно до нової економічної реальності. Відгуком на неї є формування кластерів, у т.ч. у сфері енергетики.

Сучасне суспільство виходить на новий рівень системної організації суспільних відносин у сфері економіки, який неможливо забезпечити без створення динамічної системи кореляції права з урахуванням вимог справедливості і моральності.

Пройшовши стадії промислової (XIX ст.) та фінансово-промислової (XX ст.) капіталістичної економіки, які забезпечувалися відповідно підприємницьким і далі господарським правом, ми вступили в стадію інформаційно-мережевої економіки, що має відгукнутися виходом господарського права на нову ступінь розвитку – інформаційного господарського права – з перспективою його переростання в економічне право.

Щонайперше це має знайти відображення в теоретичному осмисленні адекватної новим

умовам категорії правосуб'єктності, яка має забезпечити переростання господарської правосуб'єктності попереднього етапу в інформаційну економічну правосуб'єктність сучасного періоду.

В XX ст. проявилася недостатність приватноправового забезпечення економічних суспільних відносин, сформувалася потреба в проведенні централізованої соціально-економічної політики. Це вимагало системного підходу до правового регулювання, що забезпечує формування відповідного інституціонального середовища, і вплинуло на структуру і зміст господарської правосуб'єктності, носії якої виступають, з одного боку, як самостійні господарські одиниці, а з іншого, – як структурні елементи економічної системи. У результаті приватна підприємницька правосуб'єктність XIX ст. еволюціонувала у XX ст. у приватно-публічну господарську правосуб'єктність. XXI ст. виводить на порядок денний питання морального порядку у економічних відносинах, що зумовлює поглиблення усвідомлення людством категорії правосуб'єктності та дозволяє говорити про перспективи переростання господарської правосуб'єктності у приватно-публічно-моральну.

Говорячи про значення моральної складової в сучасних економічних відносинах сучасного періоду, й насамперед у рамках кластеру, можна навести думку академіка Б. Данилишина, який підкреслює, що "скористатися всіма перевагами мережевого виробництва зможуть лише суспільства з високим рівнем соціальної довіри. Так як, на відміну від виробництва в рамках вертикально інтегрованих структур, безперерійне виробництво ("точно в термін") в рамках мережевих структур буде в значній мірі залежати від того, наскільки контрагенти довіряють один одному" [16].

Важливою є своєчасна реакція господарсько-правової теорії на цю потребу сучасності, зокрема, у вигляді обґрунтованої правової інституційної теорії підприємства [17, 16], яка може бути поширена на об'єднання підприємств, у т.ч. кластери.

Серед основних положень правової інституційної теорії – визначення поняття господарської правосуб'єктності як абстрактної властивості суб'єкта господарювання, яка конкретизується у всіх правах і обов'язках, що формуються у складноорганізованому процесі збалансування приватних і публічних інтересів і встановлення меж приватних і публічних влад, що гарантують реалізацію інтересів [18, с.5]. До прав і обов'язків, що формують господарську правосуб'єктність,

включаються у тому числі поточні права і обов'язки, що додає динамічності та збалансованості її формуванню та розвитку. Воно може бути покладене в основу визначення кластера як суб'єкта господарювання, особливого виду об'єднання підприємств. При цьому, акцент на тому, що формування прав і обов'язків кластера та його учасників відбувається у складноорганізованому процесі збалансування приватних і публічних інтересів і встановлення меж приватних і публічних влад, що гарантують реалізацію інтересів, дозволяє ввести до складу господарської правосуб'єктності кластеру та його учасників моральну складову.

Перспективне значення сьогодні має напрацювання правової інституційної теорії кластера, виходячи з того, що кластер являє собою систему правових інститутів, яка розглядається як сукупність прав або сукупність правовідносин в їх динамічному розвитку.

В нагоді стануть положення напрацьованої правової інституційної теорії підприємства, яка пропонує розрізнати у структурі господарської правосуб'єктності такі поняття, як: об'єктивні та суб'єктивні права, обов'язки і свободи, статусні права, обов'язки і свободи (правовий статус), компетенція, повноваження, правоздатність, поточні права, обов'язки і свободи, потенціальні, формальні та реальні права, обов'язки і свободи, організаційно-правова форма, правовий інститут, інституційні права, обов'язки і свободи [19, с.5].

При цьому свободи розглядаються як невід'ємний елемент процесу збалансування інтересів, основною категорією морального порядку у всіх правових поняттях.

Ці та інші положення можуть бути покладені в основу розробки законодавства про кластери, зокрема, доповнення відповідними нормами глави 12 "Об'єднання підприємств" Господарського кодексу України.

Наприклад, завданням законодавця є розробка збалансованої організаційно-правової форми кластеру та його видів, що може пропонуватися учасникам економічних відносин переважно на диспозитивній чи рекомендаційній основі.

Використовуючи діалектичний підхід, завдяки новому (правовому інституційному) визначенню господарської правосуб'єктності можуть бути поставлені питання щодо прав потенційних учасників кластера, правових механізмів узгодження та збалансування інтересів в рамках кластера, які раніше при конструюванні організаційно-правових форм не стояли.

Фундаментальне значення для правової інституційної теорії кластера має положення про пріоритет системного інтересу, де інтерес кластера як складної системи правових інститутів означає спільні інтереси всіх його учасників, як реальних, так і потенційних.

З інституційної правової точки зору кластер має публічну правову природу. В сутності це складний правовий інститут, який являє собою відкриту систему правових інститутів, де правовий інститут – це сукупність економіко-правових відносин між учасниками кластера. Відкритість системи зумовлює публічний характер кластерних відносин.

Впровадження терміну "публічна правова природа" має фундаментальне значення для господарського права перспективного періоду, зокрема, для позначення правової природи кластера (на відміну від традиційного вузькоюридичного терміну "публічно-правова природа", зі збереженням обох термінів, які співіснують, не виключаючи один одного). Якщо традиційно "публічно-правова природа" передбачала відносини влади-підпорядкування в середині системи, то правова природа кластера за її соціально-економічною сутністю є публічною в силу того, що в умовах постіндустріального інформаційно-мережевого суспільства кластер уособлює відкриту множину реальних та потенційних учасників.

Свого часу дискутувалося питання, чи є юридичною особою і, відповідно, суб'єктом права лише центральна організація об'єднання підприємств, чи все об'єднання загалом, включаючи всіх його учасників. Радянська наука зупинилася на тому, що суб'єктом права є об'єднання підприємств в цілому. Такий підхід залишається й донині. Проте, в умовах інформаційно-мережевої економіки на порядку денному постає питання про визнання суб'єктом права об'єднання підприємств без прав юридичної особи.

Якщо в XIX ст. задовольняло цивілістичне поняття юридичної особи, яке традиційно використовується для позначення учасників приватноправових відносин, які опосередковують господарський оборот (цього було достатньо), то в складноорганізованій економіці XX ст. виникло поняття суб'єкта права не тільки як учасника приватних економічних відносин, а й учасника суспільних економічних відносин – носія публічних функцій в закритих соціально-економічних системах. XXI ст. відкрило новий етап переходом до глобалізації та інформаційно-мережевої економіки, що означає перехід до відкритих

соціально-економічних систем постіндустріальної економіки. Відповідно, на порядок денний виходить питання формування суб'єкта права не тільки як учасника приватних економічних відносин, учасника суспільних економічних відносин – носія публічних функцій, але й як суб'єкта соціальної відповідальності та забезпечення моральності в економічних відносинах.

Процеси кластеризації одними з перших дозволяють розгледіти позитив в постіндустріальній дезорганізації, не протиставляти її складно організованій економіці періоду модерну в негативі, а розглянути як турбулентний період виходу на новий, більш високий рівень організації – на основі традиційних моральних цінностей, розкриваючи незрівнянно більший організаційний потенціал поєднання інтересів на основі довіри, поєднання конкуренції і співробітництва в спільних інтересах.

Кластер – найбільш показовий приклад нових суб'єктів права постіндустріальної економіки й головний провідник до переростання господарського права в економічне право, яке охоплює всіх учасників економічних відносин, у т.ч. домашні господарства, ставить питання про формування довірчих відносин у суспільстві в цілому (актуальний акцент в питаннях забезпечення якості продукції, енергозбереження, інноваційних технологій тощо). Фактично мова йде про соціальну відповідальність промислового, й насамперед енергетичного, сектору, який має значення локомотиву у розвитку суспільних відносин, за сталий розвиток суспільства в цілому.

Вищезазначеним підтверджується велике соціальне і економічне значення ефективної кластеризації енергетичного сектору економіки України. Правове забезпечення відповідних процесів має стати одним із провідних напрямів в розвитку теорії господарського права.

Досвід кластеризації в країнах ЄС у створенні національного енергетичного кластеру в Україні

Одним із центрів найбільшого розвитку кластерної моделі економіки є Європейський Союз, перелік базових галузей, в яких функціонує найбільша кількість промислово-виробничих кластерів європейських країн, подано в [20, 21].

Україні в галузі енергетики доцільно брати за основу досвід скандинавських країн щодо створення національного енергетичного кластера, поклавши це в основу Національної програми кластеризації. Перспективним кроком може стати налагодження на базі національного енергетич-

ного кластеру, як ключового, з використанням інформаційних технологій, системи індикативного планування господарської діяльності в Україні із залученням в орбіту індикативно-планових відносин різноманітних учасників відносин із суб'єктами господарювання, що представляють енергопростір. Це, в свою чергу, здатне дати могутній поштовх широкому розвитку процесів кластеризації в Україні. До того ж створення національного енергетичного кластеру може стати ефективним інструментом позиціонування України в Європейському економічному просторі.

Сьогодні до причин, з яких процеси кластеризації в Україні не розвиваються, можна віднести недосконалість законодавчої бази, відсутність єдиної систематизованої інформаційної бази про існуючі та потенційні кластери, підтримки кластерних ініціатив з боку держави, нестача довіри між органами державної влади і бізнесом та громадськістю. Тому потрібно ініціювати здійснення кластеризації енергосектору в порядку самоорганізації. Налагодження системи індикативного планування можна проводити в порядку самоорганізації та саморегулювання, зокрема, в рамках об'єднань підприємств, на основі концепції соціальної відповідальності. Поряд з цим питання про проведення ефективної кластерної політики потрібно ставити перед урядом.

За європейським досвідом кластерні політики, як вказує В. Головань, можна розділити на три категорії. "Перша, найбільш горизонтальна "політика сприяння" спрямована на створення загального сприятливого макроекономічного середовища в підприємницькій та бізнес сфері для зростання та інновацій, яка буде опосередковано стимулювати виникнення і динаміку кластерів. Друга включає "традиційну рамкову політику" у відношенні до промисловості, МСП, наукових досліджень, інновацій, регіонів, які часто використовують кластерний підхід як інструмент підвищення ефективності. Третя "політика розвитку" запроваджується з метою створення, мобілізації та укріплення певної категорії кластеру в результаті ініціатив конкретних секторальних груп" [8].

Наприклад, у Фінляндії кластер – це центр економічної діяльності (зі всією сукупністю відносин, що складаються навколо нього). Кластерна політика в Фінляндії здійснюється на національному рівні, Національні кластерні програми: Фінський Центр Експертиз, Технологічні програми TEKES (надання фінансових ресурсів, мережевих і експертних послуг в областях, які є важливими для фінської економіки та бізнес-життя), реалізація Національної промислової стратегії [22].

Тоді як Бельгійський Федеральний Державний Сервіс для Економіки, малих і середніх підприємств, приватних підприємств та енергетики не має національної політики або програм для підтримки кластерів, а існує ряд регіональних програм. За фламандським визначенням кластера – це інноваційні та виробничі системи, що працюють на мезоекономічному рівні. За валлонським визначенням – це організаційний підхід до системи виробництва, що встановлюється за ініціативи компаній та характеризується добровільним розвитком між компаніями комплементарних відносин, вертикальних або горизонтальних, прибуткових або неприбуткових, просуванням спільного бачення розвитку [23].

В Республіці Болгарія Міністерство енергетики та економіки розробило та офіційно затвердило Національну стратегію розвитку кластерів та План дій з розвитку кластерів. Управління політики підприємства напряму відповідає за розробку політики заохочення об'єднання фірм в кластери за територіальним та секторальним принципом. Національні програми передбачають підтримку ініціатив з розвитку кластерів (технічну допомогу і систему грантів) [24].

Україні доцільно використовувати всі три види кластерної політики, залежно від сектору, виду кластеру тощо. Проте, в енергетичному секторі, поряд з іншими політиками, необхідне активне проведення "політики розвитку" на національному рівні.

За останній період в Україні було створено низку кластерів на регіональних рівнях. Харківський енергетичний кластер стає дієвим інструментом щодо залучення ресурсів міжнародних донорів та фінансових інституцій у галузь енергозбереження та альтернативної енергетики м. Харкова [25]. Створено енергетичні кластери в Хмельницькому та інших регіонах. В червні 2018 року у Києві засновано Міжнародний Енергетичний кластер, в якому 9 підприємств та наукові партнери працюють над спільними проектами в Україні, Литві та інших країнах ЄС [26]. На стадії формування в м. Києві з 2012 року перебуває національний інноваційний кластер "Енергетика сталого розвитку" (м. Київ, науковий парк "Київська політехніка") [27].

Не зважаючи, що певні процеси кластеризації в Україні відбуваються, ніяк не можна сказати, що вони йдуть достатніми темпами. В Глобальному індексі інновацій 2015 р. за індикатором кластерний розвиток Україна посіла 122 місце серед 141 країни, втративши 17 позицій порівняно з 2011 р. (Корнеульський університет та

ін.) [28]. Тоді як стан економіки і енергетичного сектору, зокрема, залишається досить важким і вимагає проведення активної кластерної політики з боку держави.

Політична нестабільність і бойові дії на Південному Сході України справляють серйозний вплив на економіку країни, зокрема, на її енергетичний сектор, внаслідок воєнних дій Україна опинилася в стані глибокої економічної кризи, через що значно постраждала її економіка і, зокрема, енергетичний сектор. Україна виявилася залежною від імпорту всіх видів енергоресурсів і тепер змушена "вибудувувати принципово нову енергетичну стратегію. На сьогодні головними завданнями енергетики є модернізація та реконструкція теплових станцій, подовження терміну експлуатації атомних електростанцій, зниження рівня шкідливих викидів в атмосферу, впровадження інноваційних технологій, зменшення втрат енергії, а також розвиток малої енергетики" [29, с.53].

Вирішення цих завдань в умовах сучасності потребує обов'язкового розгляду кожного з них у контексті кластеризації енергетики, ефективно проведення якої передбачає прийняття спеціальної національної програми створення та розвитку енергетичних кластерів. На жаль, на національному рівні цьому питанню на даний час не приділяється достатньої уваги. Відповідне завдання може бути покладене на національний енергетичний кластер.

Дослідження європейського досвіду показують, що управління кластером може варіюватися від ефективно розподілених у часі і просторі малих керуючих впливів, за рахунок самоорганізації і взаємодії елементів (у невеликих мережах малих і середніх підприємств на окремих територіях) до централізації певних управлінських функцій, створюваних в центрах економічної діяльності, як у Фінляндії. При створенні національного енергетичного кластеру доцільним буде використання досвіду Фінляндії [22], де кластер розглядається як центр економічної діяльності (зі всією сукупністю відносин, що складаються навколо нього).

Розвитку вітчизняних процесів кластеризації, у тому числі на енергопросторі, перешкоджає низький рівень конкуренції на внутрішньому ринку, це вимагає спеціальних організаційно-господарських заходів з боку держави та відповідної організаційно-господарської поведінки на засадах соціальної відповідальності від суб'єктів господарювання. З організаційної точки зору, однією з основних проблем є відсутність

централізованого інформаційного супроводу створення та функціонування кластерів, що утруднює пошук відповідної інформації для потенційних учасників кластерних відносин. Важливу роль у налагодженні такого співробітництва може відіграти налагодження системи індикативного планування, яка би забезпечувала збір інформації про потенційні зони кластеризації для підготовки детальних перспективних програм та слугувала узгодженню інтересів зацікавлених сторін і просуванню спільних інтересів.

Актуальною є організація дієвої підтримки кластерних ініціатив з боку держави, що може передбачати, за прикладом країн ЄС, надання фінансових ресурсів, мережевих і експертних послуг в областях, які є важливими для економіки та бізнес-життя, технічну допомогу, систему грантів й інше. У цьому ракурсі важливе значення має об'єднання громадськості задля дієвого розвитку енергетичного ринку, створення учасниками відносин на енергопросторі громадських об'єднань задля вироблення громадських ініціатив по розвитку процесів кластеризації в енергетичному секторі та висунення відповідних пропозицій (вимог) до органів державної влади. Право громадських об'єднань вимагати розгляду на державному рівні тих чи інших питань та прийняття збалансованих рішень теоретично підкріплюється адекватною постіндустріальною економією теорією послуг, згідно якій державні органи і інститути громадянського суспільства знаходяться у відносинах не влади-підпорядкування, що властиві для закритих соціально-економічних систем, а в партнерських відносинах, де держава на запит інститутів громадянського суспільства надає відповідні послуги, зобов'язана розглядати такі запити та випрацювати збалансовані рішення.

Налагодження системи індикативного планування у рамках реалізації національної програми кластеризації енергетичного сектору може лягти в основу розбудови кластерної моделі економіки України.

В зарубіжних країнах використовуються різні підходи до проведення кластерної політики – ліберальний і дирижистський. У першому випадку кластер розглядається як ринковий механізм, державне регулювання тут мінімальне і зводиться переважно до усунення перешкод для природного розвитку кластера. Таку політику проводять країни, які застосовують ліберальну економічну політику (США, Великобританія, Австралія, Канада та ін.). У країнах з дирижистською політикою (Франція, Південна Корея, Сін-

гапур, Японія, Швеція, Фінляндія та ін.) держава відіграє більш активну роль в процесі розвитку кластерів.

З цією метою може бути використаний досвід індикативного планування Франції, Німеччини та інших країн ЄС. В даний час використання методу індикативного планування в країнах ЄС зменшується, що пов'язано з підвищенням стійкості ринкових механізмів. Частіше застосовуються стратегічні цільові програми і прогнози розвитку окремих стратегічних ринків. В умовах України індикативне планування має стати одним із основних важелів, що сприяють побудові стійкої кластерної моделі економіки.

Законодавче забезпечення процесів кластеризації на енергетичному просторі України

Сьогодні законодавство про кластери в Україні знаходиться у зародковому стані. На рівні закону воно згадується лише в Законі України "Про зайнятість населення", в якому передбачається розвиток кластерів народних художніх промислів без визначення поняття кластеру.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми розвитку внутрішнього виробництва" від 12.09.2011 р. № 1130 передбачала вжиття заходів по забезпечення ефективної кооперації і співробітництва на основі кластеру. Планом заходів щодо створення умов для реалізації Державної програми розвитку внутрішнього виробництва передбачалось удосконалення нормативно-правової бази щодо стимулювання інноваційної діяльності, в т.ч. підготовка пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання питання формування та розвитку кластерів, створення та забезпечення функціонування інноваційних структур, в т.ч. кластерів, розроблення рекомендацій щодо створення та організації діяльності промислових кластерів, оптимізація існуючих та створення умов для формування нових регіональних промислових кластерів, розроблення проектів нормативно-правових актів щодо діяльності кластерів, в решті решт прийняття Постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання організації, формування та розвитку кластерів в Україні" [30].

Запровадження такого інструменту стимулювання місцевого економічного розвитку, як кластери, передбачається в Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженій Постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 385, та стратегіях розвитку окремих регіонів.

Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 р., затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 р. № 548-р, має за мету створення мережі кластерів у морських портах шляхом залучення приватних інвестицій.

В той же час Енергетична стратегія України до 2035 року не містить положень стосовно кластеризації енергетичного сектору, що не можна вважати виправданим.

Концепція Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014–2024 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.08.2013р. № 641-р, передбачала розроблення та виконання програм інтеграції суб'єктів малого і середнього підприємництва в національні та міжнародні інноваційні й технологічні кластери.

Концепція Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2020 р., схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 р. № 603-р, передбачала створення науково-інноваційно-виробничих кластерів у високотехнологічних галузях.

Концепція реформування державної політики в інноваційній сфері, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.09.2012 р. № 691-р, передбачала спрощення процедур утворення інноваційних кластерів.

Однак далі Концепції Загальнодержавних програм справа не рухається. Досі не створено законодавчої бази створення і діяльності кластерів в Україні, у вітчизняному законодавстві не існує визначення поняття "кластер", його видів тощо.

Проект Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", внесений 04.12.2014 р. за № 1256, лише передбачає галузеві і територіальні кластери, центри кластерного розвитку в інфраструктурі підтримки розвитку малого і середнього підприємництва та у рамках регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва передбачаються заходи щодо проведення навчальних семінарів для підприємливих мешканців селищ і сіл з основ започаткування власної справи, бізнес-планування, отримання мікрокредитів, управління фінансовими ресурсами, кооперування на кластерних засадах тощо.

"Розробленими, але не затвердженими залишаються проекти нормативно-правових актів щодо формування засад державної політики у

сфері кластеризації економіки, такі як "Концепція створення кластерів в Україні" (Міністерство економіки України, 2008 р.), "Національна стратегія формування та розвитку транскордонних кластерів" (Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2009 р.)" [31]. На це вказується в Аналітичній записці Національного інституту стратегічних досліджень, а також на відсутність у Господарському кодексі України поняття "кластеру" як територіального об'єднання підприємств.

Законодавча невизначеність зумовлює складнощі практичного осмислення категорії кластеру. "Енергетичний кластер "Інновейшн енерджи" створений як громадська спілка – це група людей, яка складається з представників власників бізнесу, органів влади та громадського сектору, метою яких є втілення в життя сучасних інноваційних технологій в енергетиці, що дозволять зменшити обсяг споживання не відновлюваної енергії (природних ресурсів) та покращити повсякденне життя людини.

В сутності ж кластери є об'єднаннями підприємств, однак законодавство про об'єднання підприємств конкретно не передбачає такого виду. Статтями 120 та 127 Господарського кодексу України передбачається можливість утворення об'єднань підприємств інших видів, ніж ті, що передбачені кодексом. Спеціальний закон, який регулює діяльність кластера як форми об'єднання підприємств, відсутній, хоч у прийнятті такого закону є сенс з урахуванням визначального перспективного значення даної організаційно-правової форми для періоду інформаційно-мережевої економіки.

Змістовне наповнення законодавства про кластери доцільно формувати з урахуванням того, що кластерні відносини мають специфічний організаційно-правовий характер і можуть функціонувати як з правами, так і без прав юридичної особи, як з використанням інших організаційно-правових форм об'єднань підприємств, так і ні.

Свого часу у радянській літературі дискутувалося питання, є юридичною особою і відповідно суб'єктом права лише центральна організація об'єднання підприємств чи все об'єднання загалом, включаючи всіх його учасників. Радянська наука зупинилася на тому, що суб'єктом права є об'єднання підприємств в цілому. Такий підхід залишається і донині. Проте в умовах інформаційно-мережевої економіки стають затребуваними інші відповіді, а отже на порядку денному постає питання про визнання суб'єктом права об'єднання підприємств без прав юридичної особи.

Національні кластери створюються як центри економічної діяльності. Національні кластери створюються на ініціативу суб'єктів господарювання, які складають ядро кластера, та за участі уряду, провадять на засадах соціальної відповідальності та делегованих державою публічних функцій державну політику кластеризації в певному секторі економіки. Діяльність національних кластерів координує Національний енергетичний кластер.

Ядро кластера можуть складати великі компанії, групи компаній або об'єднання підприємств. Ядро кластера несе основну соціальну відповідальність за розвиток кластера. Ядро національного енергетичного кластеру має взяти на себе основну соціальну відповідальність за налагодження макроекономічного індикативного планування в Україні, а його створення та налагодження на його основі системи індикативного планування здатне скласти ефективне підґрунтя для проведення ефективної політики кластеризації в Україні. Мається на увазі не лише створення системи енергетичних кластерів учасниками відносин на енергопросторі України для координації спільних зусиль по розвитку енергоринку, підвищення якості послуг та ефективного використання ресурсів, а й поширення на цій основі процесів кластеризації на інші сектори економіки та справляння позитивного впливу на економіку в цілому, з виходом на створення транскордонних кластерів у пріоритетних для транскордонного співробітництва галузях. Це сприятиме уникненню загроз перетворення вітчизняних підприємств на периферійні виробничі потужності з обслуговування транснаціональних корпорацій та забезпечить економічний розвиток України.

Пропозиція про доповнення глави 12 Господарського кодексу України положеннями про кластери не йде всупереч з раніше здійсненим виключенням з цієї глави положень про промислово-фінансові групи. Кластери і промислово-фінансові групи в певних питаннях нагадують одне одного (насамперед відсутністю прав юридичної особи у об'єднання в цілому), однак це принципово різні структури. Промислово-фінансові групи являли собою закриті системи, саме тому не забезпечили реалізації стратегічних завдань відродження виробничої сфери, її базових галузей на основі використання міжгалузевих промислово-фінансових груп (концентрація обмежилася перетіканням капіталу та виведенням високорентабельних виробництв зі сфери державного управління).

Загальні положення про кластери доцільно включити в главу 12 Господарського кодексу України, а конкретизацію їх правового статусу здійснити у спеціальному Законі "Про кластерні об'єднання підприємств".

Висновки

1. Обґрунтовано, що кластер є сучасним видом об'єднань підприємств, який відповідає новим умовам постіндустріальної інформаційно-мережевої економіки, розглядається як відкрита динамічна система соціально-економічних зв'язків, що спонукає до розгляду його крізь призму інституційної теорії з точки зору економіки і права. Адекватною економічній теорії кластера як своєрідної системи економічних відносин є правова інституційна теорія.

2. Визначено, що в умовах надзвичайної динаміки інформаційно-мережевої економіки кластер стає головним суб'єктом економічних відносин і, в свою чергу, основним суб'єктом господарського (економічного) права сучасного періоду.

3. Аргументовано, що з інституційної правової точки зору кластер має публічну правову природу – це складний правовий інститут, який являє собою відкриту систему правових інститутів, де правовий інституту – це сукупність економіко-правових відносин між учасниками кластера. Відкритість системи кластерних відносин зумовлює їх публічний характер.

4. Запропоновано впровадження терміну "публічна правова природа", що має фундаментальне значення для господарського права перспективного періоду, зокрема, для позначення правової природи кластера (на відміну від традиційного вузькоюридичного терміну "публічно-правова природа", зі збереженням обох термінів, які співіснують, не виключаючи один одного). Якщо традиційно "публічно-правова природа" передбачала відносини влади-підпорядкування в середині системи, то правова природа кластера за її соціально-економічною сутністю є публічною в силу того, що в умовах постіндустріального інформаційно-мережевого суспільства кластер уособлює відкриту множину реальних та потенційних учасників.

5. На прикладі формування і функціонування кластерних відносин, аргументовано переростання на сучасному етапі господарської правосуб'єктності, яка має приватно-публічний характер, у приватно-публічно-моральну, що передбачає формування і функціонування кластера не тільки як учасника приватних економічних відносин, учасника суспільних економічних відносин – носія публічних функцій, але й як суб'єкта соціальної

відповідальності та забезпечення моральності в економічних відносинах.

6. Аргументовано, що Україні в галузі енергетики доцільно брати за основу досвід скандинавських країн щодо створення національного енергетичного кластера, поклавши це в основу Національної програми кластеризації. Запропоновано налагодження на базі національного енергетичного кластеру, як ключового, з використанням інформаційних технологій, системи індикативного планування господарської діяльності в Україні із залученням в орбіту індикативно-планових відносин різноманітних учасників відносин із суб'єктами господарювання, що представляють енергопростір.

7. Визначено, що змістовне наповнення законодавства про кластери, у т.ч. в сфері енергетики, доцільно формувати з урахуванням того, що кластерні відносини мають специфічний організаційно-правовий характер і можуть функціонувати як з правами, так і без прав юридичної особи, як з використанням інших організаційно-правових форм об'єднань підприємств, так і ні. Запропоновано створення національного енергетичного кластеру як центру економічної діяльності, що провадить на засадах соціальної відповідальності та делегованих державою публічних функцій державну політику кластеризації в енергетичному секторі економіки.

Конфлікт інтересів

Автори повідомляють про відсутність будь-якого конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження, в яких було обґрунтовано правовий інституціональний підхід, проводилися згідно з планом науково-дослідних робіт Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України за темами "Основи правового регулювання економіки України" (номер державної реєстрації 0108U000191) та "Правове забезпечення ефективного управління об'єктами публічної власності" (номер державної реєстрації 0111U007825). Науково-практична цінність обґрунтованого підходу підтверджена листами Торгово-промислової палати України та Гамбурзької торгової палати (Німеччина). Це дослідження є продовженням попередніх досліджень і передбачає застосування правового інституціонального підходу до кластерних відносин у сфері енергетики, виконується відповідно до науково-дослідної роботи, яка фінансується за рахунок державного бюджету Національної академії наук України на 2017–2018 рр. "Розвиток правової моделі енергетичного простору України" (номер державної реєстрації 0117U002306). Вдячні всім причетним за фінансову і фактичну підтримку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Porter Michael E. Clusters and the New Economics of Competition. *Harvard Business Review*. 1998. November–December. URL: <https://hbr.org/1998/11/clusters-and-the-new-economics-of-competition>.
- Andersson, T., Schwaag-Serger, S., Sörvik, J., & Wise, E. (2004). Cluster Policies Whitebook. IKED - International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development. URL: <https://lucris.lub.lu.se/ws/files/5954460/1304064.pdf>.
- Rosenfeld, S. (2002). Creating smart systems. A guide to cluster strategies in less favored regions. URL: http://www.innodreilaendereck.de/images/Material/regionale_cluster.pdf.
- Соколенко С. І. Кластери в глобальній економіці. К.: Логос, 2004. 848 с.
- Войнаренко М. П. Кластери в інституційній економіці: монографія. Хмельницький: ХНУ, ТОВ "Тріада-М". 2011. 502 с.
- Птащенко Л. О., Скриль В. В. Формування кластера теплового господарства як фактора підвищення конкурентоспроможності підприємства та регіону. *Економіка і регіон*. 2010. № 3 (26). С. 18–23.
- Костецький М. Р. Управління інноваційним розвитком підприємств атомної енергетики на основі кластерної моделі. *Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності*. 2012. Вип. 2. Т. 1. С. 249–252.
- Головань В. Законодавче регулювання в країнах Європейського Союзу питання правового закріплення кластерів як суб'єкта економічних відносин та інструмента позиціонування регіонів в Європейському економічному просторі. Інформаційна довідка. Європейський інформаційно-дослідницький центр. URL: <http://radaprogram.org/sites/default/files/infocenter/piblications/slusterpolicy.pdf>.
- В чем состоят преимущества кластерной промышленной политики. *Наука и образование*. URL: <https://unotices.com/page-answer.php?id=7723>.

10. Концепция формирования инновационного кластера. *Деловой мир: практический онлайн-журнал*. 09.04.2011. URL: <https://delovoyimir.biz/konceptsiya-formirovaniya-innovacionnogo-klastera.html>.
11. Международный валютный фонд. Годовой отчет. 2011. Обеспечение справедливого и сбалансированного роста. URL: <http://www.imf.org/external/ns/loe/cs.aspx?id=71>.
12. Официальный портал ООН. URL: <http://www.un.org/ru/development/sustainable/index.shtml>.
13. Устойчивое развитие и равенство возможностей: лучшее будущее для всех. Доклад Программы развития ООН от 02.11.2011. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2011_ru_summary.pdf
14. Шпенглер О. Закат Европы: в 2-х т. пер. с нем. И. И. Маханькова. М.: Айрис-пресс, 2003. Т. 1. 528 с.; Т. 2. 642 с.
15. Ойкен В. Основные принципы экономической политики: пер. с нем. / общ. ред. Л. И. Цедилина и К. Херрманн-Пиллата, вступ. сл. О. Р. Лациса. М.: Прогресс, 1995. 496 с.
16. Данилишин Б. Особливий урок Італії для України. *Нове время*. 05.07.2016. URL: <https://nv.ua/ukr/opinion/osoblivij-urok-italiji-dlja-ukrajini-164311.html>
17. Грудницкая С. Н. Хозяйственная правосубъектность государственных предприятий: проблемы теории и практики: моногр. Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2011. 428 с.
18. Грудницкая С. Н. Правовой институциональный подход: сборник трудов (научные труды за 2007–2018 гг.). К.: Видавничий дім "АрТек", 2018. 640 с.
19. Грудницька С. М. Господарська правосуб'єктність державних підприємств: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.04. Донецьк, 2012. 34 с.
20. Clusters at your fingertips. URL: <http://www.clusterobservatory.eu/index.html>.
21. Ринейська Л. С. Кластери у сучасній глобальній економіці. *Ефективна економіка*. 2016. № 5. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4971>
22. Finland. Clusters at your fingertips URL: <http://www.clusterobservatory.eu/system/modules/com.gridnine.opencms.modules.eco/providers/getpdf.jsp?uid=100170>.
23. Belgium. Clusters at your fingertips. URL: <http://www.clusterobservatory.eu/system/modules/com.gridnine.opencms.modules.eco/providers/getpdf.jsp?uid=a1b0740a-7fa5-4134-b5f6-6f4e1c85d4df>.
24. Bulgaria. Clusters at your fingertips. URL: <http://www.clusterobservatory.eu/system/modules/com.gridnine.opencms.modules.eco/providers/getpdf.jsp?uid=a1b0740a-7fa5-4134-b5f6-6f4e1c85d4df>.
25. Харківський енергетичний кластер. URL: <https://invest.kh.ua/index.php/ua/investor-navigator/clusters/existing-clusters/1193-kharkivskij-energetichnij-klaster>.
26. Міжнародний енергетичний кластер. URL: <https://energycluster.eu/pro-nas.html>.
27. Соколенко С. Ринкова економіка на основі виробничих кластерів. *Українські кластери*. 04.04.2012. URL: <http://ucluster.org/blog/2012/04/rinkova-ekonomika-na-osnovi-virobnichikh-klasteriv>.
28. Приходько В., Єгорова О., Казакова Л. Інноваційно-інвестиційний розвиток економіки регіонів. Монографічний навчальний посібник. Ужгород, 2015.
29. Халатов А. А. Енергетика України: сучасний стан і найближчі перспективи. *Вісник НАН України*. 2016. № 6. С. 53–61.
30. Про затвердження Державної програми розвитку внутрішнього виробництва: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2011. № 1130. *Офіційний вісник України*. 2011. № 86. Ст. 3139.
31. Щодо державної політики підтримки розвитку аграрних кластерів в Україні. Аналітична записка. URL: <http://www.niss.gov.ua/articles/760>.

REFERENCES

1. Porter, Michael E. (1998). Clusters and the New Economics of Competition. *Harvard Business Review*. November-December. Retrieved from: <https://hbr.org/1998/11/clusters-and-the-new-economics-of-competition>.
2. Andersson, T., Schwaag-Serger, S., Sörvik, J., & Wise, E. (2004). Cluster Policies Whitebook. IKED - International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development. Retrieved from: <https://lucris.lub.lu.se/ws/files/5954460/1304064.pdf>.
3. Rosenfeld, S. (2002). Creating smart systems. A guide to cluster strategies in less favored regions. Retrieved from: http://www.innodreilaendereck.de/images/Material/regionale_cluster.pdf.

4. Sokolenko, S. I. (2004). *Klastery v hlobal'niy ekonomitsi* [Clusters in the global economy]. Kyiv: Lohos (in Ukr.).
5. Voynarenko, M. P. (2011). *Klastery v instytutsiyniy ekonomitsi: monohrafiya* [Clusters in the institutional economy: a monograph]. Khmel'nyts'kyy: KHNU, TOV "Triada-M" (in Ukr.).
6. Ptashchenko, L. O., & Skryl', V. V. (2010). Formuvannya klastera teplovoho hospodarstva yak faktora pidvyshchennya konkurentospromozhnosti pidpryyemstva ta rehionu [Formation of the cluster of thermal economy as a factor for increasing the competitiveness of the enterprise and the region]. *Ekonomika i rehion*, 3(26). 18–23 (in Ukr.).
7. Kostets'kyy, M. R. (2012). Upravlinnya innovatsiynym rozvytkom pidpryyemstv atomnoyi enerhetyky na osnovi klasternoyi modeli [Management of innovative development of nuclear energy enterprises on the basis of cluster model]. *Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noyi vlasnosti*, 2(1). 249–252 (in Ukr.).
8. Holovan', V. *Zakonodavche rehulyuvannya v krayinakh Yevropeys'koho Soyuzu pytannya pravovoho zakriplennya klasteriv yak sub'yekta ekonomichnykh vidnosyn ta instrumenta pozytsionuvannya rehioniv v Yevropeys'komu ekonomichnomu prostori* [Legislative regulation in the countries of the European Union on the question of legal consolidation of clusters as a subject of economic relations and a tool for positioning regions in the European Economic Area]. Informatsiyana dovidka. Yevropeys'kyy informatsiyno-doslidnyts'kyy tsentr. Retrieved from: <http://radaprogram.org/sites/default/files/infocenter/piblications/slusterpolicy.pdf> (in Ukr.).
9. V chem sostoyat preimushchestva klasternoy promyshlennoy politiki [What are the advantages of cluster industrial policy]. *Nauka i obrazovaniye*. Retrieved from: <https://unotices.com/page-answer.php?id=7723> (in Russ.).
10. Kontseptsiya formirovaniya innovatsionnogo klastera [The concept of forming an innovation cluster]. *Delovoy mir: prakticheskiy onlayn-zhurnal*. (09.04.2011). Retrieved from: <https://delovoymir.biz/koncepciya-formirovaniya-innovacionnogo-klastera.html> (in Russ.).
11. Mezhdunarodnyy valyutnyy fond. Godovoy otchet. 2011. *Obespecheniye spravedlivogo i sbalansirovannogo rosta* [International Monetary Fund. Annual report. 2011. Ensuring fair and balanced growth]. Retrieved from: <http://www.imf.org/external/ns/loe/cs.aspx?id=71> (in Russ.).
12. *Ofitsial'nyy portal OON* [UN official portal]. Retrieved from: <http://www.un.org/ru/development/sustainable/index.shtml> (in Russ.).
13. *Ustoychivoye razvitiye i ravenstvo vozmozhnostey: luchsheye budushcheye dlya vsekh* [Sustainable development and equality of opportunity: a better future for all]. Doklad Programmy razvitiya OON (02.11.2011). Retrieved from: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2011_ru_summary.pdf (in Russ.).
14. Shpengler, O. (2003). *Zakat Yevropy: v 2-kh t.* [The decline of Europe: in 2 toms.]. Moskva: Ayrispress, T. 1; T. 2 (in Russ.).
15. Oyken, V.; Tsedilin, L. I., & Kherrmann-Pillat K. (Eds.). (1995). *Osnovnyye printsipy ekonomicheskoy politiki* [The basic principles of economic policy]. Moskva: Progress (in Russ.).
16. Danylyshyn, B. (2016). Osoblyvyy urok Italiyi dlya Ukrayiny [A special lesson for Italy for Ukraine]. *Novoe vremya*. Retrieved from: <https://nv.ua/ukr/opinion/osoblivij-urok-italiji-dlja-ukrajini-164311.html> (in Ukr.).
17. Grudnitskaya, S. N. (2011). *Khozyaystvennaya pravosub'yektnost' gosudarstvennykh predpriyatiy: problemy teorii i praktiki: monogr.* [Economic legal personality of state-owned enterprises: problems of theory and practice: monograph.]. Donetsk: Yugo-Vostok, Ltd (in Russ.).
18. Grudnitskaya, S. N. (2018). *Pravovoy institutsional'nyy podkhod: sbornik trudov (nauchnyye trudy za 2007–2018 gg.)* [Legal Institutional Approach: Collected Works (Scientific Works for 2007–2018)]. Kyiv: Vidavnicхий dim "ArTek" (in Russ.).
19. Hrudnyts'ka, S. M. (2012). *Hospodars'ka pravosub'yektnist' derzhavnykh pidpryyemstv* [Economic legal personality of state enterprises]. Extended abstract of doctor's thesis. (12.00.04). Donetsk (in Ukr.).
20. Clusters at your fingertips. Retrieved from: <http://www.clusterobservatory.eu/index.html>.
21. Ryneys'ka, L. S. (2016). Klastery u suchasniy hlobal'niy ekonomitsi [Clusters in the Modern Global Economy]. *Efektivna ekonomika*, (5). Retrieved from: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4971> (in Ukr.).
22. Finland. Clusters at your fingertips Retrieved from: <http://www.clusterobservatory.eu/system/modules/com.gridnine.opencms.modules.eco/providers/getpdf.jsp?uid=100170>.

23. Belgium. Clusters at your fingertips. Retrieved from:
<http://www.clusterobservatory.eu/system/modules/com.gridnine.opencms.modules.eco/providers/getpdf.jsp?uid=a1b0740a-7fa5-4134-b5f6-6f4e1c85d4df>.
24. Bulgaria. Clusters at your fingertips. Retrieved from:
<http://www.clusterobservatory.eu/system/modules/com.gridnine.opencms.modules.eco/providers/getpdf.jsp?uid=a1b0740a-7fa5-4134-b5f6-6f4e1c85d4df>.
25. *Kharkivs'kyi enerhetychnyy klaster* [Kharkiv energy cluster]. Retrieved from:
<https://invest.kh.ua/index.php/ua/investor-navigator/clusters/existing-clusters/1193-kharkivskij-energetichnij-klaster> (in Ukr.).
26. *Mizhnarodnyy enerhetychnyy klaster* [International Energy Cluster]. Retrieved from:
<https://energycluster.eu/pro-nas.html> (in Ukr.).
27. Sokolenko, S. (2012). Rynkova ekonomika na osnovi vyrobnychkh klasteriv [Market economy based on production clusters]. *Ukrayins'ki klasteri*. Retrieved from:
<http://ucluster.org/blog/2012/04/rinkova-ekonomika-na-osnovi-virobnichikh-klasteriv> (in Ukr.).
28. Prykhod'ko, V., Yehorova, O., & Kazakova, L. (2015). *Innovatsiyno-investytsiynyy rozvytok ekonomiky rehioniv. Monohrafichnyy navchal'nyy posibnyk* [Innovative-investment development of the region's economy. Monographic tutorial]. Uzhhorod (in Ukr.).
29. Khalatov, A. A. (2016). Enerhetyka Ukrayiny: suchasnyy stan i nayblyzhchi perspektyvy [Power engineering of Ukraine: the current state and the near future]. *Visnyk NAN Ukrayiny*, (6). 53–61 (in Ukr.).
30. Pro zatverdzhennya Derzhavnoyi prohramy rozvytku vnutrishn'oho vyrobnytstva [On Approval of the State Program for the Development of Internal Production]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (12.09.2011 No 1130). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (86). 3139 (in Ukr.).
31. *Shchodo derzhavnoyi polityky pidtrymky rozvytku ahrarykh klasteriv v Ukrayini* [On the state policy of supporting the development of agrarian clusters in Ukraine]. Analychna zapyska. Retrieved from:
<http://www.niss.gov.ua/articles/760> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 53 pp. 13–27.

Related identifiers:
[10.5281/zenodo.2527932](https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.2527932)
[http://forumprava.pp.ua/files/013-027-](http://forumprava.pp.ua/files/013-027-2018-5-FP-)
[Hrudnytska,Nestyrenko_4.pdf](http://forumprava.pp.ua/files/013-027-2018-5-FP-Hrudnytska,Nestyrenko_4.pdf)
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_5_4.pdf
License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 02.11.2018

Accepted: 26.11.2018

Published: 27.11.2018

Cite as:

Грудницька, С. М., Нестиренко, Л. А. (2018). Правові основи кластерної самоорганізації і саморегулювання енергопростору. Форум Права, 53(5). 13–27. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2527932>.

Hrudnytska, S. M., & Nestyrenko, L. A. (2018). Pravovi osnovy klasternoyi samoorhanizatsiyi i samorehulyuvannya enerhoprostoru [Legal basis of the cluster self-organization and self-control of energetic area]. *Forum Prava*, 53(5). 13–27. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2527932>.

УДК 347.121.2:611(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2527550>

О.В. ГУБАНОВА,

асистент кафедри цивільного, господарського та фінансового права
Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук,
м. Полтава, Україна; e-mail: guramij@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-1984-146X>

С.О. БЕГМАТ,

студентка Полтавського юридичного інституту
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
м. Полтава, Україна; e-mail: svitlanabegmat@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0389-3807>

ПРАВОВИЙ СТАТУС ОДИНОКОЇ ОСОБИ ЗА СІМЕЙНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

O.V. HUBANOVA,

Assistant, Chair of Civil, Commercial and Financial Law,
Poltava Law Institute, Yaroslav Mudryi National Law University,
Ph.D. in Law, Poltava, Ukraine; e-mail: guramij@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-1984-146X>

S.O. BEHMAT,

student, Poltava Law Institute, Yaroslav Mudryi National Law University,
Poltava, Ukraine; e-mail: svitlanabegmat@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0389-3807>

LEGAL STATUS OF A LONE PERSON UNDER THE FAMILY LEGISLATION OF UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Розкривається правовий статусу одинокої особи як учасника сімейних відносин через призму понять "сім'я", "член сім'ї" та аналізуються норми сімейного законодавства, які регулюють коло суспільних відносин за участю одинокої особи. Виділено основні юридичні ознаки сім'ї та члена сім'ї, аналізує нормативні підходи у визначенні поняття "одинока особа", розкриває зміст прав та обов'язків одинокої особи як учасника сімейних відносин. Формулюються висновки про правову природу сім'ї, яка характеризується множинністю, сукупністю осіб; вказується на тісний правовий зв'язок члена сім'ї із сім'єю; одинока особа розглядається як особа, яка не пов'язана із будь-якою іншою особою або множинністю осіб кровним спорідненням (родинністю), шлюбом чи відносинами усиновлення. Стверджується про неможливість одинокої особи мати права члена сім'ї та вказується на необхідність внесення змін до діючого сімейного законодавства України, яке визначає правовий статус одинокої особи.

Ключові слова: сім'я; член сім'ї; права члена сім'ї; суб'єктивне сімейне право; правовий статус; одинока особа

The article is devoted to the disclosure of the legal status of a single person as a participant in family relations. The article defines the concept of a "single person", analyzes the rights of a single person as a participant in family relations, and falsifies a statement about the possibility of a single person to have the rights of a family member. Different approaches of understanding of scientists to the term of a family member and in various branches of law are analyzed. It is pointed out what characteristics should become the legal features of a family member and concluded that the main legal features should be the following: legal connection with a concretely defined plurality of persons; the grounds for such a connection are the legal facts determined by law, which are grounds for the family as a social entity; reciprocity of rights and responsibilities, which provides for a certain relationship between specific legal entities. Particular attention is paid to the analysis of such concepts as "family member" and "rights of a family member". The state legislation on social support and assistance to single mothers is researched. A distinction is made between the concept of a single mother and a single person. The concept of the rights

of a single person in the context of subjective and objective law and certain legal possibilities is investigated. The attention was paid to the disclosure of the assertion about the possibilities of a single person to have rights in the sphere of property relations of spouses. The possibility to create a foster family and a family-type orphanage, other than a married couple, is also considered as a single non-married person, as explicitly stated in the law. A single person may not have the rights of a family member, as stipulated in art.3, part 3 of the Family Code of Ukraine, but may gain his rights as an adopter, guardian (guardian), father-teacher of the foster family and family-type orphanage. Conclusions are made on the need to amend the existing family law of Ukraine, which regulates the legal status of a single person.

Key words: family; family member; rights of a family member; subjective family law; legal status; a single person

Постановка проблеми

Однією із найбільших цінностей, створених людством, є сім'я. Сім'я виступає посередником між особистістю і суспільством, транслятором фундаментальних цінностей від покоління до покоління. Вона здатна суттєво впливати на процеси суспільного розвитку, формування громадянських правовідносин, відтворення робочої сили; здатна сприяти нівелюванню соціальних протиріч та напруги в суспільстві [1, с.51]. Ось чому дослідженню сім'ї як соціального інституту, принципів побудови сімейних відносин, правового статусу її учасників, проблем правового регулювання сімейних відносин присвячені численні праці зарубіжних та українських вчених. У цих роботах науковці намагаються знайти дієві механізми правового регулювання, які би дозволили учасникам сімейних відносин у повній мірі реалізувати ті юридичні можливості, які надає закон. Важливим у цьому аспекті є визначення та аналіз правового статусу суб'єктів сімейного права.

Правовий статус розглядається як система законодавчо встановлених та гарантованих державою прав, свобод, законних інтересів і обов'язків особи, відповідно до яких індивід як суб'єкт права координує своє поведінку в суспільстві. Охарактеризувати правовий статус особи означає розкрити місце, роль, положення та значення конкретної особи в суспільстві та державі, її можливості, цінність, вплив, принципи взаємовідносин з державою, з іншими людьми, що, в свою чергу, розкриває характер самого суспільства, його соціального ладу [2]. Отже, правовий статус виступає найважливішим способом ефективного задоволення потреб та інтересів кожної людини.

Питання правового статусу члена сім'ї є мало дослідженим у науковій літературі. Зарубіжні вчені, зокрема, Мері І. О'Коннел (Mary E. O'Connell, 2006), Дж. Хербі Діфонзо (J. Herbie DiFonzo, 2006) досліджують правовий статус учасників сімейного права через призму сімейно-правових спорів (конфліктів) і доводять не-

обхідність застосування медіаційних процедур при вирішенні сімейних спорів [3]. К. Боелі-Волкі (Katharina Boele-Woelki, 2005), Б. Брайт (Bente Braat, 2005), І. Кппі-Самнер (Ian Curry-Sumner, 2005) порівнюють сімейне законодавство 23 країн ЄС у питаннях правового регулювання відповідальності батьків і дітей як основних учасників сімейних правовідносин [4]. Р. Патеїн (Roy Partain, 2012) розкриває поняття "сім'я" та правовий статус основних її учасників, таких як жінка, чоловік і дитина, при цьому аналізуючи різні моделі сім'ї [5].

Окремі наукові праці, зокрема, В.А. Ватраса [6], М. Неваліного [7] присвячені аналізу поняття "член сім'ї", визначенню ознак члена, конкретизації осіб, які належать до членів сім'ї; стверджується теза про недоцільність формулювання єдиного, комплексного для усіх галузей права поняття "член сім'ї". І.Л. Сердечна [8] та Д. Фолошня [9], розкриваючи нормативний та доктринальний підходи до визначення поняття сім'ї та члена сім'ї у сімейному законодавстві, виділяють основні риси та ознаки вище вказаних категорій і намагаються надати їм єдине уніфіковане визначення. У працях В.О. Кожевнікової [10] та Г.В. Чурпіти [11] висвітлюються особливості суб'єктивних сімейних прав та охоронюваних законом інтересів, межі їх здійснення тощо.

Як видно, більшість вчених досліджують окремі аспекти сімейних правовідносин за участю, так званих, "сталих" суб'єктів сімейного права (подружжя, батьків, дітей, інших членів сім'ї та родичів). Водночас, поза їх увагою залишається питання правового статусу самотньої особи як суб'єкта сімейних відносин, а від цього, зокрема, залежить реалізація останньою тих правових можливостей, які надає закон та гарантує держава. Тому метою статті є з'ясування правового статусу самотньої особи як учасника сімейних відносин через призму понять "самотня особа", "сім'я", "член сім'ї" та аналіз норм сімейного законодавства, яке визначає коло суспільних відносин за участю самотньої особи, для розуміння можливості реалізацією останньою свого

суб'єктивного сімейного права. Новизна роботи полягає у доктринальному визначенні поняття "одинокі особа"; аналізі прав та обов'язків одинокі особи як учасника сімейних відносин; висновках щодо неможливості одинокі особи мати права члена сім'ї та пропозиціях з удосконалення діючого сімейного законодавства. Завданням статті є визначення основних юридичних ознак сім'ї та члена сім'ї; аналіз нормативних та доктринальних підходів у визначенні поняття "одинокі особа"; розкриття прав та обов'язків одинокі особи за сімейним законодавством України; формулювання висновків щодо можливості одинокі особи мати права члена сім'ї.

Нормативне та доктринальне визначення понять "сім'я" та "член сім'ї", їх особливості та юридичні ознаки

Проголошуючи невід'ємне право особи на сім'ю, ч.3 ст.51 Конституції України гарантує охорону державою сім'ї, дитинства, материнства і батьківства [12]. В розвиток положень Основного Закону норми Сімейного кодексу України (далі – СК України) здійснюють регулювання сімейних відносин з метою зміцнення сім'ї як соціального інституту і як союзу конкретних осіб; утвердження почуття обов'язку перед батьками, дітьми та іншими членами сім'ї; побудови сімейних відносин на паритетних засадах, на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги та підтримки; забезпечення кожної дитини сімейним вихованням, можливістю духовного та фізичного розвитку (ч.2 ст.1 СК України) [13].

Стаття 2 СК України учасниками (суб'єктами) сімейних правовідносин визначає подружжя, батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, бабу, діда, прабабу, прадіда, онуків, правнуків, рідних братів та сестер, мачуху, вітчима, падчєрку, пасинка та інших членів сім'ї, між якими виникають особисті немайнові та майнові відносини. Як видно, вищезазначений перелік фізичних осіб об'єднує останніх за ознакою приналежності до сім'ї як соціального інституту та сукупності певної кількості осіб. Фактично, кожна із цих осіб має статус члена сім'ї, який наділяє її певною сукупністю прав та обов'язків у сімейно-правовій сфері. З огляду на це цікавим видається положення ч.3 ст.3 СК України, за якою права члена сім'ї має одинокі особа [13]. Важливість дослідження правового статусу одинокі особи як учасника сімейних відносин обумовлена необхідністю аналізу прав, свобод, законних інтересів і обов'язків такої особи у царині сімейного права з метою визначення можливості їх реалізації.

Зупинємось на аналіз базових понять сімейного права, які стосуються учасників сімейних відносин, таких як "сім'я" та "член сім'ї", виділенні їх суттєвих характеристик і ознак.

Поняття сім'ї вживається у соціологічному та правовому (або юридичному) значенні. Сім'я у соціологічному значенні – це заснована на шлюбі чи кровному спорідненні невелика група людей, члени якої пов'язані спільністю побуту, взаємною моральною відповідальністю та взаємодопомогою [9, с.90]. Щодо юридичного визначення сім'ї, то за ч.2 ст.3 СК України сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки [13].

Юридичне визначення сім'ї зустрічаємо також і в ряді інших нормативно-правових актів. Так, ст.1 Закону України "Про державну допомогу малозабезпеченим сім'ям" містить таке визначення сім'ї: "сім'я – це особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Права члена сім'ї має одинокі особа" [14]. Стаття 2 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" визначає сім'ю з дітьми як поєднане родинними зв'язками та зобов'язаннями щодо утримання коло осіб, у якому виховуються рідні, усиновлені діти, а також діти, над якими встановлено опіку чи піклування [15]. На окремі види сім'ї вказує і Закон України "Про охорону дитинства" (ст.1): неповна сім'я – сім'я, що складається з матері або батька і дитини (дітей); багатодітна сім'я – сім'я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім'ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років [16].

Відсутність єдиного підходу у нормативному визначенні сім'ї змушує звернутися до доктрини сімейного права та наголосити на основних ознаках цього соціального інституту, виділених окремими науковцями.

Сім'я – це група людей, що спільно проживають, пов'язані особисто-родинною близькістю (подружжя, батьки, діти та ін.) Така близькість виникає головним чином на основі взаємної любові чоловіка та жінки, які вступають у шлюб

для задоволення природної потреби народження та виховання дітей. Однак сімейний союз характеризується не тільки особистою, персональною близькістю, але й майновим зв'язком [17, с.11].

На думку З. Ромовської, сім'я – це спільнота, тобто певна група людей; спільнота природна; спільнота основна. Свої висновки вона робить спираючись на норми ч.3 ст.16 Загальної декларації прав людини, яка називає сім'ю природним та основним осередком суспільства. Таке ж положення міститься й у ст.23 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права 1966 р. У Преамбулі Конвенції про права дитини 1989 р. сім'ю названо основним осередком суспільства і природним середовищем для зростання і благополуччя усіх її членів і особливо дітей [18].

І.В. Жилінкова виділяє такі спеціальні ознаки сімейних правовідносин: спеціальний суб'єктний склад (суб'єктами сімейних відносин можуть бути виключно фізичні особи); своєрідність юридичних фактів у сімейному праві (шлюб, родинність, материнство, батьківство і т. ін.); тривалість існування (сімейні правовідносини, як правило, є тривалими у часі); індивідуалізація учасників та неможливість передачі прав та обов'язків іншим особам; особисто-довірчий характер цих взаємовідносин [17, с.46].

Проведений І.Л. Сердечною науковий аналіз доктринального підходу у визначенні сім'ї дав вченій підставу стверджувати, що сім'я – це коло осіб, союзу осіб, об'єднання осіб, постійне співжиття осіб, спільність осіб, організована соціальна спільність, пов'язана взаємними правами та обов'язками і виникає на підставі відповідних юридичних фактів [8, с.89]. Тобто, правова природа сім'ї вказує, перш-за все, на певну множинність, сукупність осіб, більше однієї тощо. На нашу думку, до вищезазначених ознак сім'ї слід також віднести і мету створення останньої – задоволення своїх природних потреб у народженні та вихованні дітей, у взаємній турботі і підтримці членами сім'ї один одного.

У цьому контексті слід зважати на критичну позицію відомого вченого-цивіліста І.В. Жилінкової, яка вважає, що сім'я є значно багатограним явищем, а тому виділяє цілий ряд недоліків юридичного визначення сім'ї, що міститься у СК України. Серед недоліків вказує на такий: "спірним видається положення Кодексу і щодо наділення правами члена сім'ї одинокої особи. Виходячи з нього, одинока особа є теж сім'єю, але це суперечить поглядам на природу сім'ї як су-

купності, союзу чи об'єднання кількох осіб, тобто двох і більше" [9, с.40].

Поняття "член сім'ї" має своє застосування не лише у сімейному законодавстві, але й в інших галузях права. При цьому кожна галузь відображає у цьому понятті свої основні засади, завдання, специфіку предмета та методу. Поняття "член сім'ї" зустрічаємо у таких нормативно-правових актах, як Цивільний кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Кримінальний та Кримінально-процесуальний кодекси. Крім кодифікованих актів, законодавець застосовує поняття член сім'ї і в інших нормативно-правових актах, таких як Закони України "Про попередження насильства в сім'ї", "Про засади запобігання та протидію корупції", "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей" тощо та навіть в окремих підзаконних нормативно-правових актах.

Не вдаючись до детального аналізу чинного законодавства різних галузей права у визначенні поняття "член сім'ї", зазначимо, що відповідно до рішення Конституційного суду України від 03.06.1999 р. № 5-рп/99 – справа про офіційне тлумачення терміну "член сім'ї", термін "член сім'ї" застосовується відповідно до осіб, які пов'язані сімейними правами та обов'язками. Це можуть бути лише особи, які проживають однією сім'єю, члени різних сімей, колишні члени сім'ї, пов'язані між собою особистими немайновими та майновими правами і обов'язками, які впливають із шлюбу, споріднення, усиновлення або іншої форми влаштування дітей у сім'ю [8, с.91].

Ми погоджуємося із І.Л. Сердечною, за якою член сім'ї, це особа, яка має тісний правовий зв'язок із сім'єю, що ґрунтується на шлюбі, спорідненні, усиновленні, інших формах влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, характеризується спільністю життя та інтересів, наявністю взаємних прав та обов'язків, передбачених сімейним законодавством [8, с.93].

Таким чином, юридичними ознаками члена сім'ї мають стати:

- 1) правовий зв'язок із конкретно визначеною множинністю осіб;
- 2) підставами виникнення такого зв'язку є визначені законом юридичні факти, які є підставами виникнення сім'ї як соціального утворення;
- 3) взаємність прав та обов'язків, яка передбачає певний взаємозв'язок між конкретно визначеними суб'єктами правовідносин.

Одинокa особa як учасник сiмейних вiдносин: пiдходи у визначеннi

Щодо аналізу правового статусу одинокої особи, то нормативне визначення поняття "одинокa особa" знаходимо лише у деяких нормативно-правових актах сфери соціального захисту населення. Так, у ст.1 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", одинокa особa визначається як особa, яка не має працездатних родичів, зобов'язаних за законом її утримувати [19].

Відповідно до ч.5 ст.7 Закону України "Про соціальні послуги" право на безоплатне соціальне обслуговування (отримання соціальних послуг) у державних та комунальних установах мають громадяни, не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу (тобто, одинокі) [20].

Академічний тлумачний словник української мови одинокою визначає особу, яка не має сім'ї, рідних; самотню [21].

Відомо, що в основу родинності покладено кровне споріднення. Родинність розглядається як родинні зв'язки між людьми, що ґрунтуються на походженні однієї особи від іншої чи кількох осіб від спільного пращура; кровний зв'язок осіб, що походять один від одного чи від спільного пращура [22]. Водночас, такі підстави виникнення сімейних відносин, як шлюб і усиновлення, що прирівнюються до родинних, створюють правові зв'язки між особами, які не є родичами по крові.

У одинокої особи відсутні родинні зв'язки із будь-якою іншою особою або з множинністю осіб, оскільки відсутні підстави їх виникнення, а це, у свою чергу, унеможливорює виникнення взаємних прав та обов'язків між нею та іншими суб'єктами сімейних правовідносин. Тобто, відсутні всі юридичні ознаки члена сім'ї, які нами були визначені вище.

Отже, на нашу думку, одинокою є особа, яка не пов'язана із будь-якою іншою особою або з множинністю осіб кровним спорідненням (родинністю), шлюбом чи відносинами усиновлення.

Окремо зазначимо, що соціальне законодавство України надає право на отримання допомоги на дітей одиноким матерям, які не перебувають у шлюбі, одиноким усиновителям, якщо у свідоцтві про народження дитини (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом

реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновителя) дитини (ч.1 ст.18-1 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" [15]).

Разом із тим, пунктом 9 постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами трудових спорів" від 06.11.1992 року № 9 визначено, що одинокою матір'ю є жінка, яка не перебуває в шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері; вдова; інша жінка, яка виховує і утримує дитину сама [23].

У зв'язку з цим не можна ототожнювати поняття "одинокa особa" та "одинокa мати". Остання підпадає під всі ознаки члена сім'ї, оскільки має правовий зв'язок із конкретно-визначною особою дитини, що базується на кровному спорідненні або відносинах усиновлення, і передбачає взаємність сімейних прав та обов'язків між нею та дитиною, які врегульовані сімейним законодавством України.

Специфіка суб'єктивного сімейного права учасника сімейних правовідносин

Відомо, що суб'єктивне право належить окремим особам (суб'єктам) і полягає у наявності у кожного з них певних юридичних можливостей, які пов'язані зі змістом об'єктивного права. Права суб'єктів сімейних відносин, їх обсяг, правові підстави здійснення та захисту є особливою цінністю сучасного громадянського суспільства [10, с.180].

Оскільки здійснення суб'єктивного права являє собою реалізацію можливостей, покладених у зміст права, В.П. Грибанов дійшов висновку, що сутність суб'єктивного права включає в себе лише можливу поведінку управомоченої особи, а відмінність здійснення права від суб'єктивного права полягає в тому, що здійснення права являє собою вчинення реальних конкретних дій, пов'язаних із втіленням цієї можливості в дійсність [10, с.181]. А.Н. Труба з цього приводу стверджує: "Співвідношення між поведінкою, яка складає зміст суб'єктивного права та поведінкою, яка складає зміст здійснення права, вбачається перш за все як співвідношення між можливістю та дійсністю. Як наслідок, поведінка, що є складовим змістом суб'єктивного права і поведінка, що є складовим процесом змісту його здійснення, співвідносяться як об'єктивне і суб'єктивне" [10, с.181].

У складі суб'єктивного права О.В. Петришин із співавторами виділяє такі правомочності:

1) право на власні дії, тобто можливість суб'єкта діяти особисто;

2) право на чужі дії, тобто можливість суб'єкта вимагати певної поведінки від зобов'язаної особи (вимагання);

3) право на дії уповноважених осіб, тобто можливість звертатися до уповноважених на те суб'єктів заради застосування державного примусу у разі невиконання зобов'язаною особою своїх обов'язків (домагання) [24, с.239].

Враховуючи, що предметом сімейного права є особисті немайнові та майнові відносини, які виникають між його учасниками, цікавим є визначення кола правових можливостей одинокі особи як суб'єкта зазначених правовідносин, тобто можливостей реалізації останньою свого суб'єктивного сімейного права як члена сім'ї, що регламентовано ч.3 ст.3 СК України.

Права та обов'язки одинокі особи через призму правовідносин подружжя

Відомо, що галузь сімейного права складається із інститутів, які являють собою виокремлену групу норм права, що регулюють певний вид однорідних суспільних відносин.

Так, зокрема, главою 6 Сімейного кодексу України врегульовані особисті немайнові та майнові права та обов'язки подружжя, до яких слід віднести: право на материнство (батьківство), право дружини та чоловіка на повагу до своєї індивідуальності, на фізичний і духовний розвиток, на зміну прізвища, на розподіл обов'язків та спільне вирішення питань життя сім'ї, на свободу та особисту недоторканість, обов'язок подружжя турбуватися про сім'ю. Цей перелік особистих немайнових прав не є вичерпним, їхня основна мета полягає у сприянні побудови сімейних відносин на почуттях взаємної любові, поваги, дружби, взаємодопомоги.

Правовий аналіз вище перелічених прав дає підставу стверджувати, що зазначеними правовими можливостями можуть скористатися лише подружжя, тобто жінка та чоловік, які перебувають у офіційно зареєстрованому шлюбі, на що безпосередньо вказують правові норми. Крім цього, такі права є взаємними, оскільки в них праву одного з подружжя кореспондує обов'язок іншого і навпаки.

Статті 49, 50 СК України, які визначають права особи на материнство (батьківство), у більшості своїй реалізуються у разі, коли особи перебувають у зареєстрованому шлюбі, або у так званих фактичних шлюбних відносинах (конкубінаті). Такий висновок робимо з того, що ч.2

ст.49 та ч.2 ст.50 СК України передбачають можливість розірвання шлюбу тим із подружжя, який не може реалізувати право на материнство (батьківство) через небажання або нездатність іншого до народження дитини. Крім того, у випадку позбавлення жінки (чоловіка) репродуктивної функції у зв'язку із виконанням нею (ним) конституційних, службових, трудових обов'язків або в результаті протиправної поведінки щодо неї (нього), останні мають можливість ставити питання про відшкодування їй (йому) моральної шкоди (ч.3 ст.49, ч.3 ст.50 СК України) [13]. Тут виникає питання: норма права передбачає можливість порушення вищезгаданих прав лише з боку дружини (чоловіка), які перебувають із потерпілим у зареєстрованому шлюбі, або ж з боку інших осіб? Доктрина сімейного права не містить роз'яснення з цього приводу, але, на нашу думку, навряд чи правильно розуміти порушення конституційних, службових, трудових обов'язків одного із подружжя виключно іншим із подружжя. Тут більш за все мова йде про певні юридичні гарантії, які надаються одному із подружжя у разі розірвання із ним шлюбу в силу неможливості народити дитину у випадку таких порушень. Отже, відсутній сенс говорити про те, що зазначені права має одинока особа, оскільки неможливість народити нею дитину у зв'язку із виконанням конституційних, службових, трудових обов'язків або в результаті протиправної поведінки щодо неї є лише підставою для відшкодування їй моральної шкоди, і не може стати причиною розірвання шлюбу.

Право на батьківство (материнство), як абсолютне право, може мати і одинока особа. Однак такими правовими можливостями особа може скористатися, реалізуючи свою цивільну правоздатність як фізична особа. Права, визначені ст.ст.281–285 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) [25], зокрема, і право на сім'ю, віднесені до особистих немайнових прав, які забезпечують природне існування фізичної особи, може реалізувати будь-яка особа, у тому числі одинока. А їх порушення може бути підставою для відшкодування їй моральної шкоди за нормами ст.ст.15, 16, 23, 1167 ЦК України. Говорити у цьому випадку про те, що одинока особа має право на батьківство (материнство), регламентовані сімейним законодавством, вважаємо безпідставно, оскільки у цьому випадку вона шляхом народження дитини реалізує своє право на сім'ю, визначене ст.291 ЦК України, яке охоплюється змістом цивільної правоздатності фізичної особи.

Щодо можливості самотньої особи мати права у сфері майнових правовідносин подружжя, зазначимо, що останні є відносними правовідносинами і поділяються на відносини спільної сумісної власності та зобов'язальні правовідносини (договірні і аліментні). Специфікою правовідносин власності подружжя є те, що їх суб'єктами виступають лише жінка та чоловік, які перебувають зареєстрованому шлюбі між собою, або проживають однією сім'єю без реєстрації шлюбу, а тому правовий режим майна, набутого у шлюбі, а так само право особистої приватної власності одного із подружжя розглядається виключно через призму шлюбно-сімейних відносин і не допускає можливості самотньої особи бути їх учасником. Щодо договірних відносин подружжя та аліментних зобов'язань, зазначимо, що такі правовідносини передбачають взаємозв'язок конкретно визначених осіб (жінки та чоловіка), а тому їх учасником знову ж таки не може бути самотня особа. Навіть, якщо розглянути можливість укладення шлюбного договору особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу (ч.1 ст.92 СК України), останній набирає чинності у день реєстрації шлюбу (ч.1 ст.95 ЦК України), а значить права та обов'язки за ним виникають у осіб, які мають статус подружжя.

Обґрунтування неможливості участі самотньої особи у правовідносинах батьків і дітей

Відомо, що особисті немайнові та майнові правовідносини батьків і дітей виникають між суб'єктами з моменту визначення походження дитини, яке засвідчується органом державної реєстрації актів цивільного стану (ст.121 СК України) [13]. Визначення походження дитини вказує на певний правовий зв'язок між дитиною та батьком (матір'ю) і є підставою для виникнення взаємних прав та обов'язків. І тут говорити про права самотньої особи немає сенсу, оскільки з моменту народження дитини виникає сім'я з притаманними їй ознаками, а жінка та чоловік, які не перебували у шлюбі між собою, займають позицію самотнього батька або самотньої матері, яких не можна вважати самотньою особою.

Певне коло правових можливостей для створення сім'ї містить інститут сімейного права, регламентований розділом IV СК України "Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування". Серед форм сімейного утримання та виховання сімейне законодавство виділяє усиновлення, опіку та піклування, патронат над дітьми, прийомну сім'ю та дитячий будинок сімейного типу.

Розглядаючи, зокрема, таку форму сімейного виховання як усиновлення, вкажемо, що ч.1 ст.211 СК України усиновлювачем визнає дієздатну особу віком не молодшу двадцяти одного року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини. Крім цього, аналіз ст.212 "Особа, які не можуть бути усиновлювачами" та ст.213 СК України "особа, які мають переважне право на усиновлення" дають підстави стверджувати, що усиновлювачем може бути і самотня особа, крім випадків, визначених законом [13]. Однак, членом сім'ї усиновлювач (самотня особа) стає саме з моменту його здійснення, тобто у день набрання чинності рішенням суду про усиновлення, і саме з цього моменту між усиновлювачем і усиновленою дитиною виникають правовідносини батьків і дітей.

Те ж саме стосується і таких форм сімейного утримання і виховання, як прийомна сім'я і дитячий будинок сімейного типу. Можливість створити прийомну сім'ю та дитячий будинок сімейного типу, крім подружжя, має особа, яка не перебуває у шлюбі, про що прямо зазначено у законі (ч.1 ст.256-2 та ч.1 ст.256-6 СК України). При цьому правовідносини з утримання та виховання дитини виникають саме з моменту укладення договору про влаштування дітей до прийомної сім'ї або договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу (в залежності від форми створення), а отже можна вважати, що і в цьому випадку самотня особа набуває прав члена сім'ї, фактично стаючи таким.

При здійсненні опіки та піклування або встановленні патронату над дитиною виникають специфічні правовідносини між опікуном (піклувальником) чи патронатним вихователем і дитиною, які за своєю природою є строковими, спрямовані на забезпечення прав та інтересів дитини до досягнення останньою повноліття або на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. Тому між зазначеними особами не виникають, зокрема, аліментні зобов'язання, як між батьками та дітьми, та не йде мова про вирішення питань спільності або роздільності майна дитини. Крім того, законодавець обмежив можливість самотньої особи бути патронатним вихователем, оскільки ч.1 ст.252 СК України визначає патронат над дитиною як тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини в сім'ї патронатного вихователя. А сім'я патронатного вихователя визначається як сім'я, в якій за згоди всіх її членів повнолітня особа, яка пройшла спеціальний курс підготовки, виконує

обов'язки патронатного вихователя на професійній основі (ч.2 ст.252 СК України) [13].

Правовий статус одинокої особи як учасника інших видів сімейних правовідносин

Насамкінець, є необхідним звернути увагу ще на один інститут сімейного права, яким врегульовані права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів. Серед кола зазначених осіб законодавець виділяє бабу, діда, прабабу, прадіда, братів, сестер, мачуху, вітчима та інших родичів, які наділяються певною сукупністю особистих немайнових та майнових прав по відношенню до осіб, яких вони за законом зобов'язані виховувати та утримувати. Але зазначене коло осіб із підопічним пов'язані безпосередньо або кровним спорідненням різного ступеню (баба, дід, прабаба, прадід, брат, сестра тощо) або шлюбним відносинами (мачуха, вітчим), а тому вже мають статус члена сім'ї і не є притаманними одинокій особі.

Висновки

Таким чином, у дослідженні отримані такі результати:

1. Сім'я – це коло осіб, союз осіб, об'єднання осіб, спільність осіб, пов'язана взаємними правами та обов'язками, яка виникає на підставі відповідних юридичних фактів. Правова природа сім'ї вказує, перш-за все, на певну множинність, сукупність осіб, більше однієї тощо, метою створення якої є задоволення природних потреб особи у народженні та вихованні дітей, у взаємній турботі і підтримці членами сім'ї один одного.

2. Членом сім'ї є особа, яка має тісний правовий зв'язок із сім'єю, що ґрунтується на шлюбі, спорідненні, усиновленні, інших формах влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, характеризується спі-

льністю життя та інтересів, наявністю взаємних прав та обов'язків, передбачених сімейним законодавством.

3. Одинокою є особа, яка не пов'язана із будь-якою іншою особою або множинністю осіб кровним спорідненням (родинністю), шлюбом чи відносинами усиновлення. Реалізувавши своє право на сім'ю, визначене ст.291 ЦК України, одинока особа може набути статусу члена сім'ї. У зв'язку з цим не можна ототожнювати поняття "одинока особа" та "одинока мати". Остання підпадає під всі ознаки члена сім'ї, оскільки має правовий зв'язок із конкретно-визначною особою дитини, що базується на кровному спорідненні або відносинах усиновлення, і передбачає взаємність сімейних прав та обов'язків між нею та дитиною, які врегульовані сімейним законодавством України.

4. Одинока особа не може мати прав члена сім'ї, як це встановлено ч.3 ст.3 СК України, але може реалізувати свої права як усиновлювач, опікун (піклувальник), батько-вихователь прийомної сім'ї та дитячого будинку сімейного типу. З моменту реалізації вище зазначених прав одинока особа набуває статусу члена сім'ї.

5. Частина 3 статті 3 Сімейного кодексу України має бути викладена у наступній редакції: "У випадках, встановлених законом, окремі права та обов'язки у сфері сімейних правовідносин може мати і одинока особа".

Конфлікт інтересів

Автори заявляють, що не існує будь-якого конфлікту інтересів щодо публікації статті.

Вираз вдячності

Стосовно статті не було отримано фінансової або фактичної підтримки з боку юридичних чи фізичних осіб.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Чеховська І. В. Державна сімейна політика в Україні: теорія та практика реалізації: монографія. Кам'янець-Подільський, ТОВ "Друкарня Рута", 2013. 736 с.
2. Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. К.: Юрінком Інтер, 2006. 688 с.
3. Mary E. O'Connell J. Herbie DiFonzo. Family Law Education Reform Project Final Report. *Family Court Review*, Vol. 44 No. 4, October 2006. 524–570. URL: <https://www.afccnet.org/Portals/0/PublicDocuments/CEFCP/TheFamilyLawEducationReformProjectFinalReportWeb.pdf>.
4. European Family Law in Action. Volume III – Parental Responsibilities. Editors: Katharina Boele-Woelki, Bente Braat, Ian Curry-Sumner, Series: European Family Law, Volume: 9. Antwerp-Oxford: Intersentia, 2005. 821 p.
5. Partain, Roy Andrew, Comparative Family Law, Korean Family Law, and the Missing Definitions of Family (June 30, 2012). Roy Partain. "Comparative Family Law, Korean Family Law, and the Missing Definitions of Family". *홍익법학* (Hongik University Journal of Law). June 2012. Vol. 13. No. 2. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2132173>.
6. Ватрас В. А. Суб'єкти сімейних правовідносин: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. К., 2008. 19 с.

7. Неваліний М. Визначення поняття сім'ї та членів сім'ї потерпілого. *Право України*. 1996. № 8. С. 52–53.
8. Сердечна І. Л. До питання про поняття "член сім'ї" в сімейному праві: нормативний та доктринальний підходи. *Університетські наукові записки*. 2014. № 4 (52). С. 88–95.
9. Фолошня Д. І. Спільна власність членів сім'ї за законодавством України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Одеса, 2015. 216 с.
10. Кожевникова В. О. Межі здійснення суб'єктивних сімейних прав. *Часопис Київського університету права*. 2016. № 4. С. 179–183.
11. Чурпіта Г. В. Суб'єкти сімейного права та охоронювані законом інтереси як об'єкт судового захисту. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2015. № 3. С. 130–135.
12. Конституція України: від 28.06.1996 року (в редакції від 30.09.2016 року). URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (Дата звернення: 20.10.2018).
13. Сімейний кодекс України: від 10.01.2002 № 2947–III. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14>.
14. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям: Закон України від 01.06.2000 № 1768–III. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14>.
15. Про державну допомогу сім'ям з дітьми: Закон України від 22.03.2001 № 2334–III. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12>.
16. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 № 2402–III. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14>.
17. Харьковская цивилистическая школа: антология семейного права: монография / В. К. Антошкина, В. И. Борисова, И. В. Жилинкова и др. ; под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. И. В. Спасибо-Фатеевой. Харьков: Право, 2013. 240 с.
18. Ромовська З. В. Українське сімейне право. Київ, 2009. 500 с.
19. Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю: Закон України від 18.05.2004 № 1727–IV. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1727-15>.
20. Про соціальні послуги: Закон України від 19.06.2003 № 966–IV. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-15>.
21. Академічний тлумачний словник української мови в 11 томах. Том 5. / В. М. Білоноженко, А. П. Білоштан, В. П. Градова, Л. М. Жаркова, Ш. Г. Кренцель, А. В. Лагутіна, К. В. Ленець, П. С. Лисенко, І. С. Назарова, О. П. Петровська, Л. О. Симоненко, М. Ф. Фесенко, В.Ю. Франчук ; за ред. Л. А. Юрчук, В. О. Винник. Київ: "Наукова думка", 1974. 629 с.
22. Гопанчук В. С. Сімейне право: підручник. Київ: "Істина", 2002. 304 с.
23. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 № 9. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92>.
24. Теорія держави і права: підручник / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський та ін. ; за ред. О. В. Петришина. Х.: Право, 2015. 368 с.
25. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 № 435–IV. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.

REFERENCES

1. Chekhovs'ka, I. V. (2013). *Derzhavna simeyna polityka v Ukrayini: teoriya ta praktyka realizatsiyi: monohrafiya* [State Family Policy in Ukraine: Theory and Practice of Realization: monograph]. Kam'yanets'-Podil's'ky, TOV "Drukarnya Ruta" (in Ukr.).
2. Zaychuk, O. V., & Onishchenko, N. M. (Eds.). (2006). *Teoriya derzhavy i prava. Akademichnyy kurs: pidruchnyk* [Theory of state and law. Academic course: tutorial]. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
3. Mary E. O'Connell J. Herbie DiFonzo. (2006). Family Law Education Reform Project Final Report. *Family Court Review*, Vol. 44 No. 4, October 524–570. Retrieved from: <https://www.afccnet.org/Portals/0/PublicDocuments/CEFCP/TheFamilyLawEducationReformProjectFinalReportWeb.pdf>.
4. European Family Law in Action. Volume III – Parental Responsibilities. Editors: Katharina Boele-Woelki, Bente Braat, Ian Curry-Sumner, Series: European Family Law, Volume: 9. Antwerp-Oxford: Intersentia, 2005. 821 p.
5. Partain, Roy Andrew, Comparative Family Law, Korean Family Law, and the Missing Definitions of Family (June 30, 2012). Roy Partain. "Comparative Family Law, Korean Family Law, and the Missing Definitions of Family". *홍익법학* (Hongik University Journal of Law). June 2012. Vol. 13. No. 2. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2132173>.
6. Vatrás, V. A. (2008). *Sub'yekty simeynykh pravovidnosyn* [Subjects of family relationships]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.03). K. (in Ukr.).

7. Nevalinyy, M. (1996). Vyznachennya ponyattya sim'yi ta chleniv sim"yi poterpiloho [Definition of the concept of a family and victim's family members]. *Pravo Ukrayiny*, (8). 52–53 (in Ukr.).
8. Serdechna, I. L. (2014). Do pytannya pro ponyattya "chlen sim'yi" v simeynomu pravi: normatyvnyy ta doktrynal'nyy pidkhody [To the issue of the concept of "family member" in family law: normative and doctrinal approaches]. *Universytet-s'ki naukovy zapysky*, 4(52). 88–95 (in Ukr.).
9. Foloshnya, D. I. (2015). *Spil'na vlasnist' chleniv sim'yi za zakonodavstvom Ukrayiny* [Joint property of family members under the legislation of Ukraine]. Candidate's thesis (12.00.03). Odesa (in Ukr.).
10. Kozhevnykova, V. O. (2016). Mezhi zdiysnennya sub'yektyvnykh simeynykh prav [The limits of the exercise of subjective family rights]. *Chasopys Kyiv's'koho universytetu prava*, (4). 179–183 (in Ukr.).
11. Churpita, H. V. (2015). Sub'yekty simeynoho prava ta okhoronyuvani zakonom interesy yak ob'yekt sudovoho zakhystu [Subjects of family law and protected by law interests as object of judicial protection]. *Naukovyy visnyk Natsional'noyi akademiyi vnutrishnikh sprav*, (3). 130–135 (in Ukr.).
12. *Konstytutsiya Ukrayiny* [The Constitution of Ukraine]. (28.06.1996). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (in Ukr.).
13. *Simeynyy kodeks Ukrayiny* [The Family Code of Ukraine]. (10.01.2002 No 2947–3). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14> (in Ukr.).
14. *Pro derzhavnu sotsial'nu dopomohu malozabezpechenym sim'yam* [On State Social Assistance to Low-income Families]. *Zakon Ukrayiny* (01.06.2000 No 1768–13). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14> (in Ukr.).
15. *Pro derzhavnu dopomohu sim'yam z dit'my* [On State Assistance to Families with Children]. *Zakon Ukrayiny* (22.03.2001 No 2334–3). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12> (in Ukr.).
16. *Pro okhoronu dytynstva* [On the Protection of Childhood]. *Zakon Ukrayiny* (26.04.2001 No 2402–3). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14> (in Ukr.).
17. Antoshkin, V. K., Borisov, V. I., & Zhilinkov I. V. et al.; Spasibo-Fateyeva, I. V. (Red.). (2013). *Khar'kovskaya tsivilisticheskaya shkola: antologiya semeynogo prava: monografiya* [Kharkiv Civil School: an anthology of family law: a monograph]. Kharkov: Pravo (in Russ.).
18. Romovs'ka, Z. V. (2009). *Ukrayins'ke simeyne pravo* [Ukrainian family law]. Kyiv (in Ukr.).
19. *Pro derzhavnu sotsial'nu dopomohu osobam, yaki ne mayut' prava na pensiyu, ta osobam z invalidnistyu* [On state social assistance to persons who are not entitled to a pension and persons with disabilities]. *Zakon Ukrayiny* (18.05.2004 No 1727–4). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1727-15> (in Ukr.).
20. *Pro sotsial'ni posluhy* [On Social Services]. *Zakon Ukrayiny* (19.06.2003 No 966–4). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-15> (in Ukr.).
21. Bilonozhenko, V. M., Biloshtan, A. P., & Hradova, V. P. et al.; Yurchuk, L. A., & Vynnyk, V. O. (Reds.). (1974). *Akademichnyy tлумachnyy slovnyk ukrayins'koyi movy: v 11 tomakh. Tom 5* [Academic Explanatory Dictionary of the Ukrainian Language: 11 volumes. Volume 5]. Kyiv: "Naukova dumka" (in Ukr.).
22. Hopanchuk, V. S. (2002). *Simeyne pravo: pidruchnyk* [Family law: tutorial]. Kyiv: "Istyna" (in Ukr.).
23. *Pro praktyku roz'hlyadu sudamy trudovykh sporiv* [About the practice of consideration by the courts of labor disputes]. *Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrayiny* (06.11.1992 No 9). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92> (in Ukr.).
24. Petryshyn, O. V., Pohrebnyak, S. P., & Smorodyn's'kyy, V. S. et al.; Petryshyn, O. V. (Red.). (2015). *Teoriya derzhavy i prava: pidruchnyk* [Theory of state and law: a textbook]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
25. *Tsyvil'nyy kodeks Ukrayiny* [The Civil Code of Ukraine]. (16.01.2003 No 435–4). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 53 pp. 28–37.

Related identifiers:
[10.5281/zenodo.2527550](https://zenodo.org/record/2527550)
http://forumprava.pp.ua/files/028-037-2018-5-FP-Hubanova,Behmat_5.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_5_5.pdf
License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 25.10.2018

Accepted: 21.11.2018

Published: 27.11.2018

Cite as:

 Губанова, О. В., Бегмат, С. О. (2018). Правовий статус одинокої особи за сімейним законодавством України. *Форум Права*, 53(5). 28–37. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2527550>.

 Hubanova, O. V., & Behmat, S. O. (2018). Pravovyy status odynokoyi osoby za simeynym zakonodavstvom Ukrayiny [Legal Status of a Lone Person under the Family Legislation of Ukraine]. *Forum Prava*, 53(5). 28–37. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2527550>.

УДК 342.536

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2527928>**О.І. ЗОЗУЛЯ,**

доцент кафедри загальноправових дисциплін
Харківського національного університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: oizozulia@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

**ОСНОВНІ ВИДИ, НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА РОЛЬ КОМІТЕТІВ (КОМІСІЙ) ПАРЛАМЕНТУ
У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ****O.I. ZOZULIA,**

Ass. Professor, Chair of General Law Disciplines,
Kharkiv National University of Internal Affairs,
Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: oizozulia@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

**MAIN TYPES, DIRECTIONS OF ACTIVITY AND ROLE
OF PARLIAMENT COMMITTEES (COMMISSIONS)
IN FOREIGN COUNTRIES**

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Виконано аналіз конституційно-правового статусу комітетів (комісій) парламенту у зарубіжних країнах. Встановлено, що загальною рисою парламентаризму у зарубіжних країнах є формування виключно або переважно з членів парламенту комітетів (комісій) всієї палати, спільних комітетів (комісій) двох палат, а також головних, "галузевих", спеціальних та інших комітетів (комісій) палати або всього парламенту як його робочих органів, що здійснюють нормопроектні, контрольні та інші повноваження, а в деяких країнах самостійно виконують певні функції законодавчої влади. Обґрунтовано, що для України та більшості демократичних країн з розвиненим парламентаризмом найбільш оптимальною є сильна система комітетів та/або комісій. Посилення ролі парламентських комітетів в Україні має спрямовуватись на розширення конституційного регулювання їх статусу, збільшення законодавчих і контрольних повноважень, посилення взаємодії з урядом, продовження роботи ключових комітетів у міжсесійний період, активізацію комітетських слухань, деталізацію процедури роботи, посилення інформаційних прав комітетів та забезпечення прозорості їх діяльності.

Ключові слова: конституційно-правовий статус; комітети палати; парламент

The analysis of the constitutional-legal status of committees (commissions) of parliament in foreign countries is made. It has been determined that the following types of committees and commissions are in the bicameral parliaments: committees (commissions) of the whole chamber, committees (commissions) of the chamber and joint committees (commissions) of two chambers. Committees and commissions of the chamber in its organization and functions, in general, are similar to the committees and commissions of the unicameral parliament, but they focus on ensuring activity is not so much the parliament as a whole, but the chambers. In some countries, joint committees (commissions) or other leading (main, major) committees/commissions of the chamber or unicameral parliament may acquire special powers beyond the strictly preparatory and subsidiary provision of parliamentary activity. In foreign countries, as in Ukraine, parliamentary committees and/or commissions in its constitutional-legal status are the inter-parliamentary bodies of the parliament, according to which they are usually subordinate, responsible and accountable only to the parliament. It has been determined that the common feature of parliamentary in foreign countries is the formation exclusively or mainly from the members of parliament committees (commissions) of the whole chamber, joint committees (commissions) of two chambers, as well as the main, major "branch", special and other committees (commissions) of the chamber or the whole parliament as its working bodies, which carry out normative design, control and other powers, and in some countries independently perform certain functions of the legislature. It is substantiated that for Ukraine and the majority of democratic countries with developed parliamentary the strongest system of committees and/or commissions is seen as the most optimal. In particular, the strengthening the role of parliamentary committees in Ukraine is primarily intended to provide for the extension of constitutional regulation of its status, increase

of its legislative and control powers, strengthening of interaction with government, continuation of work of key committees in the inter-session period, intensification of committee hearings, detailing of the procedure of work, strengthening guarantees of activity (information rights) committees and provide real transparency in its activities.

Key words: *constitutional-legal status; chamber committees; parliament*

Постановка проблеми

Комітети і тимчасові комісії Верховної Ради України відіграють провідну підготовчо-допоміжну роль у створенні належних умов для діяльності парламенту в Україні. Аналогічно, й в інших сучасних країнах з розвиненим парламентаризмом з огляду на необхідність всебічного забезпечення ефективної реалізації функцій парламенту, пришвидшення його роботи та підвищення фаховості розгляду законопроектів та інших питань широко утворюються та функціонують відповідні парламентські комітети та/або комісії. При цьому, у кожній країні по-різному вирішується питання меж повноважень та ролі у державі комітетів та/або комісій, які часом можуть не тільки де-факто, але й де-юре перебирати частину функцій самого парламенту. А, відтак, у контексті вдосконалення статусу комітетів Верховної Ради України й вбачаються актуальними питання основних видів, напрямків діяльності та ролі комітетів (комісій) парламентів зарубіжних країн.

Зазначимо, що деякі аспекти організації та діяльності парламентських комітетів і комісій в інших країнах раніше вже розглядалися такими вченими, як М.Е. Алдонс (M.E. Aldons), Нізам Ахмед (Nizam Ahmed), Пітер Бернелл (Peter Burnell), К.М. Махуддін (K. M. Mahiuddin), Елізабет Мклеай (Elizabeth Mcleay), Майкл Раш (Michael Rush), Кааре Стром (Kaare Strøm) та ін. У той же час, їх наукові роботи присвячені насамперед лише конкретним особливостям статусу парламентських комітетів та/або комісій в окремих зарубіжних країнах без їх розгорнутого порівняння і врахування сучасного стану й загальних тенденцій розвитку даного інституту, комплексно не характеризуючи спільність і відмінності конституційно-правового статусу парламентських комітетів і комісій у різних країнах. Окремо слід зауважити ґрунтовне монографічне дослідження Герберта Дерінга (Herbert Döring, 1996) [1], присвячене статусу парламентів та їх органів у Західній Європі, що на сьогодні вже потребує деякого уточнення з огляду на останні зміни у конституційному законодавстві відповідних країн. Значний інтерес представляє наукова робота Едуардо Алемана (Eduardo Alemán, 2016) [2] з приводу організації діяльності законодавчих установ у країнах Латинської Амери-

ки, що у той же час не розкриває особливості статусу парламентських комітетів і комісій в інших країнах світу. Саме тому метою роботи є аналіз конституційно-правового статусу комітетів (комісій) парламенту у зарубіжних країнах, визначення їх основних видів, напрямків діяльності та ролі, а також обґрунтування пріоритетних шляхів і напрямків використання позитивного зарубіжного досвіду в Україні. Її новизна полягає у авторському баченні видів, напрямків діяльності та ролі комітетів (комісій) парламенту на основі узагальнення сучасного світового досвіду їх організації та діяльності. Завданням статті є порівняльно-правовий аналіз основних видів комітетів (комісій) парламенту у зарубіжних країнах, характеристика напрямків їх діяльності, а також визначення ролі та значення у парламенті та державі.

Основні види комітетів (комісій) парламенту у зарубіжних країнах

Передусім, відмітимо, що у зарубіжних країнах конкретний статус парламентських комітетів та/або комісій прямо визначається їх призначенням, строком діяльності і персональним складом. За цим критерієм у бікамеральних парламентах можна виокремити наступні види комітетів і комісій: комітети (комісії) усієї палати, комітети (комісії) палати та об'єднані комітети (комісії) двох палат. Комітети і комісії палати за своєю організацією та функціями загалом подібні до комітетів і комісій однопалатного парламенту, водночас зосереджуючи діяльність на забезпеченні роботи не стільки парламенту в цілому, скільки палати.

Комітет усієї палати, як зазначається у науковій літературі, є його робочим органом, що включає всіх членів палати, а порядок його роботи менш формалізований ніж порядок проведення засідань палати [3, с.18; 4, с.180–181]. Наразі практика роботи комітету усієї палати застосовується, наприклад, у Палаті громад Великобританії [5], Палаті представників Нової Зеландії [6] (вона фактично є однопалатним парламентом, що раніше був двопалатним) і Палаті представників США, як зазначає Джон В. Салліван (John V. Sullivan, 2011) [7]. Проведення засідань комітету усієї палати може бути ефективною формою загального розгляду й обговорення найважливіших законопроектів конституційного,

фінансового та іншого характеру без необхідності дотримання всіх звичайних регламентних процедур. У той же час насправді комітет усієї палати є не стільки фаховим робочим органом, скільки специфічною формою сесійної роботи палати, що може бути зіставлена з процедурою загальнопарламентського обговорення в однопалатних парламентах. Попри вказані переваги робота комітету усієї палати зазвичай забезпечує здебільшого концептуальний, не спеціалізований і недостатньо ретельний розгляд ним відповідних питань.

Досить цікавим є досвід функціонування об'єднаних комітетів (комісій) двох палат, що, наприклад, має місце у більшості багатопалатних парламентах, в тому числі у Білорусі та Росії (погоджувальна комісія) [8, 9], Бразилії (спільна постійна комісія) [10], Великобританії (об'єднані комітети) [11], Іспанії та Казахстані (спільна комісія) [12, 13], Франції (змішана паритетна комісія) [14], США (спільні комітети, погоджувальний комітет) [7], Чаді (змішана комісія) [15]. У Німеччині також існує спільний комітет Бундестагу і Бундесрату [16]. Їх роль досить різна, але головною мірою полягає в спільному обговоренні, усуненні розбіжностей та узгодженні позицій обох палат, а також напрацюванні консенсусних рішень. Як слушно відзначає з цього приводу А.Б. Медвідь, об'єднані парламентські комісії в різних державах можуть здійснювати узгоджувальну, законотворчу або контрольну діяльність, вирішувати адміністративні питання [3, с.19]. Зокрема, згідно § 1 ст.166 Конституції Бразилії від 05.10.1988 р. [10], спільна постійна комісія сенаторів і депутатів готує висновки на законопроекти, щорічні фінансові звіти та національні плани і програми, а також здійснює бюджетний контроль.

Загальною особливістю подібних об'єднаних комітетів (комісій) є переважно надзвичайний характер обставин їх утворення (скликання), наприклад, у разі неможливості продуктивної діяльності однієї з палат або усього парламенту (відхилення чи блокування розгляду законопроекту палатою, недієздатність парламенту тощо). Хоча, наприклад, у Раді Федерації Федеральних Зборів Росії об'єднані комісії можуть утворюватись і для підготовки пропозицій з приводу окремих напрямків державної політики [17].

Цілком логічним вбачається формування об'єднаних комітетів (комісій) саме на паритетних засадах (ст.100 Конституції Білорусі від 15.03.1994 р. [8], ст.167 Конституції Іспанії від 27.12.1978 р. [12], ст.45 Конституції Франції від

04.10.1958 р. [14]), хоча у Німеччині спільний комітет складається на дві третини з депутатів Бундестагу і тільки на одну третину з членів Бундесрату (ст.53-а Конституції Німеччини від 23.05.1949 р. [16]), що насамперед пояснюється відмінностями їх статусу у системі вищих представницьких органів Німеччини. Зазначимо, що робота об'єднаних комітетів (комісій), утворених з уповноважених, кваліфікованих представників палат, апіорі є більш оперативною, фаховою й ефективною ніж проведення спільних засідань двох палат. Для комітетів та/або комісій однопалатних парламентах (у тому числі, й Верховної Ради України) досвід роботи об'єднаних комітетів (комісій) може бути корисним в частині принципу їх формування на паритетних засадах, запозичення форм і методів погоджувальної діяльності, спрямування роботи на максимальне узгодження законопроектів з усіма зацікавленими сторонами тощо.

Окрім того, в окремих країнах об'єднані комітети (комісії) або інші провідні (основні, головні) комітети/комісії палати чи однопалатного парламенту можуть набувати особливих повноважень, які виходять за межі суто підготовчо-допоміжного забезпечення роботи парламенту. Так, згідно ст.78 Конституції Іспанії від 27.12.1978 р. [12] Постійні депутатські комісії забезпечують здійснення повноважень палат між сесіями, а також у разі їх розпуску або припинення дії мандату. У міжсесійний період також діє Постійна комісія Генерального Конгресу Мексики, що уповноважена, наприклад, давати згоду на застосування національної гвардії, приймати присягу посадових осіб, призначати виконуючого обов'язки глави держави на час його відпустки та ін. (ст.ст.78, 79 Конституції Мексики від 05.02.1917 р. [18]). Досить показовим тут є й передбачене ст.ст.115-а, 115-е Конституції Німеччини від 23.05.1949 р. [16] повноправне заміщення Бундестагу та/або Бундесрату їх Спільним комітетом у разі неможливості своєчасного скликання чи неправомочності прийняття рішень даними вищими представницькими органами.

З одного боку, вищевказаний підхід дозволяє забезпечити безперервність виконання парламентських функцій, у тому числі у надзвичайних обставинах як-то, наприклад, військовий стан. З іншого ж боку, подібні головні комітети (комісії), навіть сформовані за принципом пропорційного представництва депутатських фракцій і груп, є менш чисельними та представницькими порівняно з парламентом в цілому, а фактичне перебирання ними функцій парламенту загалом має

менш легітимний і демократичний характер. Саме тому, наприклад, у Німеччині прийняті Спільним комітетом закони діють лише шість місяців після завершення стану оборони і у будь-який час можуть бути скасовані Бундестагом (ст.ст.115-к, 115-1 Конституції Німеччини від 23.05.1949 р. [16]). Тут маємо погодитись із В.С. Журавським [19, с.24] щодо важливості розумного обмеження і чіткого визначення повноважень подібних головних комітетів (комісій), надання парламенту ефективних і оперативних засобів контролю за роботою головного комітету (комісії). Наочним же прикладом очевидно надмірного зосередження владних повноважень провідним комітетом (комісією) парламенту є Постійна комісія Національної асамблеї Лаосу, що згідно ст.ст.40, 42, 48 Конституції Лаосу від 15.08.1991 р. [20] надає рекомендації щодо обрання (відставки) президента держави та інших вищих посадових осіб, тлумачить закони, контролює діяльність адміністративних і судових органів. Як на нас, в Україні та інших країнах з недостатнім рівнем розвитку парламентаризму, демократії та громадянського суспільства вищезначена практика може мати більше негативних наслідків, пов'язаних з вірогідним зловживанням інститутом головного комітету, підміною ним парламенту, необ'єктивним формуванням персонального складу та ін.

При цьому, слід визнати обґрунтованість і конструктивність утворення на паритетних засадах спеціального парламентського комітету (комісії), який у міжсесійний період здійснюватиме певні представницькі, законопроектні та контрольні повноваження парламенту. Функціонування такого парламентського органу, наприклад, передбачено ст.58 Конституції Бразилії від 05.10.1988 р. [10] (представницька комісія Національного конгресу). Наголосимо, що належна діяльність подібного комітету (комісії) першочергово потребує чіткого й розгорнутого правового врегулювання його статусу, гарантій, порядку формування та роботи тощо. Також позитивно можна оцінити продовження комісіями Сейму Латвії (ст.25 Конституції Латвії від 15.02.1922 р. [21]) і комітетами Національної Ради Словаччини (ст.82 Конституції Словаччини від 01.09.1992 р. [22]) своєї роботи у міжсесійний період, що без перебирання функцій самого парламенту забезпечує безперервність його функціонування, зокрема виконання представницьких і контрольних функцій, а також загалом більш оперативну й ґрунтовну законопроектну діяльність.

Попри вищерозглянуті комітети (комісії) усієї палати та об'єднані комітети (комісії) двох палат основну роль у діяльності парламенту все ж таки відіграють саме комітети (комісії) палати. Парламентські робочі органи палати чи однопалатного парламенту у зарубіжних країнах зазвичай представлені постійно діючими "галузевими" (спеціалізованими), а також тимчасовими спеціальними і слідчими комітетами та/або комісіями. Зокрема крім України означений підхід до організації парламентських комітетів та/або комісій має місце у Бразилії, Вірменії, Грузії, Ізраїлі, Молдові, Польщі, Чаді, Чехії та інших країнах. Постійні комітети (комісії) палати або однопалатного парламенту за своєю суттю є підготовчо-допоміжними, забезпечувальними органами, що виконують основну частину законопроектних, контрольних і організаційних повноважень, беруть участь у формуванні державного бюджету. Так, згідно ст.56 Конституції Грузії від 24.08.1995 р. [23] у парламенті створюються постійно діючі комітети для попередньої підготовки законодавчих питань, сприяння виконанню рішень, а також контролю діяльності уряду й інших підзвітних парламенту органів. Такі постійні комітети (комісії) загальної компетенції зазвичай є галузевими (спеціалізованими), утворюючись за окремими напрямками (сферами) законотворчої та контрольної діяльності парламенту (нерідко з урахуванням існуючої системи урядових міністерств).

Напрямки діяльності комітетів (комісій) парламенту у зарубіжних країнах

Цілком логічно основним напрямком діяльності постійних комітетів (комісій) парламенту у зарубіжних країнах є законопроектна робота, зокрема у Італії, Камеруні, Лаосі, Перу, Польщі, Фінляндії, Франції та Чаді попередній розгляд парламентськими комісіями (комітетами) законопроектів (законодавчих пропозицій, поправок та ін.) на конституційному рівні фактично визначено як обов'язкову стадію законодавчого процесу. При цьому, найбільш оптимальним вбачається залучення парламентських комітетів (комісій) до роботи над законопроектом до (США, Швейцарія), а не після (Великобританія) початку його розгляду у парламенті чи його палаті. Такий підхід забезпечує ширші можливості комітету (комісії) щодо змістовного аналізу та доопрацювання законопроекту й визначення його подальшої долі, а також незв'язаність комітету (комісії) попередньо ухваленими рішеннями парламенту. Окрім того, як зауважує К.В. Манжул, вагома роль у законопроектній роботі комітетів Бундестагу Німеччини відводиться оцінці не лише

перспективних результатів, але й фінансових витрат запропонованого законопроекту [24], що дозволяє реально (а не формально як у багатьох країнах) визначити джерела і обсяги фінансування, спрогнозувати доцільність прийняття законопроекту та його потенційну ефективність.

Разом із тим, у парламенті Великобританії створюються не "галузеві" постійно діючі, а тимчасові загальні комітети, призначені для підготовки та попереднього розгляду конкретних законопроектів [25]. З одного боку, це дозволяє забезпечити високу фаховість персонального складу таких комітетів і їх зосередженість на ретельному розгляді лише одного законопроекту. З іншого ж боку, вказана практика не забезпечує накопичення комітетами досвіду парламентської роботи й не може застосовуватись у разі значної кількості законопроектів (що характерно для пострадянських та інших країн з недостатньо розвиненим парламентаризмом). Крім цього, постійні "галузеві" комітети (комісії) на відміну від розглянутих тимчасових загальних комітетів палат парламенту Великобританії нерідко також виконують певні контрольні функції (наприклад, у Грузії [23], Словаччині [22] та інших країнах). Натомість же у Великобританії для контролю за діяльністю уряду та з внутрішньо парламентських питань додатково утворюються постійно діючі спеціальні комітети [26], внаслідок чого істотно збільшується мережа парламентських комітетів, що пересікаються один із одним за предметами відання, але відрізняються за повноваженнями, терміном діяльності та персональним складом. Відповідно з позицій забезпечення організованості, стабільності та упорядкованості діяльності парламентських робочих органів оптимальнішим для більшості країн (у тому числі й України) нами вбачається створення постійних "галузевих" (спеціалізованих) комітетів/комісій.

В окремих зарубіжних країнах парламентські комітети та/або комісії крім попереднього розгляду законопроектів також наділяються власним правом законодавчої ініціативи. Наприклад, це комісії палат Національного конгресу Бразилії (ст.61 Конституції Бразилії від 05.10.1988 р. [10]), комітети парламенту Грузії (ст.67 Конституції Грузії від 24.08.1995 р. [23]), комітети Національної Ради Словаччини (ст.87 Конституції Словаччини від 01.09.1992 р. [22]) і комітети Державних Зборів Угорщини (ст.6 Конституції Угорщини від 25.04.2011 р. [27]). На нашу думку, наявність або відсутність такого права суттєво не впливає на статус і діяльність парламентсь-

ких комітетів та/або комісій, оскільки законопроекти можуть вноситись одноосібно чи колективно самими парламентарями – членами певного комітету (комісії). У той же час наділення парламентських комітетів (комісій) правом законодавчої ініціативи слушно підкреслює їх роль як центрів всебічної законопроектної роботи.

Цікавим і своєрідним є конституційно-правовий статус постійних комісій палат Генеральних кортесів Іспанії. Зокрема, згідно ст.75 Конституції Іспанії від 27.12.1978 р. [12] палати парламенту можуть делегувати постійним законодавчим комісіям право прийняття законопроектів, що є доволі нетиповим для постійних комітетів та/або комісій парламенту в інших державах, які зазвичай розглядаються як підготовчо-допоміжні органи, залишаючи остаточне прийняття рішень парламенту або його палатам. Хоча в окремих випадках комісії Національного конгресу Бразилії (§ 2 ст.58 Конституції Бразилії від 05.10.1988 р. [10]) і комісії парламенту Італії (ст.72 Конституції Італії від 27.12.1947 р. [28]) теж можуть ухвалювати відповідні законопроекти. З одного боку, вищевказана практика у парламентах Бразилії, Іспанії та Італії дозволяє значно пришвидшити їх законодавчу діяльність, забезпечити більш ретельний і фаховий розгляд та обговорення законодавчих ініціатив у постійних комітетах (комісіях) ніж на засіданнях палат парламенту. При цьому, в Іспанії можливі ризики урівноважуються конституційним закріпленням питань, з приводу яких постійні законодавчі комісії не можуть самостійно приймати закони, та права палат парламенту повертати з таких комісій будь-який законопроект на свій розгляд і прийняття [12].

З іншого ж боку, навіть за умови пропорційного представництва усіх парламентських фракцій і груп у постійних законодавчих комісіях вони не можуть розглядатись як повний аналог палати ані за рівнем свого електорального, регіонального та іншого представництва, компетентності та легітимності. Крім цього, не можна виключати певної кулуарності та непрозорості законотворчості таких постійних комісій (що менше властива засіданням палат), а також неоптимальності та неузгодженості законодавчої роботи різних постійних законодавчих комісій, присвоєння ними функцій парламенту або його палати. Відтак, більш виваженим для більшості сучасних країн, у тому числі й України, вбачається зосередження діяльності постійних комісій саме на підготовці та попередньому розгляді законопроектів з їх подальшим загальнопарламентським обговоренням і схваленням. Як

компромiсний пiдхiд тут може розглядатись передбачена ст.153 Конституцiї Швейцарiї вiд 18.04.1999 р. [29] можливiсть законодавчого передання парламентським комiсiям лише тих окремих повноважень, якi не мають правотворчого характеру.

Досить багатоаспектним у зарубiжних краiнах є парламентський контроль, реалiзацiя рiзних форм якого покладається на комiтети та/або комiсiї парламенту. Зокрема крiм проведення парламентських розслiдувань ними здiйснюється ще й розгляд скарг на дiї/бездiяльнiсть органiв публiчної влади (Бразилiя), проведення публiчних слухань (Бразилiя, Казахстан, Молдова, США, Чад), одержання пояснень уряду з питань зовнiшньої полiтики та полiтики безпеки (Фiнляндiя), перевiрка дiй адмiнiстрацiї i фактiв вчинення правопорушень її посадовими особами (США), перевiрка дiяльностi адмiнiстративних i судових органiв (Лаос), контроль за виконанням законiв (Молдова, Польща, США), одержання вiдомостей для контролю банкiвської дiяльностi (Фiнляндiя) та iн. При цьому, вважаємо надмiрним право комiтетiв Конгресу Перу на доступ до банкiвської таємницi [30], що не лише не є нагальною необхідним для здiйснення парламентського контролю, але й (у разi зловживання даним правом) може призводити до порушення прав громадян i юридичних осiб.

Розгляд комiтетами та/або комiсiями парламенту скарг на дiяння органiв публiчної влади розглядається нами як важливий iнструмент взаємодiї з громадськiстю, виявлення вiдповiдних недолiкiв i порушень, а також забезпечення своєчасного реагування на них. Водночас парламентськi комiтети та/або комiсiї, як правило, не можуть самостiйно ефективно усувати недолiки чи порушення в роботi органiв публiчної влади, лише ухвалюючи рiшення рекомендацiйного характеру та звертаючись до компетентних iнституцiй (парламенту, уряду, правоохоронних органiв тощо). Вiдтак, виходячи з природи i призначення комiтетiв та/або комiсiй як допомiжних, робочих органiв парламенту, основний акцент у такiй їх дiяльностi має бути зроблено на врахуванні виявлених недолiкiв i порушень у подальшiй законопроектнiй роботi, її спрямуванні на удосконалення законодавчих засад функцiонування органiв публiчної влади.

Проведення у парламентах зарубiжних краiн комiтетських слухань виступає не тiльки засобом одержання комiтетами (комiсiями) необхідної iнформацiї, але й формою їх взаємодiї з громадськiстю, консультацiй та публiчного об-

говорення як поточних законопроектiв, так i нагальних загальнодержавних питань, а також акумулювання, узагальнення та пiдтримки вiдповiдних пропозицiй. При цьому, як позитив маємо зауважити закрiплення у Конституцiї Бразилiї вiд 05.10.1988 р. [10] обов'язковостi залучення органiзацiй громадянського суспiльства до публiчних слухань у парламентських комiсiях. Як вiдзначається у науковiй лiтературi [31, с.19, 20], проведення комiтетських слухань (нерiдко багатоденних) є ключовим етапом законодавчого процесу i у Конгресi США, виявляючи i консолiдуючи полiтичну пiдтримку тих чи iнших проектiв парламентських рiшень.

Нерiдко у зарубiжних краiнах парламентськi комiтети та/або комiсiї також здiйснюють окреми повноваження номiнацiйного характеру. Так, вiдповiднi парламентськi комiтети та/або комiсiї надають висновок у справi про дострокове припинення повноважень глави держави (Бiлорусь, Казахстан, Росiя) або депутата (Фiнляндiя), а також про притягнення члена уряду або депутата до кримiнальної вiдповiдальностi (Бiлорусь, Лаос, Польща, Фiнляндiя) чи позбавлення його iмунiтету (Молдова, Росiя); надають висновок з приводу кандидатур членiв уряду, суддiв, генерального прокурора та/або iнших вищих посадових осiб (Бiлорусь, Казахстан, Молдова, Польща, Росiя) тощо. Наголосимо, що такi повноваження парламентських комiтетiв та/або комiсiй переважно похiднi вiд компетенцiї самого парламенту й мають пiдготовчо-допомiжний характер, не передбачаючи прийняття комiтетами та/або комiсiями остаточних кадрових рiшень. Викладеному не суперечить самостiйна участь парламентських комiтетiв та/або комiсiй (вiд свого iменi) у реалiзацiї окремих номiнацiйних повноважень iнших суб'єктiв, що є проявом погодження мiж рiзними гiлками державної влади. Як приклад тут можна вказати погодження комiтетами або комiсiями Федеральних Зборiв Росiї призначення/вiдкликання главою держави дипломатичних представникiв (ст.93 Конституцiї Росiї вiд 12.12.1993 р. [9]).

Поза цим, дещо неоднозначним вбачається фактичне покладення на конституцiйну комiсiю Едускунти згiдно § 74 Конституцiї Фiнляндiї вiд 11.06.1999 р. [32] парламентського конституцiйного контролю, а саме ухвалення висновкiв щодо конституцiйностi законопроектiв та iнших питань, їх вiдповiдностi мiжнародним конвенцiям про права людини. З одного боку, подiбний попереднiй конституцiйний контроль, здiйснюваний вiдповiдною парламентською комiсiєю, загалом дозволяє оперативнo попередити прийняття та

виконання неконституційних законів. З іншого ж боку, враховуючи склад конституційної комісії Едускунти Фінляндії (що складається не з неупереджених суддів і вчених, а з парламентарів – державних політичних діячів), здійснення нею попереднього конституційного контролю не виключає прийняття необ'єктивних політизованих рішень, необґрунтованого втручання у законодавчий процес. Так само повноваження конституційної комісії Едускунти Фінляндії стосуються конституційності насамперед законопроектів, не вирішуючи питання неконституційності вже чинних законів. З огляду на це більш оптимальним вбачається встановлення конституційності законів окремим конституційним судом, а законопроектів – міністерством юстиції, апаратом парламенту та/або комітетами (комісіями) з можливістю прийняття парламентом з даного приводу власного рішення. Також статусу парламентських комісій (комітетів) більше відповідає не стільки виконання функцій конституційного контролю, скільки передбачене ст.27 Закону Молдови від 02.04.1996 р. [33] надання ними суто консультативних висновків для забезпечення одноманітного застосування законодавства.

У Білорусі, Бразилії, Вірменії, Ізраїлі, Казахстані, Польщі, Чаді, Чехії, Фінляндії, Франції та інших країнах тимчасові спеціальні комітети або комісії (які також можуть називатись просто "комісіями", "тимчасовими", "особливими", "надзвичайними", "комітетами ad hoc" тощо) доповнюють постійні "галузеві" комітети парламенту й призначені для підготовки та попереднього розгляду окремих складних законопроектів чи інших специфічних, обмежених питань. Власне багато у чому саме з такими парламентськими органами можуть бути зіставлені вищезазначені тимчасові загальні комітети палат парламенту Великобританії. А у палатах Конгресу США, як зазначається у літературі [7], спеціальні комітети нерідко розглядають питання застосування норм права і правопорушень у сфері державно-політичного життя.

Як на нас, утворення тимчасових спеціальних комісій дозволяє уникнути конкуренції між постійними комітетами (комісіями) щодо права розглядати певний законопроект чи питання, сформувані для його розгляду найбільш оптимальний персональний склад, а також забезпечити фаховість, ретельність та цілеспрямованість роботи такої комісії (комітету) саме над відповідним законопроектом чи питанням. Формування тимчасової спеціальної комісії може бути доцільно погодити з профільним постійним

комітетом задля узгодження їх діяльності та розмежування предметів відання і повноважень, як це, наприклад, має місце у Раді Федерації Федеральних Зборів Росії [17]. При цьому, враховуючи функціональну подібність до постійних комісій, правила роботи означених тимчасових спеціальних комісій цілком виправдано зазвичай ґрунтуються на правилах роботи постійних комісій парламенту. Нерідко також саме на спеціальні комітети (комісії) покладаються повноваження з внутрішньо парламентських питань регламенту, депутатської етики і привілеїв.

Значимо, що одним із основних принципів реалізації державної влади у сучасній демократичній державі є принцип гласності. Водночас у зарубіжних країнах він дещо по-різному втілюється у діяльності парламентських комітетів та/або комісій – від відкритості їх засідань та загальної доступності інформації (звітів) про роботу таких комітетів та/або комісій (Казахстан, Латвія, Молдова, Німеччина, Польща, Росія, США) до закритості їх засідань та конфіденційності роботи (Фінляндія). Як на нас, враховуючи представницький характер парламенту (а отже і його робочих органів) та суспільну важливість питань, що розглядаються комітетами та/або комісіями, їх робота на загальних засадах має бути максимально відкритою та прозорою, допускаючи при цьому в окремих обґрунтованих випадках проведення закритих засідань. Також маємо не погодитись із положеннями § 50 Конституції Фінляндії від 11.06.1999 р. [32], що допускають проведення відкритих засідань парламентських комісій лише з метою "отримання інформації для розгляду питання", залишаючи поза увагою необхідність забезпечення поінформованості громадськості та залучення інститутів громадянського суспільства до роботи парламентських органів. Із закритим характером роботи комісій Едускунти Фінляндії не зовсім узгоджується й конституційно задекларована загальнодоступність їх протоколів і матеріалів до них. Також дещо застарілою і неефективною вбачається норма щодо розміщення інформації про роботу комітетів Державної Думи Федеральних Зборів Росії "на дошці оголошень палати" [34], а, наприклад, не у засобах масової інформації (зокрема електронних).

Роль та значення комітетів (комісій) парламенту у зарубіжних країнах

У зарубіжних країнах, як і в Україні, парламентські комітети та/або комісії за своїм конституційно-правовим статусом є внутрішньоструктурними органами парламенту, відповідно до чого зазвичай вони підпорядковані, відповідальні та

підзвітні тільки парламенту (як це, наприклад, прямо передбачено ст.16 Закону Молдови від 02.04.1996 р. [33]). Згідно ст.78 Конституції Іспанії від 27.12.1978 р. [12] постійні депутатські комісії мають звітувати перед відповідною палатою про розглянуті нею питання та прийняті рішення. У США та деяких інших країнах парламентські комітети (комісії) мають доволі високий ступінь незалежності від парламенту (його палат), зокрема, як вказується у науковій літературі [4, с.96, 97; 31, с.16; 35, с.76], комітети досить обмежено підконтрольні Конгресу США, можуть вносити власні і остаточно відхиляти поправки та пропозиції до законопроектів, у тому числі поданих главою держави. У той же час у Казахстані парламентські комітети обмежені у здійсненні окремих базових повноважень необхідністю одержання згоди керівництва парламенту (його палати), зокрема щодо проведення відповідних слухань (ст.58 Закону Казахстану від 07.05.1997 р. [36]). Отже, найбільш оптимальним форматом відносин парламенту і його комітетів (комісій) вбачається поєднання їх функціональної самостійності з організаційною підпорядкованістю та підзвітністю парламенту. При цьому, в окремих країнах (наприклад, у Великобританії) парламентські комітети та/або комісії у своїй діяльності не стільки де-юре, як де-факто також можуть бути залежні від уряду, зв'язуючись у роботі над законопроектами попередньо ухваленими рішеннями уряду в цілому і конкретно відповідального за законопроект міністра. Подібний підхід є проявом слабкої системи парламентських комітетів (комісій), що, на нашу думку, не дозволяє їм неупереджено виконувати їх законопроектні, контрольні та інші функції.

Загалом же залежно від ролі комітетів і комісій у діяльності парламентів зарубіжних країн їх поділяють на сильні та слабкі системи комітетів (комісій). Зрозуміло, що ті парламенти, де постійні комітети (комісії) можуть виконувати окремі законодавчі функції парламенту (наприклад, в Іспанії [12]) або є невід'ємними ключовими учасниками законодавчого процесу (наприклад, у Бразилії [10] та Грузії [23]), мають сильні системи комітетів. Можливість заміщення у визначених випадках Бундестагу та/або Бундесрату їх Спільним комітетом [16] вказує на сильну систему парламентських комітетів у Німеччині. Конгрес США, за визначенням Лоуренс Д. Лонглі (Lawrence D. Longley, 1998), Роджер Х. Девідсон (Roger H. Davidson, 1998), теж має сильну систему комітетів [35, с.73; 37], які функціонують на постійній основі (у тому числі і у міжсесійний

період) та зосереджують основну частину законопроектної роботи та контролю за діяльністю уряду, наділяючись широкими повноваженнями у сфері парламентських розслідувань (проведення слухань, виклик свідків, витребування документів тощо). До інших ознак сильних систем комітетів О.М. Порубенський [35, с.73] також відносить визначеність їх юрисдикції певною тематикою, відповідність структурі урядових органів і призначення голів комітетів з огляду на тривалість служби в комітеті.

Якщо ж парламентські комітети та/або комісії діють переважно на тимчасових засадах для попереднього розгляду (редакційного доопрацювання) конкретних законопроектів (перебуваючи під контролем або впливом уряду), а основним робочим органом є сама палата (наприклад, у Великобританії [25]), то можна говорити скоріше про слабку систему комітетів (комісій). Крім демократичних країн, де роль парламентських комітетів та/або комісій традиційно є невисокою, слабку систему комітетів (комісій) також мають парламенти країн, що розвиваються, і авторитарних країн, у яких подібні парламентські структури функціонують здебільшого лише номінально. Як відзначає з цього приводу В.С. Журавський [19, с.18], парламентські комітети у таких країнах майже не використовують законодавчо надані їм права, пов'язані з викликом посадових осіб і свідків, витребуванням документів тощо.

У той же час маємо не погодитись із тезою Б.І. Ольховського [31, с.16], що "у демократичних країнах комітети парламентів являють собою основну організаційну структуру законодавчого органу", відповідальну за роботу із законопроектами. Не можна заперечувати, що сильна система парламентських комітетів дійсно є рисою демократичних країн, проте сама по собі слабкість системи комітетів (комісій) парламенту не виключає демократичності певної країни (наприклад, Великобританії).

Висновки

Загальною рисою парламентаризму у зарубіжних країнах є формування виключно або переважно з членів парламенту комітетів (комісій) усієї палати, об'єднаних комітетів (комісій) двох палат, а також головних, "галузевих", спеціальних та інших комітетів (комісій) палати чи усього парламенту як його робочих органів, що здійснюють нормопроектні, контрольні та інші повноваження, а в окремих країнах самостійно виконують й деякі функції легіслатури.

Для України та більшості демократичних країн із розвиненим парламентаризмом найбільш оптимальною вбачається сильна система комітетів та/або комісій. Це визначається не лише формальними критеріями постійності їх функціонування і формальним закріпленням значних законопроектних і контрольних повноважень, але й реальним впливом таких парламентських органів на діяльність парламенту, здатністю ефективно здійснювати покладені на них функції. Зокрема, посилення ролі парламентських комітетів в Україні першочергово має передбачати розширення конституційного регулювання їх статусу, збільшення їх законопроектних і контрольних повноважень, посилення взаємодії з урядом, продовження роботи ключових комітетів у міжсесійний період, інтенсифікацію комі-

тетських слухань, деталізацію порядку роботи, посилення гарантій діяльності (інформаційних прав) комітетів і забезпечення реальної гласності в їх діяльності.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє, що не існує будь-якого конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Ми вдячні науковому консультанту, доктору юридичних наук, професору, Заслуженому юристу України Ю.М. Бисазі та очолюваному ним колективу кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету за підтримку означеного наукового напрямку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Herbert Döring. *Parliaments and Majority Rule in Western Europe*. New York: St. Martin's Press, 1996. 700 p.
- Eduardo Alemán. *Legislative Institutions and Lawmaking in Latin America*. Oxford: OUP Oxford, 2016. 349 p.
- Медвідь А. Б. Конституційно-правовий статус тимчасових комісій Верховної Ради України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Ужгород, 2008. 252 с.
- Мишель Амеллер. Парламенты: сравнительное исследование структуры и деятельности представительных учреждений 55 стран мира / под ред. Мишеля Амеллера; пер. с англ. ред. З. И. Луковниковой. М.: Прогресс, 1967. 512 с.
- Committee of the whole House / The Parliament of the United Kingdom. URL: <https://www.parliament.uk/site-information/glossary/committee-of-the-whole-house>.
- Committee of the whole House / New Zealand Parliament. URL: <https://www.parliament.nz/en/get-involved/features-pre-2016/document/00NZPHomeNews201311151/committee-of-the-whole-house>.
- John V. Sullivan. *Constitution, Jefferson's Manual and Rules of the House of Representatives of the United States*. Washington: U.S. Government Printing Office, 2011. 1445 p.
- Конституція Республіки Беларусь: 15.03.1994 № 2875–XII. *Ведомасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь*. 1994. № 9. Ст. 144.
- Конституция Российской Федерации: от 12.12.1993 г. *Российская газета*. 1993. № 237. Ст. 15.
- Constituição da República Federativa do Brasil: de 05.10.1988. 35 ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2012. 454 p.
- Joint Committees / The Parliament of the United Kingdom. URL: <https://www.parliament.uk/about/how/committees/joint>.
- Constitución Española: de 27.12.1978. *Boletín Oficial del Estado*. 1978. № 311.
- Конституция Республики Казахстан: от 30.08.1995 г. *Ведомости Парламента Республики Казахстан*. 1996. № 4. Ст. 217.
- Constitutionnel de la République Française: à partir de 04.10.1958 année. *Journal officiel de la République Française*. 1958.
- Constitution de la République du Tchad: du 31.03.1996 révisée / Présidence de la République du Tchad. URL: https://www.presidence.td/upload/doc/doc_643.pdf.
- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland: vom 23.05.1949 jahr. *Bundesgesetzblatt*. Teil I. 1949. № 1.
- О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: от 30.01.2002 № 33-СФ. *Собрание законодательства РФ*. 2002. № 7. Ст. 635.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el 05.02.1917 / Cámara de Diputados. URL: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf.
- Журавський В. С. Правовий статус парламентських комітетів. *Вісник Запорізького юридичного інституту*. 2001. № 2. С. 14–25.
- Constitution of the Lao People's Democratic Republic: from 15.08.1991 / World Intellectual Property Organization. URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=180175.
- Latvijas Republikas Satversme: no 15.02.1922 gadu. *Valdības Vēstnesis*. 1922. № 141.

22. Ústava Slovenskej republiky: z 01.09.1992, № 460/1992. *Sbírka zákonů*. 1992. Částka 92.
23. Конституция Грузии: от 24.08.1995 г., № 786. *Вестник Парламента Грузии*. 1995. № 31-33. Ст. 668.
24. Манжул К. В. Роль комітетів Верховної Ради України в законодавчій процедурі. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2004. № 10. С. 23–34.
25. General Committees (including Public Bill Committees) / The Parliament of the United Kingdom. URL: <https://www.parliament.uk/about/how/committees/general>.
26. Select Committees / The Parliament of the United Kingdom. URL: <https://www.parliament.uk/about/how/committees/select>.
27. Magyarország Alaptörvénye: től 25.04.2011 / Országgyűlés. URL: <http://www.parlament.hu/irom39/02627/02627.pdf>.
28. Costituzione della Repubblica Italiana: da 27.12.1947 / Senato della Repubblica. URL: <http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf>.
29. Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft: vom 18.04.1999 / Der Bundesrat. URL: <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395>.
30. Constitución Política del Perú: de 29.12.1993 / Presidencia del Consejo de Ministros. URL: <http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/Constitucion-Política-del-Peru-1993.pdf>.
31. Ольховський Б. І. Роль комітетів Верховної Ради України в розробці законопроектів. *Проблеми законності*. 2004. Вип. 66. С. 12–20.
32. Suomen perustuslaki: alkaen 11.06.1999 / Eduskunta. URL: https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/ekj_1+2013.pdf.
33. Pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului: Lege Republica Moldova: din 02.04.1996, № 797. *Monitorul Oficial*. 2007. № 50. Ст. 237.
34. О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: от 22.01.1998 № 2134-II ГД. *Собрание законодательства РФ*. 1998. № 7. Ст. 801.
35. Порубенський О. М. Окремі питання організації комітетів у структурі парламенту: зарубіжний досвід та Україна. *Часопис Київського університету права*. 2007. № 1. С. 72–77.
36. О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан: Закон Республики Казахстан: от 07.05.1997 № 101-І. *Ведомости Парламента Республики Казахстан*. 1997. № 9. Ст. 94.
37. Lawrence D. Longley, Roger H. Davidson. *The New Roles of Parliamentary Committees*. London; Portland, OR: F. Cass, 1998. 255 p.

REFERENCES

1. Döring, Herbert. (1996). *Parliaments and Majority Rule in Western Europe*. New York: St. Martin's Press.
2. Alemán, Eduardo. (2016). *Legislative Institutions and Lawmaking in Latin America*. Oxford: OUP Oxford.
3. Medvid', A. B. (2008). *Konstytutsiyno-pravovyy status tymchasovykh komisiy Verkhovnoyi Rady Ukrainy* [The constitutional and legal status of the temporary commissions of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.02). Uzhhorod (in Ukr.).
4. Ameller, Mishel'. (Red.). (1967). *Parlamenty: cravnitel'noye issledovaniye struktury i deyatel'nosti predstavitel'nykh uchrezhdeniy 55 stran mira* [Parliaments: a comparative study of the structure and activities of representative institutions in 55 countries of the world]. Moskva: Progress (in Russ.).
5. Committee of the whole House. The Parliament of the United Kingdom. Retrieved from: <https://www.parliament.uk/site-information/glossary/committee-of-the-whole-house>.
6. Committee of the whole House. New Zealand Parliament. Retrieved from: <https://www.parliament.nz/en/get-involved/features-pre-2016/document/00NZPHomeNews201311151/committee-of-the-whole-house>.
7. Sullivan, John V. (2011). *Constitution, Jefferson's Manual and Rules of the House of Representatives of the United States*. Washington: U.S. Government Printing Office.
8. Kanstytucyja Respubliki Bielaruś [Constitution of the Republic of Belarus]. (15.03.1994 No 2875–12). *Viedamasci Viarchoŭnaha Savieta Respubliki Bielaruś*, (9). 144 (in Belarusian).
9. Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii [Constitution of the Russian Federation]. (12.12.1993). *Rossiyskaya gazeta*, 1993. (237). 15 (in Russ.).
10. Constituição da República Federativa do Brasil: de 05.10.1988. 35 ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2012. 454 p. (in Portuguese).
11. Joint Committees. The Parliament of the United Kingdom. Retrieved from: <https://www.parliament.uk/about/how/committees/joint>.
12. Constitución Española: de 27.12.1978. *Boletín Oficial del Estado*. 1978. № 311 (in Spanish).
13. Konstitutsiya Respubliki Kazakhstan [Constitution of the Republic of Kazakhstan]. (30.08.1995). *Vedomosti*

- Parlamenta Respubliki Kazakhstan*, 1996. (4). 217 (in Russ.).
14. Constitutionnel de la République Française: à partir de 04.10.1958 année. *Journal officiel de la République Française*. 1958 (in French).
 15. Constitution de la République du Tchad: du 31.03.1996 révisée / Présidence de la République du Tchad. Retrieved from: https://www.presidence.td/upload/doc/doc_643.pdf (in French).
 16. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland: vom 23.05.1949 jahr. *Bundesgesetzblatt*. Teil I. 1949. № 1 (in Germ.).
 17. O Reglamente Soveta Federatsii Federal'nogo Sobraniya Rossiyskoy Federatsii: Postanovleniye Soveta Federatsii Federal'nogo Sobraniya Rossiyskoy Federatsii [On the Regulations of the Council of Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation: Resolution of the Council of Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation]. (30.01.2002 No 33-SF). *Sobraniye zakonodatel'stva RF*, (7). 635 (in Russ.).
 18. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el 05.02.1917. Cámara de Diputados. Retrieved from: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf (in Spanish).
 19. Zhuravs'kyy, V. S. (2001). Pravovyy status parlament-s'kykh komitetiv [Legal status of parliamentary committees]. *Visnyk Zaporiz'koho yurydychnoho instytutu*, (2). 14–25 (in Ukr.).
 20. Constitution of the Lao People's Democratic Republic: from 15.08.1991 / World Intellectual Property Organization. Retrieved from: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=180175.
 21. Latvijas Republikas Satversme: no 15.02.1922 gadu. *Valdības Vēstnesis*. 1922. No 141 (in Latvian).
 22. Ústava Slovenskej republiky: z 01.09.1992, No 460/1992. *Sbírka zákonů*. 1992. Částka 92 (in Slovak).
 23. Konstitutsiya Gruzii [Constitution of Georgia]. (24.08.1995 No 786). *Vestnik Parlamenta Gruzii*, (31–33). 668 (in Russ.).
 24. Manzhul, K. V. (2004). Rol' komitetiv Verkhovnoyi Rady Ukrayiny v zakonodavchiy protseduri [The Role of Committees of the Verkhovna Rada of Ukraine in the Legislative Procedure]. *Byuleten' Ministerstva yustytitsiyi Ukrayiny*, (10). 23–34 (in Russ.).
 25. General Committees (including Public Bill Committees). The Parliament of the United Kingdom. Retrieved from: <https://www.parliament.uk/about/how/committees/general>.
 26. Select Committees. The Parliament of the United Kingdom. Retrieved from: <https://www.parliament.uk/about/how/committees/select>.
 27. Magyarország Alaptörvénye: től 25.04.2011. Országgyűlés. Retrieved from: <http://www.parlament.hu/irom39/02627/02627.pdf> (in Hungarian).
 28. Costituzione della Repubblica Italiana: da 27.12.1947. Senato della Repubblica. Retrieved from: <http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf> (in Italian).
 29. Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft: vom 18.04.1999. Der Bundesrat. Retrieved from: <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395> (in Germ.).
 30. Constitucion Política del Peru: de 29.12.1993. Presidencia del Consejo de Ministros. Retrieved from: <http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/Constitucion-Politica-del-Peru-1993.pdf> (in Spanish).
 31. Ol'khovs'kyy, B. I. (2004). Rol' komitetiv Verkhovnoyi Rady Ukrayiny v rozrobtsti zakonoproektiv [Role of committees of the Verkhovna Rada of Ukraine in drafting bills]. *Problemy zakonnosti*, (66). 12–20 (in Ukr.).
 32. Suomen perustuslaki: alkaen 11.06.1999. Eduskunta. Retrieved from: https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/ekj_1+2013.pdf (in Finnish).
 33. Pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului: Lege Republica Moldova: din 02.04.1996, No 797. *Monitorul Oficial*, 2007. (50). 237 (in Romanian).
 34. O Reglamente Gosudarstvennoy Dumy Federal'nogo Sobraniya Rossiyskoy Federatsii: Postanovleniye Gosudarstvennoy Dumy Federal'nogo Sobraniya Rossiyskoy Federatsii [On the Regulations of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation: Resolution of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation]. (22.01.1998 No 2134-2 GD). *Sobraniye zakonodatel'stva RF*, (7). 801 (in Russ.).
 35. Porubens'kyy, O. M. (2007). Okremi pytannya orhanizatsiyi komitetiv u strukturi parlamentu: zarubizhnyy dosvid ta Ukrayina [Some issues of the organization of committees in the parliamentary structure: foreign experience and Ukraine]. *Chasopys Kyiviv'koho universytetu prava*, (1). 72–77 (in Ukr.).
 36. O komitetakh i komissiyakh Parlamenta Respubliki Kazakhstan [About committees and commissions of the Parliament of the Republic of Kazakhstan]. *Zakon Respubliki Kazakhstan*. (07.05.1997 No 101-1). *Vedomosti Parlamenta Respubliki Kazakhstan*, (9). 94 (in Russ.).
 37. Longley, Lawrence D., & Davidson, Roger H. (1988). *The New Roles of Parliamentary Committees*. London; Portland, OR: F. Cass.

Published in:

Форум права: 53 pp. 38–49.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.2527928

http://forumprava.pp.ua/files/038-049-2018-5-FP-Zozulia_6.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_5_6.pdf

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 02.11.2018

Accepted: 20.11.2018

Published: 27.11.2018

Cite as:

Зозуля, О. І. (2018). Основні види, напрямки діяльності та роль комітетів (комісій) парламенту у зарубіжних країнах. Форум Права, 53(5). 38–49. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2527928>.

Zozulia, O. I. (2018). Osnovni vydy, napryamky diyal'nosti ta rol' komitetiv (komisiy) parlamentu u zarubizhnykh krayinakh [Main Types, Directions of Activity and Role of Parliament Committees (Commissions) in Foreign Countries]. *Forum Prava*, 53(5). 38–49. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2527928>.

УДК 336.719.2:343.543

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2527936>

А.М. КЛОЧКО,

завідувач кафедри міжнародних відносин
Сумського національного аграрного університету,
кандидат юридичних наук, доцент,
м. Суми, Україна; e-mail: alenaklocko@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9596-6814>

А.О. ДІГТЯР,

аспірант кафедри міжнародних відносин
Сумського національного аграрного університету,
м. Суми, Україна; e-mail: dihtiar.anna@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2660-7674>

РОЗМЕЖУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ЯК ОБ'ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

A.M. KLOCHKO,

Head, Chair of International Relations, Sumy National Agrarian University,
Ph.D. in Law, Associate Professor, Sumy, Ukraine; e-mail: alenaklocko@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9596-6814>

A.O. DIHTIAR,

postgraduate student of a Ph.D., Chair of International Relations,
Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine; e-mail: dihtiar.anna@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2660-7674>

DELIMITATION OF THE BANK SECRECY AND TRADE SECRET AS OBJECTS OF CRIMINAL LAW PROTECTION AND PROVISION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Проаналізовано вплив судової реформи, результатом якої стало утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності на сучасний стан кримінально-правової охорони комерційної таємниці, як об'єкта права інтелектуальної власності. Актуалізація питання охорони прав інтелектуальної власності обумовлює потребу виділення окремих норм у складі Особливої частини Кримінального кодексу, зокрема, що стосується ст.232 "Розголошення комерційної або банківської таємниці". Обґрунтовано, що через різну правову природу комерційна та банківська таємниця виступають різними самостійними об'єктами кримінально-правової охорони, що зумовлює потребу внесення змін до чинного законодавства. Зокрема запропоновано виділення зі ст.232 "Розголошення комерційної або банківської таємниці" окремих кримінально-правових норм: "Розголошення комерційної таємниці" та "Розголошення банківської таємниці". За відповідною ознакою запропоновано виділити окремі кримінально-правові норми і зі ст. 231 Кримінального кодексу України.

Ключові слова: комерційна таємниця; банківська таємниця; Вищий суд з питань інтелектуальної власності; злочини проти права інтелектуальної власності

The article focuses on the fact that the current tendencies of automation and informatization of the society activity lead to strengthening the role of intellectual property rights in the modern world. In Ukraine, the institution of judicial protection of intellectual property rights is being formed. The reform of the judicial system and related legal institutes makes it necessary to review the norms of the current legislation regulating the issues of protection of intellectual property rights and commercial secrets as a lucrative intellectual property right. The influence of judicial reform, the result of which was the formation of the High Court of Intellectual Property on the current state of criminal law protection of commercial secrets, as an object of intellectual

property rights, was analyzed. The article establishes that banking and commercial secrets have a completely different legal nature, which allows them to be distinguished as separate objects of criminal law protection. Commercial secret as an object of intellectual property rights is not part of banking secrecy, but subject to the legal regime of bank secrecy, provided that the information constituting commercial secret became known to the bank in connection with the servicing of the client (the owner of a commercial secret). Actualization of the issue of protection of intellectual property rights necessitates the allocation of certain norms in the Special Part of the Criminal Code, in particular, with regard to Art.232 "Disclosure of commercial or banking secrecy". It is substantiated that due to different legal nature commercial and bank secrecy serve different independent objects of criminal law protection, which necessitates amendments to the current legislation. In particular, an allocation from Art.232 "Disclosure of commercial or banking secrecy" of certain criminal law: "Disclosure of commercial secrets" and "Disclosure of banking secrecy". According to the relevant feature it is proposed to highlight certain criminal law and from Art.231 of the Criminal Code of Ukraine.

Key words: *commercial secret; bank secrecy; the High Court of Intellectual Property; crimes against intellectual property rights*

Постановка проблеми

На сьогодні в особливо загострених умовах суспільно-політичної, соціально-економічної нестабільності в Україні, що ускладнена військово-збройним конфліктом, режимом військового стану в окремих її регіонах, посилюється актуальність охоронної функції держави в усіх сферах життя суспільства. В основі сучасної державної політики України знаходиться європейський та міжнародний вектор розвитку держави, основних її інститутів, в тому числі й правових, що знаходять своє відображення в стратегіях, концепціях, програмах розвитку та охоплюються реформами, що проводяться в нашій державі. Необхідною умовою економічної, політичної та соціальної стабільності в нашій державі на сьогодні є гарантування економічної безпеки держави, одним із напрямків якої є забезпечення кримінально-правової охорони банківської та комерційної таємниці, які через свою прибутковість привертають увагу злочинного світу і стають об'єктом злочинних посягань. Конкурентне середовище, що характерне для ринкової економіки, обумовлює гостру потребу в охороні та захисті інформації, серед якої важливе місце можна приділити банківській та комерційній таємниці.

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом обумовило ряд зобов'язань, взятих на себе Україною, щодо гармонізації національної системи охорони прав інтелектуальної власності, важливим об'єктом яких є комерційна таємниця. Безпосередній вступ в дію зазначеної Угоди посилює актуальність кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності, для реального створення спільного з європейськими країнами ринку інтелектуальної власності, виконання Україною взятих міжнародних зобов'язань, формування її позитивного авторитету та сприйняття як рівно-

го члена міжнародної спільноти, забезпечення економічної безпеки держави. Комерційна таємниця за цивільним законодавством нашої держави є об'єктом права інтелектуальної власності, що обумовлює актуальність її кримінально-правової охорони, в контексті вищезазначеного.

В Україні створено абсолютно нову модель судового захисту прав інтелектуальної власності, що здійснює свій вплив і на стан кримінально-правової охорони зазначених прав. По-перше, створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності дозволить сформувати сталу і єдину судову практику щодо кримінальних правопорушень у сфері інтелектуальної власності, до яких відносяться й злочини щодо відомостей, які становлять комерційну таємницю. По-друге, відповідний рівень судового захисту прав інтелектуальної власності, сприятиме активізації уваги іноземних інвесторів до України, оскільки забезпечення права інтелектуальної власності власника торгової марки, продукції або твору дозволить не лише гарантувати їх високу якість, однак й отримати законний прибуток від їх реалізації та споживання. Зазначене вище, обумовлює як теоретичне, так і практичне значення обраної тематики для науки кримінального права, а також роботи правоохоронних та судових органів, діяльність яких спрямована на виявлення, запобігання та припинення кримінальних правопорушень у сфері інтелектуальної власності та вирішення кримінально-правових спорів щодо них, як і притягнення винних осіб до відповідальності.

Окремі положення дослідження сфери інтелектуальної власності як об'єкта кримінально-правової охорони були висвітлені у монографії А.С. Нерсесяна [1] "Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності", який досить змістовно обґрунтував, що злочини проти

прав інтелектуальної власності є самостійним об'єктом кримінально-правової охорони та потребують їх систематизації в окремий розділ Особливої частини Кримінального кодексу України (далі – КК України). Проте, автор не достатньо уваги приділив дослідженню питання кримінально-правової охорони комерційної таємниці як об'єкта права інтелектуальної власності. У концептуальному дослідженні "Кримінально-правова охорона прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні: перспективи розвитку та гармонізації з європейським законодавством", В.Б. Харченко [2] також не акцентував на потребі розмежування банківської та комерційної таємниці як об'єктів кримінально-правової охорони, оскільки банківська таємниця взагалі не відноситься до об'єктів права інтелектуальної власності. Крім того, правова природа комерційної таємниці були досліджені в роботі Магдалени Коласа (Magdalena Kolasa, 2018) [3], але автором було приділено увагу розмежуванню правової природи комерційної таємниці як об'єкта загального права приватної власності.

На сьогодні у кримінально-правовій доктрині не достатньо розглянуто питання співвідношення чи розмежування понять "банківської таємниці" та "комерційної таємниці" як об'єктів кримінально-правової охорони. Це обумовлює теоретичне та практичне значення подальшого дослідження зазначеної проблематики. Тому метою статті є вирішення проблемних аспектів розмежування банківської та комерційної таємниці, з'ясування сутності їх правової природи, що дозволяє визначити їх як відокремлені об'єкти кримінально-правової охорони. Її новизна полягає у висвітленні пропозицій щодо внесення змін до діючого Кримінального кодексу України щодо виокремлення в Особливій частині норм, що регулюють питання кримінально-правової охорони банківської та комерційної таємниці. Завданням роботи є розмежування комерційної та банківської таємниці як окремих самостійних об'єктів кримінально-правової охорони.

Кримінально-права охорона банківської та комерційної таємниці: виклик сучасності

В умовах сучасного інформаційно-технологічного розвитку суспільства найбільш цінним ресурсом, продуктом та предметом діяльності суспільства є інформація. При цьому процес її створення, передачі, накопичення, збереження, обробки та захисту обумовлюють потребу постійного пошуку ефективних засобів і механізмів охорони самої інформації, а також усіх процесів щодо роботи з нею. При цьому, чим більшу ко-

мерційну цінність має інформація, тим більшою є потреба її захисту. Серед механізмів охорони комерційної та банківської таємниці особливе значення має забезпечення її правового захисту на високому рівні. Правовідносини у сфері охорони комерційної та банківської таємниці регулюються нормами Цивільного, Господарського, Кримінального кодексів України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Комерційна та банківська таємниця є невід'ємним життєво важливим інструментом у діяльності господарюючих суб'єктів держави. Комерційна таємниця, на відміну від банківської, є об'єктом права інтелектуальної власності відповідно до норм чинного цивільного законодавства. У зв'язку з цим посилюється актуальність реалізації Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні, якою визнано недосконалість та інертність змін системи державного управління сферою правової охорони інтелектуальної власності. Це призвело до відсутності істотного прогресу в адаптації нормативно-правової бази до сучасних економічних та політичних умов (боротьба з "патентним тролінгом", Інтернет-піратством, задоволення потреб ІТ-галузі, військово-промислового та агропромислового комплексів тощо). Більше того, кримінально-правова політика законодавця відносно охорони прав інтелектуальної власності та комерційної таємниці як її об'єкта характеризується відсутністю визначеної та уніфікованої концепції. Це зумовлено нестабільністю вітчизняного закону про кримінальну відповідальність, періодичними та непослідовними у різних напрямках (зокрема, як криміналізації так і декриміналізації окремих діянь).

Необхідність кримінально-правового регулювання відносин, що виникають у сфері охорони банківської та комерційної таємниці, зумовлена об'єктивними закономірностями життя суспільства, його постійного розвитку та виникненням нових правовідносин, що впливає на потребу стимулювання належної поведінки кримінально-правовими заходами.

З метою забезпечення відповідного рівня кримінально-правової охорони банківської та комерційної таємниці, необхідно визначити їх сутність для з'ясування, що саме становить об'єкт кримінально-правової охорони, а також соціальну обумовленість такої охорони. Розглядаючи правову природу комерційної та банківської таємниці, як об'єктів кримінально-правової охорони, звернемо увагу на їх принципові відмінності.

Так, відповідно до п.1 ст.420 Цивільного Кодексу України (далі – ЦК України), комерційна таємниця є об'єктом права інтелектуальної власності, що в свою чергу обумовлює особливості її кримінально-правової охорони. При цьому саме поняття комерційної таємниці у ЦК України визначено як "інформація, яка є секретною" в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складників є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та є предметом адекватних наявним обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію" [4]. Цікавою з цього приводу є думка, Магдалени Коласа (Magdalena Kolasa, 2018), яка зазначає, що у наукових дискусіях США викликає найбільший інтерес питання, що комерційна таємниця, є не просто цінною секретною інформацією та об'єктом права інтелектуальної власності, але й об'єктом загального права власності, і може виступати як об'єкт заповіту, чи виступати ліквідованим майном у разі банкрутства [3, с.82]. Джефрі Д. Данн (Jeffrey D. Dunn, 2007) та Пол Ф. Сейлер (Paul F. Seiler, 2007) також підтримують думку, що комерційна таємниця не потребує спеціальних режимів правової охорони. Загальний режим охорони комерційної таємниці як об'єкта права власності, на думку науковців, є найбільш ефективним режимом та не потребує додаткових затрат на його забезпечення [5, с.2]. Проте, аналіз чинного законодавства нашої держави, у контексті взаємозв'язку банківської та комерційної таємниці, дозволяє визначити, що комерційна таємниця має не просто власний спеціальний режим правової охорони як об'єкт права інтелектуальної власності, але й підпадає під режим банківської таємниці, за встановлених умов.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", банківську таємницю становить інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проєкту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація [6]. З цього приводу можна зазначити, що зв'язок банківської та комерційної таємниці полягає в наступному: якщо комерційна таємниця стала відомою банківській установі

у процесі обслуговування клієнта (володільця комерційної таємниці) та взаємовідносин з ним, або ж третім особам при наданні послуг банку, а володільця комерційної таємниці вжив всіх адекватних наявним обставинам заходів щодо збереження її секретності, то така таємниця підпадає під правовий режим банківської таємниці.

Комерційна таємниця як об'єкт права інтелектуальної власності

Розглядаючи комерційну таємницю як об'єкт інтелектуальної власності, необхідно звернути увагу на майнові права володільця комерційною таємницею. Цими правами відповідно до положень ЦК України є: 1) право на використання комерційної таємниці; 2) виключне право дозволити використання комерційної таємниці; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню комерційної таємниці, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Тобто, майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю належать особі, яка правомірно визнала інформацію комерційною таємницею, якщо інше не встановлено договором. Умисне розголошення комерційної або банківської таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб'єкту господарської діяльності, передбачає кримінальну відповідальність.

Б. Демірал Бакірман (Büşra Demiral Bakirman, 2017), досліджуючи проблему кримінально-правової охорони банківської та комерційної таємниці за законодавством Турецької Республіки, зазначає, що згідно зі ст.239 КК Турецької Республіки кримінальній відповідальності підлягає будь-яка особа, яка розголошує або розкриває відомості чи документи, що містять комерційну, банківську таємницю або таємницю клієнта (замовника, покупця), а також інформацію про наукові дослідження, наукові відкриття чи промислові зразки, яка стала відома їй у зв'язку з виконанням службових чи професійних обов'язків, чи у зв'язку з творчою діяльністю. Науковець вважає не доцільним об'єднувати такі об'єкти кримінально-правової охорони, як комерційна, банківська таємниця, таємниця клієнта (замовника, покупця) в структурі одного складу злочину, звертаючи увагу на те, що банківська таємниця охоплює й комерційну таємницю [7]. Подібної думки дотримується й український науковець, Ю.В. Зінченко, який зазначає, що

виходячи зі змісту ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" та приймаючи до уваги встановлений перелік відомостей, що становлять банківську таємницю, можна стверджувати, що банківська таємниця охоплює набагато ширше коло відомостей, ніж комерційна таємниця, і по суті "поглинає" її [8]. З такою позицією складно погодитися, оскільки вичерпний перелік відомостей, що становлять банківську таємницю, відображено в положеннях Закону України "Про банки та банківську діяльність". Зміст і обсяг комерційної таємниці визначають фізичні та юридичні особи на власний розсуд, на відміну від банківської таємниці, вичерпний перелік відомостей якої зазначено законом. Власники комерційної таємниці за особистим бажанням здійснюють її поширення, при цьому самостійно визначають порядок доступу до неї, вчиняють заходи щодо її збереження та охорони. У той час як правовий режим охорони та обов'язок збереження банківської таємниці очевидно і у встановленому порядку передбачені виключно законом.

До комерційної таємниці належать відомості науково-технічного, організаційного, комерційного, виробничого, статистичного та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до чинного законодавства не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. З урахуванням ознак комерційної таємниці, не можна обмежити зміст чи коло відносин, якими охоплюється комерційна таємниця, окрім інформації і відомостей, які не можуть становити комерційну таємницю. До останніх відомостей згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2993 р. № 611 належать: установчі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами; інформація за всіма встановленими формами державної звітності; дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов'язкових платежів; відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату в цілому та за професіями й посадами, а також наявність вільних робочих місць; документи про сплату податків і обов'язкових платежів; інформація про забруднення навколишнього природного середовища, недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди здоров'ю, а також інші порушення законодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків; документи про платоспроможність; відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих підприємствах,

спілках, об'єднаннях та інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю; відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню [9]. В інших випадках, власник комерційної таємниці самостійно визначає, які відомості щодо його діяльності становлять комерційну таємницю, і потребується дотримання ключових ознак комерційної таємниці – тобто наявність комерційної цінності, секретності, і щодо неї вжито всіх заходів збереження. Таким чином, банківська таємниця не поглинає комерційну. Режим банківської таємниці щодо відомостей, що становлять комерційну таємницю і є тим самим адекватним заходом збереження комерційної таємниці, тим більше відомості, що становлять комерційну таємницю можуть ніколи не стати відомими банку, за умови, що власник комерційної таємниці не буде клієнтом банку. М.В. Ситницький зазначає, що відомості, які можуть належати до комерційної таємниці (наприклад, підприємства), повинні мати такі ознаки: не містити державної таємниці; не наносити шкоди інтересам суспільства; відноситись до виробничої діяльності підприємства; мати дієву або потенційну комерційну цінність та створювати переваги у конкурентній боротьбі; мати обмеження у доступі тощо. Зловживання комерційною таємницею з точки зору відношення до неї значної кількості відомостей, може призвести до надмірної засекреченості організації і, як наслідок, викликати втрату довіри клієнтів, а отже і прибутку. Для максимізації кількості клієнтів організація має бути публічною і відкритою в інформуванні про свою діяльність, але не забувати про те, що секрет успіху полягає у своєчасному використанні комерційної таємниці і неможливістю її використання конкурентами [10, с.264].

С.Л. Ємельянов звертає увагу на спільну ознаку банківської та комерційної таємниці, яка створює хибне уявлення, що вони є рівнозначними об'єктами кримінально-правової охорони в структурі ст.231 "Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю" та ст.232 "Розголошення комерційної або банківської таємниці" КК України.

Цією ознакою є режим таємниці, який, на думку автора, є правовим механізмом її захисту, який ґрунтується на законодавчих підставах обмеження доступу до інформації, що становить таємницю, визначеної регламентації процесу обігу цієї інформації (отримання, засекречування, зберігання, ознайомлення, передача,

розсекречування тощо). Саме ця складова банківської таємниці та її практична реалізація має багато спільного із режимами комерційної, службової та професійної таємниць. Це не є дивним, оскільки, суттєво відрізняючись за визначенням та змістом (тобто загальною частиною), усі законодавчо визначені таємниці (близько 20-ти видів) повинні обмежувати доступ до інформації, що їх становить, за допомогою встановлення спеціальних режимів конфіденційності [11, с.196].

Перспективи вирішення проблеми кримінально-правової охорони банківської та комерційної таємниці

Звертаємо увагу на те, що навіть формулювання кримінально-правових норм ст.231 та ст.232 "Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю", "Розголошення комерційної або банківської таємниці" КК України [12] та використання законодавцем сполучника "або" є дискусійним. Це фактично означає, що комерційна та банківська таємниця розглядаються законодавцем як синонімічні поняття, що не є коректним, на наш погляд.

О. Світличний наголошує на тому, що передбачаючи кримінальну відповідальність за незаконні дії щодо комерційної таємниці, законодавець відносить їх до злочинів, що вчинюються у сфері господарської діяльності. Наприклад, здійснення господарської діяльності неможливе без реалізації господарюючим суб'єктом (фізичною особою-підприємцем) свого права на річ (майно) відповідно до закону та за своєю волею, незалежно від волі інших осіб (права власності). Тобто, законодавець, при розміщенні статей 231 та 232 в розділі VII "Злочини у сфері господарської діяльності" КК України, підтверджує, що реалізація права на комерційну таємницю пов'язана певним чином зі здійсненням господарської діяльності і відносить до кола потерпілих – суб'єктів господарської діяльності [13, с.191]. Проте, КК України не дозволяє в достатньому ступені захистити інтереси суб'єкта господарювання в сфері охорони комерційної таємниці. Адже не має встановлених на законодавчому рівні чітких кордонів криміналізації незаконних дій щодо комерційної таємниці. При обігу за судовим захистом заявникові необхідно насамперед довести факт порушення режиму таємності комерційної інформації й наслідку цього порушення. А оскільки законодавчому порядку не регламентований розмір істотної шкоди, що є обов'язковою ознакою об'єктивної сто-

рони злочинів, передбачених ст.ст.231, 232 КК України, це робить їх фактично непридатними на практиці [14]. Крім того, недоліком у правовому регулюванні кримінальної відповідальності за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, є упущення того аспекту, що комерційна таємниця є об'єктом права інтелектуальної власності.

Для удосконалення практичної реалізації кримінально-правової охорони банківської та комерційної таємниці, необхідно зосередити увагу на тому, що комерційна таємниця є об'єктом забезпечення права інтелектуальної власності. В Україні існує нагальна потреба в прийнятті спеціального нормативно-правового акту щодо регулювання комерційної таємниці, її обігу, режиму її правової охорони, що, в свою чергу, вплине на стан її кримінально-правової охорони та на удосконалення механізмів забезпечення високого рівня охорони комерційної таємниці, у випадках, коли вона стає відома банку і підпадає під правовий режим банківської таємниці.

Як доцільно зазначає А. Хрідочкіна, злочини проти права інтелектуальної власності – це передбачені кримінальним законодавством суспільно небезпечні, винні та протиправні діяння, вчинені суб'єктами таких злочинних діянь, які посягають на сукупність майнових та особистих немайнових прав на результати інтелектуальної творчої діяльності людини (результати літературно-мистецької діяльності, науково-технічної творчості та індивідуалізації товарів (послуг) і їх виробників) [15, с.347]. Тобто, це означає, що зазначена група суспільно-небезпечних діянь має свій особливий об'єкт. Ним є суспільні відносини, що складаються у сфері захисту прав інтелектуальної власності в процесі їх порушення.

Дотримуємося думки, що з урахуванням сучасних тенденцій розвитку інституту судового захисту прав інтелектуальної власності, та з метою забезпечення правових основ діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної власності, виникає потреба у вдосконаленні положень чинного кримінального законодавства відносно забезпечення належного рівня захисту прав інтелектуальної власності в Україні [16]. Допускаємо, що це є можливим за рахунок внесення відповідних змін до положень чинного КК України. Так, на нашу думку, з урахуванням різних об'єктів кримінально-правової охорони потребується виділення зі ст.232 "Розголошення комерційної або банківської таємниці" окремих кримінально-правових норм: "Розголошення комерційної таємниці" та "Розголошення банківської таємниці".

За відповідною ознакою пропонуємо виділити окремі кримінально-правові норми й зі ст.231 КК України. Вважаємо, що група злочинів у сфері банківської діяльності є окремою групою суспільно-небезпечних діянь, що характеризуються виключними ознаками, пов'язаними, насамперед з провадженням банківської діяльності, зміст якої висвітлено у положеннях Закону України "Про банки і банківську діяльність". Зокрема, банківська діяльність – залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб [6]. Криміналізація суспільних відносин у сфері банківської діяльності, недоліки правового регулювання банківських правовідносин, відсутність цілеспрямованої політики держави в цій сфері зумовлюють потребу у формуванні забезпечувальних кримінально-правових норм, які створять умови для успішного запобігання злочинам у сфері банківської діяльності [17, с.138].

Проведений аналіз щодо потреби розмежування банківської та комерційної таємниці як об'єктів кримінально-правової охорони та забезпечення права інтелектуальної власності дозволив дійти висновку про необхідність виокремлення у самостійний розділ Особливої частини КК України групи кримінальних правопорушень проти прав інтелектуальної власності.

Відповідно до ч.2 ст.20 Господарського процесуального кодексу України, до підвідомчості Вищого суду з питань інтелектуальної власності належать справи у спорах, які виникають із відносин, пов'язаних із захистом від недобросовісної конкуренції, зокрема, щодо розголошення та використання комерційної таємниці [18]. Тобто, виходячи з такої позиції законодавця, розуміємо, що справи щодо захисту комерційної таємниці, на відміну від банківської таємниці, належать до підвідомчості Вищого суду з питань інтелектуальної власності. На нашу думку, зміст відомостей, що становлять комерційну та банківську таємницю, є різними предметами різних злочинів, що обумовлює потребу у адаптації положень чинного КК України з урахуванням цих відмінностей.

Висновки

Під впливом сучасних тенденцій становлення інституту судового захисту прав інтелектуальної власності в Україні виникає нагальна пот-

реба вдосконалення законодавчої бази в питанні правової охорони об'єктів прав інтелектуальної власності, серед яких цінне місце займає комерційна таємниця. З урахуванням того, що комерційна та банківська таємниця об'єднані однією охоронною нормою Кримінального кодексу України, встановлено, що банківська та комерційна таємниця мають абсолютно різну правову природу, що дозволяє розмежовувати їх як самостійні об'єкти кримінально-правової охорони. Обґрунтовано, що комерційна таємниця як об'єкт права інтелектуальної власності не входить до банківської таємниці, а підпадає під правовий режим банківської таємниці, за умови коли відомості, що становлять комерційну таємницю стали відомими банку у зв'язку з обслуговуванням клієнта (власника комерційної таємниці).

В перспективі подальшого удосконалення положень кримінального законодавства запропоновано внесення змін до чинного КК України і розміщення в його структурі самостійного розділу: "Злочини у сфері захисту прав інтелектуальної власності". До передбачуваного розділу, поряд із іншими кримінально-правовими нормами, пропонуємо помістити норми про відповідальність за "Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю" та "Розголошення комерційної таємниці". Злочини ж щодо банківської таємниці належать до злочинів, що вчинюються у сфері банківської діяльності. Розмежування зазначених об'єктів кримінально-правової охорони дозволить вирішити питання справедливого притягнення до кримінальної відповідальності осіб за вчинення злочинів щодо розголошення комерційної та банківської таємниці, сприятиме покращенню процесів розгляду судових справ відповідних категорій та призначенню більш справедливих покарань.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють, що не існує будь-якого конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Робота виконана в рамках проекту для молодих вчених 2017 р.: "Удосконалення законодавства України щодо забезпечення безпеки сфери банківської діяльності в умовах євроінтеграції: економіко-правовий аспект" (№ державної реєстрації: 0117U006531).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Нерсесян А. С. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності: монографія. Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління і права, 2010. 192 с.

2. Харченко В. Б. Кримінально-правова охорона прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні: перспективи розвитку та гармонізації з європейським законодавством: автореф. ... докт. юрид. наук: 12.00.08. Х., 2011. 37 с.
3. Magdalena Kolasa. Trade secrets and Employee Mobility in search of Equilibrium. DOI: 10.17/9781108545921. 2018. URL: www.cambridge.org/9781108424226.
4. Цивільний Кодекс України: від 16.01.2003 № 435–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. №№ 40–44. Ст. 356.
5. Jeffrey D. Dunn, Paul F. Seiler Second International Colloquium on Secured Transactions: Security Interests in Intellectual Property Rights. Vienna, Austria, 18-19 January 2007. URL: <https://www.uncitral.org/pdf/english/colloquia/2secint/Seiler.pdf>.
6. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121–III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 5–6. Ст. 30.
7. Büşra Demiral Bakirman. The Protection of Trade, Banking, and Customer Secrets in Turkish Criminal Law. *Coza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi-Journal of Penal Law and Criminology*. 2017; 5(2):107–118. DOI: 10.26650/JPLC360269.
8. Зінченко Ю. В. Розмежування понять "банківська таємниця" та "комерційна таємниця". *Державне будівництво та місцеве самоврядування*. 2013. Вип. 26. С. 261–270.
9. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 № 611. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/611-93-%D0%BF>.
10. Ситницький М. В. Характерні ознаки комерційної таємниці. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2013. Вип. 23. С. 262–266.
11. Ємельянов С. Л. Проблемні аспекти організаційно-правового захисту банківської таємниці в Україні. *Право і безпека*. 2011. № 3. С. 194–199.
12. Кримінальний Кодекс України: від 05.04.2001 № 2341–III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25–26. Ст. 131.
13. Світличний О. Комерційна таємниця як об'єкт права інтелектуальної власності та міжгалузевий інститут в системі права та законодавства України. *Публічне право*. 2014. № 1. С. 188–194.
14. Петрачкова В. В. Комерційна таємниця як об'єкт права інтелектуальної власності: стан правового захисту та перспективи його вдосконалення. URL: http://www.rusnauka.com/3_SND_2010/Pravo/58023.doc.htm.
15. Хрідочкіна А. Ознаки та зміст поняття "злочини проти права інтелектуальної власності". *Публічне право*. 2013. № 3. С. 343–348.
16. Дігтяр А. О. Актуальні проблеми адміністративно-правового статусу Вищого суду з питань інтелектуальної власності. *Юридичний науковий електронний журнал: електрон. наукове фахове вид.* 2017. № 6. С. 196–198. URL: http://www.lsej.org.ua/6_2017/58.pdf.
17. Клочко А. М. Шляхи вдосконалення кримінального законодавства України щодо відповідальності за злочини у сфері банківської діяльності. *Юридичний науковий електронний журнал: електрон. наукове фахове вид.* 2017. № 3, URL: <http://www.lsej.org.ua/index.php/ostannij-vipusk>.
18. Господарський процесуальний Кодекс України: від 06.11.1991 № 1798–XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 6. Ст. 56.

REFERENCES

1. Nersesyan, A. S. (2010). *Kryminal'no-pravova okhorona prav intelektual'noyi vlasnosti: monohrafiya* [Criminal Law Enforcement of Intellectual Property Rights: Monograph]. Khmel'nyts'kyu: Vyd-vo Khmel'nyts'koho universytetu upravlinnya i prava (in Ukr.).
2. Kharchenko, V. B. (2011). *Kryminal'no-pravova okhorona prav na ob'yekty intelektual'noyi vlasnosti v Ukrayini: perspektvy rozvytku ta harmonizatsiyi z yevropeys'kym zakonodavstvom* [Criminal Law Protection of Rights to Intellectual Property Objects in Ukraine: Prospects for Development and Harmonization with European Law]. Extended abstract of doctor's thesis (12.00.08). Kharkiv (in Ukr.).
3. Magdalena, Kolasa. (2018). Trade secrets and Employee Mobility in search of Equilibrium. DOI: 10.17/9781108545921. Retrieved from: www.cambridge.org/9781108424226.
4. Tsyvil'nyy Kodeks Ukrayiny [The Civil Code of Ukraine]. (16.01.2003 No 435–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (40–44). 356 (in Ukr.).
5. Jeffrey D. Dunn, Paul F. Seiler Second International Colloquium on Secured Transactions: Security Interests in Intellectual Property Rights. Vienna, Austria, 18-19 January 2007. Retrieved from: <https://www.uncitral.org/pdf/english/colloquia/2secint/Seiler.pdf>.
6. Pro banky ta bankivs'ku diyal'nist' [On Banks and Banking]. *Zakon Ukrayiny* (07.12.2000 No 2121–3). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 2001 (5–6). 30 (in Ukr.).

7. Büşra Demiral Bakirman. (2017). The Protection of Trade, Banking, and Customer Secrets in Turkish Criminal Law. *Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi-Journal of Penal Law and Criminology*. 5(2):107–118. DOI: 10.26650/JPLC360269.
8. Zinchenko. YU. V. (2013). Rozmezhuvannya ponyat' "bankivs'ka tayemnytsya" ta "komertsyiyna tayemnytsya" [The distinction between the notions of "banking secrecy" and "commercial secrets"]. *Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovryaduvannya*, (26). 261–270 (in Ukr.).
9. *Pro perelik vidomostey, shcho ne stanovlyat' komertsiyanoi tayemnytsi* [On the list of information that does not constitute commercial secrets]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (09.08.1993 No 611). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/611-93-%D0%BF> (in Ukr.).
10. Sytnyts'kyy, M. V. (2013). Kharakterni oznaky komertsiyanoi tayemnytsi [Characteristic signs of commercial secrets]. *Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu*, (23). 262–266 (in Ukr.).
11. Yemel'yanov, S. L. (2011). Problemni aspekty orhanizatsiyno-pravovoho zakhystu bankivs'koyi tayemnytsi v Ukraini [Problematic aspects of organizational and legal protection of bank secrecy in Ukraine]. *Pravo i bezpeka*, (3). 194–199 (in Ukr.).
12. Kryminal'nyy Kodeks Ukrainy [The Criminal Code of Ukraine]. (05.04.2001 No 2341–3). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (25–26). 131 (in Ukr.).
13. Svitlychnyy, O. (2014). Komertsyiyna tayemnytsya yak ob'yekt prava intelektual'noyi vlasnosti ta mizhhaluzevyy instytut v systemi prava ta zakonodavstva Ukrainy [Commercial secret as an object of intellectual property right and interdisciplinary institute in the system of law and legislation of Ukraine]. *Publichne pravo*, (1). 188–194 (in Ukr.).
14. Petrachkova, V. V. *Komertsyiyna tayemnytsya yak ob'yekt prava intelektual'noyi vlasnosti: stan pravovoho zakhystu ta perspektyvy yoho vdoskonalennya* [Commercial secret as an object of intellectual property rights: the state of legal protection and prospects for its improvement]. Retrieved from: http://www.rusnauka.com/3_SND_2010/Pravo/58023.doc.htm (in Ukr.).
15. Khridochkina, A. (2013). Oznaky ta zmist ponyattya "zlochyny proty prava intelektual'noyi vlasnosti" [Signs and contents of the concept of "crimes against the right of intellectual property"]. *Publichne pravo*, (3). 343–348 (in Ukr.).
16. Dihtyar, A. O. (2017). Aktual'ni problemy administratyvno-pravovoho statusu Vyschchoho sudu z pytan' intelektual'noyi vlasnosti [Actual Problems of the Administrative Legal Status of the High Court on Intellectual Property]. *Yurydychnyy naukovyy elektronnyy zhurnal: elektron. naukove fakhove vyd.*, (6). 196–198. Retrieved from: http://www.lsej.org.ua/6_2017/58.pdf (in Ukr.).
17. Klochko, A. M. (2017). Shlyakhy vdoskonalennya kryminal'noho zakonodavstva Ukrainy shchodo vidpovidal'nosti za zlochyny u sferi bankivs'koyi diyal'nosti [Ways of perfection of the criminal legislation of Ukraine concerning responsibility for crimes in the field of banking activity]. *Yurydychnyy naukovyy elektronnyy zhurnal: elektron. naukove fakhove vyd.*, (3). Retrieved from: <http://www.lsej.org.ua/index.php/ostannij-vipusk> (in Ukr.).
18. Hospodars'kyy protsesual'nyy Kodeks Ukrainy [The Commercial Procedural Code of Ukraine]. (06.11.1991 No 1798–12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, 1992. (6). 56 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 53 pp. 50–58.

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.2527936
http://forumprava.pp.ua/files/050-058-2018-5-FP-Klochko,Dihtiar_7.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_5_7.pdf

License (for files):
 Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 08.10.2018
Accepted: 12.11.2018
Published: 27.11.2018

Cite as:

Клочко, А. М., Дігтяр, А. О. (2018). Розмежування банківської та комерційної таємниці як об'єктів кримінально-правової охорони та забезпечення права інтелектуальної власності. Форум Права, 53(5). 50–58. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2527936>.

Klochko, A. M., & Dihtiar, A. O. (2018). Rozmezhuvannya bankivs'koyi ta komertsiyanoi tayemnytsi yak ob'yektiv kryminal'no-pravovoyi okhorony ta zabezpechennya prava intelektual'noyi vlasnosti [Delimitation of the Bank Secrecy and Trade Secret as Objects of Criminal Law Protection and Provision of Intellectual Property Rights]. *Forum Prava*, 53(5). 50–58. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2527936>.

УДК 349.2(477)

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2527930>
I.M. ПАНКЕВИЧ,

професор кафедри конституційного права

Львівського національного університету імені Івана Франка,

 доктор юридичних наук, доцент, м. Львів, Україна; e-mail: cl.dep.law@lnu.edu.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0280-294X>

ЛОКАЛЬНІ НОРМИ В СИСТЕМІ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

I.M. PANKEVYCH,

Professor, Chair of Constitutional Law, Ivan Franko National University of Lviv,

 Doctor of Law, Associate Professor, Lviv, Ukraine; e-mail: cl.dep.law@lnu.edu.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0280-294X>

LOCAL NORMS IN THE LABOR LAW SYSTEM OF UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Розглянуто поняття локального регулювання трудових відносин та місце локальних норм у системі права. Обґрунтована об'єктивна необхідність їх ухвалення, а також переваги такого регулювання. Зазначається, що локальне регулювання є різновидом правового регулювання трудових і пов'язаних з ними відносин. Заперечується вторинний характер локального регулювання порівняно із централізованим правовим регулюванням. Розглянуто проблему поняття та правових ознак локальної норми. Акцентовано увагу на особливостях правової норми порівняно із централізованими нормами. Проаналізовано правотворчі процедури, які застосовуються при прийнятті локальних нормативно-правових актів. Стверджується, що правотворчим процедурам притаманний як правило погоджувальний характер. Проаналізовано межі локальної нормотворчості. Серед ознак правової процедури по прийняттю локальних нормативно-правових актів проаналізовано їх договірний характер, обмеженість по сфері дії, і по часу здійснення.

Ключові слова: локальні правові норми; норми права; локальне регулювання; нормотворчі процедури; локальні нормативно-правові акти; джерела трудового права

At the present stage, local norms of the Labor Law provide an opportunity to achieve optimal regulation of social and labor relations, since they are based on objective factors of normative support. This exactly testifies the freedom of the subjects of these legal relations. However, the development of local legal regulation of social relations within individual enterprises, institutions, and organizations depends not only on the activity and freedom of subjects of local rule-making but also on the financial capabilities of the employer, who in the vast majority of them hinder the realization of their rights regarding local rule-making. This article deals with an analysis of the norms of the current legislation regarding the possibilities of local normative development, as well as analysis of the features of local norms as an effective regulator of labor relations and means of exercising the competence of the subjects of labor legal relations. The author, using the common methods of research, emphasizes that local regulation is a type of legal regulation of labor and related legal relations. The researcher denies the secondary character of local regulation in comparison with centralized legal regulation. The researcher accents on the peculiarities of the legal norm in comparison with the centralized norms. Law-making procedures, which are applied at the acceptance of local normative-legal acts, are analyzed in the article. The author concludes that law-making procedures are of a conciliatory nature. The limits of local rule-making are analyzed. The contractual nature, the limited scope of action and the time of implementation of local normative legal acts are analyzed among the features of the legal procedure for the adoption of local normative legal acts. The researcher outlines that it is necessary to include to the peculiarities of local norms of labor law the following: they are accepted directly at the enterprise in the established order; only by the authorized bodies; regulate labor and related organizational and labor relations; apply only directly to the enterprise; are more "flexible" in comparison with centralized norms and can react more quickly to changes in social relations. The draft Labor Code of Ukraine is proposed to supplement the article on local regulations. It is worthwhile to consolidate the provisions that will empower the employer to adopt local regulations, establish the procedure for their adoption (approval), as well as the correlation of such acts with other sources of labor law, as collective agreements and agreements.

Key words: local legal norms; norms of law; local regulation; norm-setting procedures; local regulations; sources of labor law

Постановка проблеми

В умовах поступового переходу до соціально-орієнтованої економіки правове регулювання трудових відносин здійснюється за допомогою як централізованих норм, які приймаються компетентними державними органами, так і локальних, які ухвалюються безпосередньо на підприємствах, установах, організаціях.

Локальні норми сьогодні дають можливість досягти оптимального регулювання суспільно-трудова відносин, оскільки ґрунтуються на об'єктивних чинниках нормативного забезпечення, а це є свідченням свободи суб'єктів цих правовідносин. Однак розвиток локального правового регулювання суспільних відносин в межах окремих підприємств, установ та організацій залежить не тільки від активності та свободи суб'єктів локальної нормотворчості але й від фінансових можливостей роботодавця, які у переважній більшості стають на заваді реалізації ним своїх прав щодо локальної нормотворчості.

Саме з огляду на це, Ю.М. Верес вказує, що одним із завдань правової науки є визначення меж локального правовстановлення шляхом окреслення відповідних параметрів, за допомогою яких забезпечується можливість держави контролювати законність дій роботодавців, гарантувати дотримання інтересів працівників і сприяти посиленню гнучкості у правовому забезпеченні трудових правовідносин [1, с.15].

Роль та значення локальних норм у правовому регулюванні трудових відносин були предметом досліджень Р.І. Кондратьєва [2, с.54], який, зокрема, обґрунтував об'єктивну необхідність їх існування. О.М. Ярошенко досліджував роль і місце локальних нормативно-правових актів у системі джерел трудового права [3, с.210], Ю.М. Верес – окремі аспекти локального регулювання оплати праці [1, с.12].

Що ж до зарубіжних розвідок, то Х. Коллінз (Collins Hugh, 2012), К. Евінг (Ewing Keith, 2012) та А. МакКолган (McColgan Aileen, 2012) [4, с.10] акцентували увагу на правовій природі локальних норм, а також співвідношенні локального та централізованого регулювання трудових відносин. Важливим є також дослідження С. Дейкіна (Deakin S., 2012) та Г. Морріса (Morris G., 2012) [5, с.50], які дослідили роль і значення локальних норм у правовому регулюванні трудових відносин. В свою чергу, зміст такого правового явища, як локальна нормотворчість, був досліджений А. Емір (Emir Astra, 2012) [6, с.44] та Я. Джончик (Jończyk J., 1995) [7, с.128].

Разом із тим, питання ролі та місця локальних норм у системі трудового права України відповідно до сучасних реалій економічного розвитку країни не втрачають своєї гостроти та актуальності з огляду на постійне розширення прав суб'єктів локального регулювання і локальної нормотворчості і відповідно звуження сфери централізованого регулювання трудових відносин, також враховуючи, що євроінтеграційні процеси вимагають розширення можливостей локального регулювання трудових відносин з одночасним забезпеченням належних гарантій і захисту трудових прав.

Зокрема, О.М. Ярошенко справедливо наголошує, що існує об'єктивна необхідність створення правової системи, орієнтованої не на жорстку державну регламентацію суспільних відносин, а на поєднання різних (переважно договірних) методів управління [3, с.194].

Та навіть попри доволі ґрунтовну наукову базу поза увагою дослідників залишилось питання з'ясування місця локальних норм в системі трудового права України, а також ролі локального правовстановлення в умовах інтеграції нашої держави до Європейського співтовариства. Тому мета статті полягає у встановленні найбільш важливих напрямів удосконалення локального регулювання та з'ясування ролі і місця локальних норм в системі трудового права України. Її новизна проявляється в обґрунтуванні локального регулювання трудових відносин нарівні з централізованим, встановленні нормативного характеру локального правовстановлення, а також, дослідженні того, що локальні норми приймаються не лише для конкретизації централізованих норм чи усунення прогалин у правовому регулюванні, а й для реалізації суб'єктами своїх повноважень. Завданням статті є аналіз норм чинного законодавства щодо можливостей локальної нормотворчості, а також, аналіз особливостей локальних норм, як ефективного регулятора трудових відносин і засобу реалізації компетенції суб'єктами трудових правовідносин.

Поняття локального правового регулювання

Проблеми локального правового регулювання, як вже наголошувалось, отримали своє доволі ґрунтовне з'ясування у радянській науці трудового права. Адже відомо, що тогочасне праворозуміння базувалось на панівній тоді позитивістській ідеї, що право є лише продуктом держави. Тільки вона наділена можливостями ухвалювати нормативні акти. І за цих умов науковці, які досліджували правове забезпечення трудових правовідносин, перебували ніби в

якійсь іншій правовій системі. Бо специфіка правового регулювання найманої праці об'єктивно вимагала ухвалення норм права, природа яких була зовсім іншою, але які мали ті ж властивості, що і норми, ухвалені державою. Тому напрацювання радянських вчених-трудоників у цій сфері і тепер мають неабияке значення, зокрема, локальне правове регулювання визначалось ними як "нормотворча діяльність адміністрації підприємства, яка здійснюється спільно (за погодженням) з відповідним профспілковим комітетом" [8, с.197], хоча деякі автори все ж намагались довести, що ототожнення правового регулювання з нормотворчістю нівелює розкриття активного творчого впливу на суспільні відносини та створює ілюзію, що саме по собі прийняття нормативного акту забезпечує необхідну урегульованість трудових відносин [9, с.5]. Натомість І.М. Каширін вважав, що локальне правове регулювання полягає у діяльності адміністрації підприємства по встановленню локальних норм права і прийняттю актів застосування цих норм [10, с.2–3]. Цю ж фактичну ідею підтримував і Р.І. Кондратьєв, який зазначав, що поняття локального регулювання трудових відносин включає як нормотворчу, так і правозастосувальну діяльність адміністрації і профспілкового комітету [11, с.4].

Зараз, як зауважує А. Бірюкова, існує чимало наукових підходів щодо розуміння поняття та сутності таких явищ, як локальна нормотворчість, локальні норми і локальні нормативно-правові акти [12, с.75]. Той же Р.І. Кондратьєв вже пізніше висловлював думку, що локальне регулювання ґрунтується на законі і здійснюється безпосередньо на підприємстві для забезпечення трудових відносин, окремі елементи яких у межах конкретного виробництва мають свої місцеві, специфічні особливості. Автор підкреслював, що локальна норма конкретизує загальну за умовами виробництва [2, с.8].

Разом із тим, вчений, як видається, займав помилкову позицію про вторинний характер локального регулювання, оскільки вважав, що локальне регулювання здійснюється в рамках визначених державою. І це найбільше проявилось у його пізніших працях. Зрештою і відомий український вчений В.С. Венедіктов також вважає, що у всіх випадках суб'єкти локальної нормотворчості не мають права виходити за рамки наданої їм компетенції, а локальні норми не повинні суперечити загальним нормам про працю. Іншими словами, локальні акти не повинні погіршувати правового становища працівника порівняно з чинним законодавством [13, с.54].

Що стосується молодшого покоління вітчизняних науковців, то тут домінують вже більш радикальні підходи і, як видається, цілком закономірно. Наприклад О.М. Ярошенко зазначає, що локальна нормотворчість здійснюється уповноваженими на те суб'єктами трудового права самостійно, наголошуючи, що локальні нормативно-правові акти, як і будь-які інші джерела права, є формою об'єктивізації свободи нормотворчих органів [14, с.131].

І дійсно, важливо наголосити, що локальне правове регулювання відбувається на рівні з централізованим в межах компетенції суб'єктів, які його здійснюють. На нашу думку, локальне регулювання полягає не лише у конкретизації централізованого регулювання, але й в усуненні прогалин у правовому забезпеченні, а також у реалізації компетенції суб'єктів, що уповноважені на локальне регулювання трудових відносин. Локальне правовстановлення має нормативний характер. Воно пов'язане із прийняттям на підприємстві нормативно-правових актів або укладенням відповідних договорів (угод) нормативного характеру.

Для локального правового регулювання властивим є договірний, або погоджувальний характер, оскільки воно здійснюється за погодженням, або спільно кількома суб'єктами, визначеними законодавством.

І, як видається, локальне правове регулювання на сьогодні є одним із видів правового регулювання трудових відносин, що полягає в їх упорядкуванні уповноваженими суб'єктами з метою забезпечення повноти реалізації прав та обов'язків учасниками трудових правовідносин.

Поняття та особливості локальних норм

Локальні норми є одним із дієвих засобів правового забезпечення трудових відносин. І на відміну від загальних правових норм вони регулюють відносини виключно на рівні підприємства, установи, організації. Тут вони і встановлюються за участю трудових колективів, не порушуючи при цьому межі загальної сфери правового регулювання.

Локальним нормам притаманні всі родові ознаки норм права, оскільки вони є різновидом останніх. На специфіку цих норм досить промовисто наголошувала свого часу В.А. Тарасова, яка вважала, що локальна норма:

- 1) конкретизує і модифікує загальну норму у відповідності з місцевими умовами;
- 2) має обмежену сферу дії;
- 3) охоплює більш або менш значиме коло суспільних відносин;

4) регулює такий комплекс суспільних відносин, який не врегульований нормами загального значення [8, с.57]. Насправді ж такий перелік ознак локальної норми, як видається, не є ідеальним. Перш за все, Д.І. Сіроха звертає увагу на те, що варто уточнити зміст такої специфічної риси локальної норми як "обмежена сфера дії"? Оскільки, на думку науковця, локальна норма має нормативний характер, то вона поширюється на персонально невизначене коло осіб, тобто тих осіб, які перебувають у трудових правовідносинах з роботодавцем [15, с.174]. А, отже, локальні норми не поширюються на осіб, які працюють на підприємстві за цивільними договорами або які є у відносинах членства, наприклад, з кооперативом, не перебувають з ним у трудових відносинах. Важко піддається усвідомленню й така ознака, як "модифікація загальної норми". Тут ми зустрічаємося з проблемою дотримання вимог законності. Чи відповідає локальна норма централізованому припису, чи не виходить за межі централізованого регулювання? Досить загально визначена і така риса локальної норми, як "регулювання комплексу відносин, який не врегульований нормами загального значення", не кажучи вже про коло суспільних відносин, які регулюються такою нормою. На думку В.А. Тарасової, "це більш або менш значиме коло". Однак локальна норма регулює лише ті відносини, що належать до компетенції роботодавця. Вказівка на "більш або менш значиме коло суспільних відносин" видається неконкретною ще й тому, що відсутні критерії для визначення значимості цього кола відносин [8, с.152].

Маючи нормативний характер, локальна норма не може регулювати відносини за участю лише одного суб'єкта. В такому разі вона вже не буде правовою нормою. Як і будь-яка інша норма права, локальна норма регулює певне коло суспільних відносин, в нашому випадку – трудових. Сфера її дії обмежується рамками відповідного підприємства і компетенцією роботодавця. Ось ті два фактори, які обмежують сферу дії локальної норми. І зрештою, Р.І. Кондратьєв у визначенні локальної норми передусім наголошував, що вона приймається безпосередньо на підприємстві компетентними органами. Додамо при цьому, що коло суб'єктів, наділені правом локальної нормотворчості, визначається централізованим законодавством. І такими суб'єктами є роботодавець, виборний орган первинної профспілкової організації та колектив найманих працівників [2, с.24].

Як і інші норми права, локальні норми містяться у відповідних нормативно-правових актах, які прийнято поділяти два види: нормативні акти і нормативні угоди. До перших належать положення про преміювання, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції тощо. До других – колективні договори та інші угоди, які укладаються на підприємстві [9, с.98].

Загалом такий поділ є цілком прийнятним, однак можуть бути й інші варіанти класифікації. Як правило, локальні норми приймаються не одним органом, а двома, а то й трьома, за погодженням між ними. Компетенція суб'єктів відносин по локальній нормотворчості постійно змінюється через розширення кола відносин, які підлягають локальному правовому регулюванню, а також через розширення компетенції підприємств по встановленню умов праці. Так, жодний локальний акт по оплаті праці, робочому часу не може бути прийнятий без участі профкому підприємства. Форма участі профкому у прийнятті норм буває різною. Як правило, виділяють три види такої участі:

- 1) спільно з профкомом;
- 2) за погодженням з профкомом;
- 3) з врахуванням думки профкому.

Останній вид участі профспілкового комітету у прийнятті локальних норм є юридично невизначений. Думка профкому може бути врахована, а може і не бути прийнятою до уваги. І така правова невизначеність фактично усуває профком від участі в локальній нормотворчості. Тому доцільно в централізованому порядку ввести правило, за яким у разі відхилення думки профкому при прийнятті локальної норми, йому повинна бути надана письмова мотивована відповідь, а в разі, коли профком буде і далі відстоювати її, надати йому право звернення до суду. За таких умов буде забезпечена реальна, а не декларативна участь профкому у локальній нормотворчості.

Локальні норми є властивими для багатьох інститутів трудового права. Та найбільше їх міститься у інститутах заробітної плати, робочого часу, часу відпочинку, охорони праці, трудової дисципліни та ін.

Отже, локальними нормами трудового права є такі норми, які приймаються безпосередньо на підприємстві, в межах компетенції відповідних органів, та регулюють трудові і пов'язані з ними відносини.

Локальні правотворчі процедури

Очевидно, що з'ясування локальних норм трудового права буде неповним, якщо не розглянути і не проаналізувати проблему їх створення.

Як і централізовані норми, локальні норми також приймаються шляхом правотворчих процедур. А деякі учені вважають, що правотворчі процедури застосовуються також при укладенні договорів про працю (колективних договорів та угод, індивідуальних трудових договорів) [16, с.32]. Особливістю цих процедур є те, що вони виступають як спосіб реалізації вищих за своєю юридичною силою правових приписів. Р.І. Кондратьєв зокрема, підкреслював, що правовідносини по локальній нормотворчості виникають як правило на підставі централізованих (загальних) норм права у зв'язку з розробкою, обговоренням і прийняттям локальних правових норм на підприємствах, в установах, організаціях різних форм власності і видів господарювання [11, с.4].

Обов'язковим суб'єктом процедур з локальної правотворчості, як вже наголошувалось, є роботодавець. Крім нього участь у правотворчих процедурах можуть брати виборний профспілковий орган, або інший уповноважений найманими працівниками орган. Роботодавець може ухвалити норми самостійно, а у випадках, передбачених законодавством, за участю інших суб'єктів. Так, наприклад, посадові інструкції встановлюються і затверджуються роботодавцем одноособово. У той же час положення про оплату праці приймається за погодженням з виборним профспілковим органом [3, с.20].

Насправді у деяких випадках суб'єктом правотворчих процедур може бути уповноважений трудовим колективом орган. Однак на практиці таким найчастіше є виборний орган первинної профспілкової організації. Закон наділяє правом уповноваженого найманими працівниками органа або представника брати участь у локальній нормотворчості лише у випадку, коли профспілка на підприємстві немає. Аналогічна норма, до речі, міститься й у проекті Трудового кодексу [17].

У більшості випадків правотворчі процедури носять договірний характер. Він проявляється не тільки при укладенні договорів чи угод, але й при прийнятті локальних нормативно-правових актів. Наприклад, коли відповідний локальний нормативно-правовий акт приймається спільно, або за погодженням з виборним профспілковим органом, процедура його ухвалення є договірно-погоджувальною.

Зазвичай правотворчі процедури обмежені за сферою дії. Це можуть бути обмеження, наприклад, за колом осіб, оскільки стосуються лише суб'єктів правовідносин конкретного підприємства, установи, організації. Що ж стосується правотворчих процедур по укладенню колек-

тивних договорів і угод, а також трудових договорів, то ці процедури обмежуються суб'єктами договірного регулювання. Відповідно до Закону України "Про колективні договори і угоди", положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства, незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов'язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства [18].

Частина правотворчих процедур обмежується також у часі. Так, правотворчі процедури, закріплені в колективних договорах, угодах та індивідуальних трудових договорах, можуть застосовуватися лише на час дії цих договорів. Як відомо, колективні договори і угоди укладаються на термін, визначений угодою сторін договірного регулювання. Тому можна стверджувати, що суб'єкти самостійно визначають термін дії таких процедур. Що ж стосується процедур по прийняттю локальних нормативно-правових актів, то вони в часі не обмежені, крім випадків, якщо ці процедури встановлені за допомогою договірно-регулювання.

Межі процедурної правотворчості визначаються централізованим законодавством. При цьому тут існують принаймні три вимоги. Перша стосується того, що процедури, закріплені в локальному порядку, не можуть суперечити централізованому законодавству. Вони також не можуть суперечити принципам правового регулювання трудових відносин. Наприклад, за допомогою локальної процедури не можна змінити порядок прийняття графіку відпусток, оскільки такий порядок урегульований Законом України "Про відпустки" [19]. Друга стосується того, що процедури можуть здійснюватися лише в межах компетенції суб'єктів. Так, роботодавець не може вимагати від працівника виконання обов'язків, не обумовлених трудовим договором, або які не передбачені законодавством. Третя вимога впливає зі ст.9 КЗпП України, яка закріпила правило, що договори про працю не можуть знижувати встановлений рівень правових і соціальних гарантій трудових прав працівників.

Висновки

Підсумовуючи вищенаведене, варто зробити ряд таких висновків щодо локальних норм в системі трудового права:

1. Правова природа локальних норм трудового права є об'єктивно зумовленою в силу специфіки трудових правовідносин. Цим нормам, поряд із централізованими нормами, належить важливе місце у системі трудового права України.

До особливостей локальних норм трудового права слід віднести:

- приймаються безпосередньо на підприємстві у встановленому порядку;
- лише уповноваженими органами;
- регулюють трудові і пов'язані з ними організаційно трудові відносини;
- застосовуються лише безпосередньо на підприємстві;
- є більш "гнучкими" порівняно із централізованими нормами і швидше можуть реагувати на зміну суспільних відносин.

2. Встановлено, що подальша демократизація відносин зайнятості, сприяє підвищенню ролі локальних норм. Тому, тут буде доцільною пропозиція до проекту Трудового кодексу України, у вигляді його доповнення статтею про локальні нормативно-правові акти. У цій статті варто закріпити положення, що надаватимуть роботодавцю право ухвалювати локальні нормативно-правові акти, встановлюватимуть порядок їх ухвалення (погодження), а також спів-

відношення таких актів з іншими джерелами трудового права, як колективними договорами та угодами. Поряд з цим, важливе місце займає регламентація юридичної відповідальності у випадку порушення локальних нормативно-правових актів.

3. Досліджено нормативний характер локального правостановлення, в результаті чого з'ясовано те, що локальні норми ухвалюються не лише для конкретизації централізованих норм чи усунення прогалин в правовому регулюванні, а й для реалізації суб'єктами своїх повноважень.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє, що не існує будь-якого конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Це дослідження не отримало будь-якої фінансової або фактичної підтримки з боку юридичних або фізичних осіб.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Верес Ю. М. Локальне правове регулювання оплати праці: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. Х., 2012. 20 с.
2. Кондратьев Р. І. Локальні норми права: навчальний посібник. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2001. 70 с.
3. Ярошенко О. М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: монографія. Х.: Вид. СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. 456 с.
4. Labour Law / Collins, Hugh; Ewing, Keith; McColgan, Aileen. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 986 p.
5. Deakin S., Morris G. Labour Law. Oregon: Oxford and Portland, Hart Publishing; Sixth edition, 2012. 1360 p.
6. Emir A. Selwyn's Law of Employment. Oxford University Press, USA; 17 edition, 2012. 790 p.
7. Jończyk J. Prawo pracy. Wyd. 3 zm. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995. 433 s.
8. Тарасова В. А. Локальное правовое регулирование труда. Трудовое право: энциклопедический словарь. М., 1979. 335 с.
9. Антонова Л. И. Локальное правовое регулирование. Вопросы теории. Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. 152 с.
10. Каширин И. Н. Роль локальных правовых норм в совершенствовании организации труда на промышленном предприятии: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. Воронеж, 1970. 24 с.
11. Кондратьев Р. И. Сочетание централизованного и локального правового регулирования трудовых отношений. Львов: Изд-во Львов. ун-та, 1977. 151 с.
12. Бірюкова А. Поняття і сутність локальних нормативно-правових актів у системі джерел трудового права. *Підприємництво, господарство і право*. 2016. № 6. С. 75–78.
13. Венедиктов В. С. Трудовое право Украины (Общая часть). Х.: НУВД, 2004.
14. Ярошенко О. Щодо природи локальних нормативно-правових актів у сфері трудового права. *Вісник Академії правових наук України*. 2004. № 2 (37). С. 131–138.
15. Сіроха Д. І. Особливості локальних нормативних актів у сфері праці. *Актуальні проблеми права: теорія і практика*. 2016. № 31. С. 174–184.
16. Архипова Б. А., Писарева Л. Н. Коллективный договор и профком. М., 1988. С. 32–35.
17. Проект Трудового кодексу України: від 27.07.2017. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221.
18. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993 № 3356–XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 36. Ст. 361 (дата звернення: 01.10.2018).
19. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 № 504/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1997. № 2. Ст. 4 (Дата звернення: 01.10.2018).

REFERENCES

1. Veres, YU. M. (2012). *Lokal'ne pravove rehulyuvannya oplaty pratsi* [Local legal regulation of wages]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.05). Kharkiv (in Ukr.).
2. Kondrat'yev, R. I. (2001). *Lokal'ni normy prava: navchal'nyy posibnyk* [Local Laws: Tutorial]. Khmel'nyts'kyy: Khmel'nyts'kyy universytet upravlinnya ta prava (in Ukr.).
3. Yaroshenko, O. M. (2006). *Teoretychni ta praktychni problemy dzherel trudovoho prava Ukrayiny: monohrafiya* [Theoretical and practical problems of labor law sources in Ukraine: monograph]. Kharkiv: Vyd. SPD FO Vapnyarchuk N.M. (in Ukr.).
4. Collins, H., Ewing, K., & McColgan, A. (2012). *Labour Law. (Law in Context)*. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Deakin, S., & Morris, G. (2012). *Labour Law*. Oregon: Oxford and Portland, Hart Publishing; Sixth edition.
6. Emir, A. (2012). *Selwyn's Law of Employment*. Oxford University Press, USA; 17 edition.
7. Jończyk, J. (1995). *Prawo pracy*. Wyd. 3 zm. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN (in Polish).
8. Tarasova, V. A. (1979). *Lokal'noye pravovoye regulirovaniye truda. Trudovoye pravo: entsiklopedicheskiy slovar'* [Local legal regulation of labor. Labor Law: Encyclopedic Dictionary]. Moskva (in Russ.).
9. Antonova, L. I. (1985). *Lokal'noye pravovoye regulirovaniye. Voprosy teorii* [Local legal regulation. Questions of the theory]. L.: Izd-vo LGU (in Russ.).
10. Kashirin, I. N. (1970). *Rol' lokal'nykh pravovykh norm v sovershenstvovanii organizatsii truda na promyshlennom predpriyatii* [The role of local legal norms in improving the organization of labor in an industrial enterpris]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.05). Voronezh (in Russ.).
11. Kondrat'yev, R. I. (1977). *Sochetaniye tsentralizovannogo i lokal'nogo pravovogo regulirovaniya trudovykh otnosheniy* [The combination of centralized and local legal regulation of labor relations]. L'vov: Izd-vo L'vov. un-ta (in Ukr.).
12. Biryukova, A. (2016). Ponyattya i sutnist' lokal'nykh normatyvno-pravovykh aktiv u systemi dzherel trudovoho prava [Concept and essence of local normative legal acts in the system of sources of labor law]. *Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (6). 75–78 (in Ukr.).
13. Venediktov, V. S. (2004). *Trudovoye pravo Ukrainy (Obshchaya chast')* [Labor law of Ukraine (General part)]. Kharkiv: NUVD (in Russ.).
14. Yaroshenko, O. (2004). Shchodo pryrody lokal'nykh normatyvno-pravovykh aktiv u sferi trudovoho prava [Regarding the nature of local normative legal acts in the field of labor law]. *Visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny*, 2(37). 131–138 (in Ukr.).
15. Sirokha, D. I. (2016). Osoblyvosti lokal'nykh normatyvnykh aktiv u sferi pratsi [Features of local regulations in the field of labor]. *Aktual'ni problemy prava: teoriya i praktyka*, (31). 174–184 (in Ukr.).
16. Arkhipova, B. A., & Pisareva, L. N. (1988). *Kollektivnyy dogovor i profkom* [Collective agreement and trade union]. Moskva (s. 32–35) (in Russ.).
17. *Proekt Trudovoho kodeksu Ukrayiny* [Draft Labor Code of Ukraine]. (27.07.2017). Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221 (in Ukr.).
18. Pro kolektyvni dohovory i uhody [About Collective Agreements and Agreements]. *Zakon Ukrayiny* (01.07.1993 No 3356–12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (36). 361 (in Ukr.).
19. Pro vidpustky [About vacations]. *Zakon Ukrayiny* (15.11.1996 No 504/96-VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 1997. (2). 4 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 53 pp. 59–65.

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.2527930
http://forumprava.pp.ua/files/059-065-2018-5-FP-Pankevich_8.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_5_8.pdf

License (for files):
 Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 31.10.2018
Accepted: 23.11.2018
Published: 27.11.2018

Cite as:
Панкевич, І. М. (2018). Локальні норми в системі трудового права України. Форум Права, 53(5). 59–65. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2527930>.

Pankevich, I. M. (2018). Lokal'ni normy v systemi trudovoho prava Ukrayiny [Local Norms in the Labor Law System of Ukraine]. *Forum Prava*, 53(5). 59–65. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2527930>.

УДК 342.95

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2544614>
А.А. РУСЕЦЬКИЙ,

 здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: Rusetskyy@i.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4546-1794>

ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ СУБ'ЄКТІВ, ЩО ОРГАНІЗУЮТЬ ВЗАЄМОДІЮ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

A.A. RUSETS'KYY,

 Applicant of a Ph.D., Kharkiv National University of Internal Affairs,
Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: Rusetskyy@i.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4546-1794>

ON THE OPTIMIZATION OF THE SYSTEM OF SUBJECTS THAT MAKE ORGANIZING THE INTERACTION OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES AT REGIONAL'S LEVEL

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Констатовано, що кожен правоохоронний орган, виходячи із предмету свого відання та компетенції, самостійно визначає напрямки взаємодії та ресурси, необхідні для її реалізації. Така взаємодія має двосторонній характер і виражається здійсненні окремих спільних дій, заходів. Встановлено, що доречним є наділення функціональних підрозділів регіональних правоохоронних органів правом самостійно вирішувати питання організації взаємодії між собою для швидкого реагування на наявні зміни, ускладнення та проблеми. Показано, що має бути посилена персональна відповідальність керівників функціональних підрозділів за прийняті ними рішення. Доведено, що існуюча на сьогодні система взаємодії правоохоронних органів на регіональному рівні та координація такої взаємодії перебувають на стадії свого формування, тому наявні організаційні недоліки потребують на їх вирішення.

Ключові слова: оптимізація; удосконалення; система суб'єктів; взаємодія; правоохоронні органи; регіональний рівень

The article presents a theoretical generalization and a new solution to the scientific problem, which consists in the definition of new approaches to optimizing the system of subjects that organize the interaction of law enforcement agencies at the regional level. Proved that speaking about objectivity as a criterion optimization system subjects that organize law enforcement cooperation at the regional level, we mean that it is necessary to define clearly which of the subjects with which it acts on a key element for the organization investigated interactions, After all, interaction, at least in the law enforcement sphere, should not be implemented and implemented at all, it should concern specific issues, that is, to be substantive. It is stated that each law-enforcement body, on the basis of its subject matter and competence, independently determines the directions of interaction and resources necessary for its realization. However, in practice, such interaction, as a rule, is bilateral and the implementation of individual joint actions and measures is expressed. Determined that it is appropriate to give the functional departments of regional law enforcement agencies to solve the issue of interaction between them, allowing more quickly and substantively respond to the current changes, complications, and problems that arise during its organization. However, this, of course, should be strengthened by the personal responsibility of the heads of the functional units for their decisions. Proved that the currently existing system of interaction of law enforcement agencies at the regional level and coordination of this interaction are at the stage of its formation, and so it is a natural presence in their organization and carrying out certain deficiencies and other problems, but they are completely solved.

Key words: optimization; improvement; a system of subjects; interaction; law enforcement bodies; regional level

Постановка проблеми

У зв'язку з недостатньою ефективністю та результативністю взаємодії та координації пра-

воохоронних органів на регіональному рівні актуальним є проведення оптимізації системи суб'єктів, які організують дану взаємодію та

удосконалення адміністративно-правового статусу її координатора. В самому загальному вигляді під оптимізацією системи розуміють процес пошуку та визначення її найбільш прийнятної, стану, за якого вона надійно і стабільно функціонує, ефективно досягає поставлених завдань і цілей в наявних умовах. Під час оптимізації здійснюються зміни, перетворення, удосконалення, покращення тих чи інших аспектів системи з метою її приведення у відповідність до об'єктивно існуючих умов, пристосування до реалій і викликів сучасності. Разом із тим, на думку І.П. Подласого, оптимізація не може бути "взагалі", вона виникає лише по відношенню до обраного завдання. При цьому необхідно чітко уявляти, що саме має бути оптимізовано, який параметр системи повинен досягти оптимального значення відповідно до поставленої мети [1].

Виходячи з цього, Давор Деренцинович (Derenčinović D., 2007) та Гетос Анна-Марія (Getos A., 2007) наголошують на потребі налагодження "оптимального рівня дій", в тому числі, на регіональному рівні, з огляду на досвід співробітництва правоохоронних органів і розвідки в боротьбі з тероризмом, що впливає на питання конфіденційності та захисту даних в Раді Європи та Європейському Союзу [2].

Щодо практичної діяльності із взаємодії правоохоронних органів, то Джонатан Чейз (J. Chase, 2017), Джіалі Ду (J. Du, 2017), На Фу (N. Fu, 2017), Трук Вьет Ле (T.V. Le, 2017) та Хоонг Чун Лау (H.C. Lau, 2017) зазначають, що правоохоронним органам стає все складніше ефективно реагувати на екстрені виклики. Тому актуальною є проблема просторової і тимчасової оптимізації розподілу ресурсів правоохоронних органів таким чином, щоб якість обслуговування з точки зору часу реагування на надзвичайні ситуації, особливо у їх взаємодії та координації, могла бути гарантованою [3].

Виходячи з цього, питання оптимізації з означеного напрямку треба розглядати стосовно до кожного правоохоронного органу. Наприклад, В. Бесчасний зауважував на необхідності оптимального вдосконалення системи та структури органів внутрішніх справ, проведенні критичного перегляду їх функцій і повноважень, а також упровадженні нової ідеології відносин із населенням на засадах пріоритетності прав та інтересів людини [4]. На його думку, це стосується оптимізації штатної структури міністерства та обласних управлінь органів внутрішніх справ. Структурна оптимізація передбачає уз-

годження функцій, структури та чисельності органів внутрішніх справ усіх рівнів із завданнями, що стоять перед органами правопорядку на сучасному етапі розвитку держави та суспільства. Внутрішня перебудова структури МВС повинна передбачати укрупнення підрозділів зі збереженням їх функціональності й одночасним виключенням необґрунтованої розрізненості, дублювання і паралелізму в роботі ряду служб міністерства.

О.М. Полковніченко з проблем діяльності Служби безпеки України, зазначає, що найбільш оптимальною є модель, що забезпечуватиме адекватне реагування на зміни оперативної обстановки і ефективну взаємодію всіх її елементів [5]. С.В. Подкопаєв, в свою чергу, завдання оптимізації системи органів прокуратури пов'язує з особливостями її організації (побудови) в цілому, структурою робочих апаратів її органів, з одного боку, та результативністю, ефективністю діяльності – з іншого [6].

Також акцентується на важливості осмисленні даних правоохоронних органів з використанням для процесу оптимізації взаємодії нових технологій аналізу посилань. Такий мережевий аналіз може використовуватися для розуміння балансу сил і відносин між декількома організаціями, Використовуючи візуалізацію мережі, правоохоронні органи можуть оптимізувати рішення про розподіл ресурсів, допомагаючи співробітникам поліції знаходити і розуміти нові маршрути розслідування та об'єднувати всі знання в один центральний ресурс [7].

Враховуючи зазначене, метою статті є аналіз деяких засад оптимізації системи суб'єктів, які організують взаємодію правоохоронних органів на регіональному рівні. Її новизна полягає в з'ясуванні означених засад оптимізації. Завданням статті є визначення особливостей організації як базового елемента оптимізації у взаємодії правоохоронних органів та критеріїв структурної оптимізації системи суб'єктів в організації такої взаємодії. При цьому, таку систему становить сукупність правоохоронних органів, що здійснюють взаємодію на регіональному рівні та суб'єкти організації взаємодії та координації діяльності правоохоронних органів на регіональному рівні. Такими є органи державної влади, які відповідно до норм чинного законодавства України наділені необхідною сукупністю повноважень для того, щоб створити всі необхідні умови (організаційні, матеріально-технічні та правові) для забезпечення належної та якісної спільної роботи правоохоронних органів на

регіональному рівні задля досягнення кінцевої мети їх діяльності.

Організація як базовий елемент оптимізації у взаємодії правоохоронних органів

Слід зазначити, що оптимізація сама по собі не є метою, вона виступає інструментом, засобом вирішення певних недоліків, прогалин, інших проблем системи. Відповідно, щоб якісно провести оптимізацію та адекватно оцінити її результативність, вона має відбуватися з урахуванням відповідних критеріїв. Такими критеріями, на нашу думку, є предметність. Тому слід враховувати, що "організація" – це складне, комплексне поняття, яке має декілька тлумачень. Організація, пише, А. Маршал, поняття, що відображає основу, яка забезпечує єдність складних економічних організмів і необхідна їм в силу високого рівня диференціації і комплексності. Ця основа організації має точний вираз – розподіл праці, оскільки означає виділення спеціалізованих функцій. На цьому рівні абстракції виступає як характеристика соціально-економічної системи [8]. Організація, зазначає Г.В. Атамчук, це: формальне явище, утворене шляхом виділення з якого-небудь цілого його певної частини з метою покладання на неї (частину) адекватних їй функцій цілого; взаємодія елементів частини як всередині, так і поза нею з метою реалізації покладених на неї функцій цілого; це стійка (у часі і просторі) взаємодія елементів, що додає частині певні контури і зміцнює її силу за допомогою спеціалізації і кооперації можливостей цих елементів. Головне в організації складається не в наборі, кількості і якості елементів, що її складають, а в їх взаємозв'язках, взаємодіях [9, с.130–131].

Г.В. Осовська та О.А. Осовський відмічають, що поняття "організація" найчастіше означає: внутрішню упорядкованість, узгодженість взаємозалежних елементів цілого (системи); сукупність процесів або дій, що забезпечують досягнення цілей системи; об'єднання людей, спільна діяльність яких спрямована на реалізацію встановлених програм на основі певних правил і процедур. За своїм функціональним призначенням організація полягає у створенні нових і удосконалення створених і функціонуючих систем будь-якого виду. Тому організувати – значить створити нову систему або поліпшити стан колишньої в процесі її функціонування відповідно до мінливих внутрішніх і зовнішніх умов. Організація як аспект управління, підкреслюють дослідники, припускає розподіл і закріплення робіт по етапах, регламентування і нормування їхньої

послідовності і термінів, встановлення міри дисциплінарних стягнень, введення обов'язкових вимог здійснення процесу управління. Організація процесу управління – це всебічне його упорядкування, що визначає чіткість, послідовність і припустимі межі його здійснення. Інакше кажучи, це доцільна побудова процесу управління в часі й у просторі відповідно до потреб узгодження спільної праці в соціально-економічній системі з задачами підвищення ефективності управління виробництвом [10].

З викладеного видно, що організація як діяльність, являє собою складний процес, що включає ініціацію, підготовку і реалізації тих чи інших заходів. Для того, щоб даний процес був цілеспрямований та послідовний, для кожного з його етапів має бути чітко визначений предмет. Термін "предмет" означає: конкретне матеріальне явище, що сприймається органами чуття; логічне поняття, що становить зміст думки, пізнання; певна річ, що задовольняє ті чи інші потреби, використовується для чогось; те, на чому зосереджується увага, на що спрямована чиясь діяльність [11, с.1104]. Тобто, щодо предметності як критерію оптимізації системи суб'єктів, які організовують взаємодію правоохоронних органів на регіональному рівні, необхідно чітко окреслити який із суб'єктів з яких саме питань виступає ключовою ланкою щодо організації досліджуваної взаємодії. Адже взаємодія, принаймні у правоохоронній сфері, не повинна запроваджуватися і здійснюватися взагалі, вона має стосуватися конкретних питань, тобто бути предметною.

Очевидно, що кожен правоохоронний орган, виходячи з предмету свого відання та компетенції, самостійно визначає напрямки взаємодії та ресурси, необхідні для її реалізації. Однак, на практиці така взаємодія, як правило, має двосторонній характер і виражається здійсненні окремих спільних дій, заходів. Якщо ж розглядати повноцінну взаємодію як системну, систематичну співпрацю між усіма правоохоронними органами і службами у межах регіону, то її реалізація є більш складним питанням, оскільки фактично відсутній єдиний центр, в межах якого би визначалися пріоритети, напрямки, форми співпраці правоохоронних органів у відповідному регіоні, а також характер, обсяги та джерела необхідних ресурсів для забезпечення такої взаємодії. З огляду на це, вважаємо за доцільне покласти функції такого центру на органи місцевої влади, які б: ініціювали всебічну багатосторонню співпрацю між усіма правоохоронними органами і службами, що діють у регіоні; сприяли визна-

ченню найбільш важливих та гострих питань у правоохоронній сфері та сфері цивільного захисту населення регіону, а також обсягів і джерел матеріально-фінансового та іншого ресурсного забезпечення взаємодії. Покладання таких функцій саме на місцеві органи влади обумовлено тим, що саме вони слідкують за порядком на конкретній території та опікуються благополуччям її населення. Тому дані суб'єкти повинні налагоджувати і підтримувати належну роботу правоохоронного механізму в регіоні. Крім того, у межах регіонального управління поєднуються державний та муніципальний (самоврядний) аспекти публічної влади. Це, поперше, дозволяє більш змістовно визначати напрямки, форми характер та зміст взаємодії з урахуванням як загальнодержавної політики, так і особливостей конкретного регіону, а, по-друге, дає більш широкі можливості щодо забезпечення такої взаємодії усіма необхідними ресурсами.

Критерії структурної оптимізації системи суб'єктів в організації взаємодії правоохоронних органів

Зауважимо, що йдеться саме про створення центру забезпечення взаємодії правоохоронних органів в регіоні, а не координаційного центру. Тобто, даний орган не матиме функцій і повноважень процесуального чи іншого керівництва діяльністю правоохоронних органів – його завданнями є: залучення до широкого діалогу та співпраці регіональних правоохоронних органів і служб, а також інших суб'єктів, повноваження яких так чи інакше стосуються підтримки режиму законності, публічного порядку і безпеки на відповідній території; надання їм відповідної ресурсної підтримки для змістовної та продуктивної співпраці. При цьому, як впливає з досліджень І.В. Зозулі стосовно системи органів МВС України [12], структурній оптимізації мають надаватись не тільки матеріальні, але й концептуальні ресурси.

Поряд із предметністю важливим критерієм оптимізації системи суб'єктів, що організовують взаємодію правоохоронних органів на регіональному рівні, є оперативність та змістовність як здатність даної системи дієво реагувати на ті чи інші проблеми і виклики, що постають перед правоохоронними органами у певному регіоні.

Показник оперативності прийняття і реалізації управлінських рішень у системі у значній мірі обумовлений видом її організаційно-управлінської структури. На сьогодні прийнято виокремлю-

вати: механістичні структури (їх іще називають ієрархічними, формальними, бюрократичними, класичними, традиційними), які характеризуються жорсткою ієрархією влади в компанії, формалізацією правил і процедур, централізованим прийняттям рішень, об'єктивними критеріями добору кадрів, об'єктивною системою винагороди. Вони функціонують як чітко злагоджений механізм; а також органічні (адаптивні) структури, які мають розмиті межі управління, невелику кількість рівнів управління, характеризуються слабким чи помірним використанням формальних правил і процедур, децентралізацією прийняття рішень, амбіційною відповідальністю, неформальними міжособистісними стосунками. До них, як зазначає Л.І. Федулова, належать матричні, проектні, множинні й тому подібні організації, що вирізняються великою гнучкістю у взаємодії із зовнішнім середовищем [13]. Для сфери публічного управління характерні, в основному, організаційно-управлінські структури механістичного типу, однією із ключових особливостей якого є наявність чіткої владної ієрархії та високий рівень формалізації правил поведінки в межах даної структури. Що в цілому є зрозумілим і абсолютно виправданим, оскільки за такої структури забезпечується чітка та зрозуміла процедура вироблення і реалізації управлінських рішень.

У складі механістичного типу організаційно-управлінської структури виокремлюють такі її основні види: лінійна, функціональна структури та їх різновиди – лінійно-функціональна структура управління. Кожному із цих видів організації управління, на думку А.Ф. Мельник, притаманні як свої переваги, так і недоліки. Так, наприклад, до елементів лінійної структури належать: єдність і чіткість розпорядництва; узгодженість дій виконавців; простота управління; чітко виражена відповідальність; оперативність у прийнятті рішень; особиста відповідальність керівника за остаточний результат діяльності свого підрозділу. У той же час використання даної системи пов'язане із такими проблемами, як: перевантаженість інформацією; ускладненість зв'язки між підрозділами; концентрація влади в управлінській верхівці; слабо виражені зворотні зв'язки [14, с.96]. Щодо функціональної структури, то в її основі лежить розподіл управлінських функцій між структурними підрозділами (керівниками), з підпорядкуванням їм усіх нижчих за рангом підрозділів. Він передбачає підпорядкування одного працівника (підрозділу) кільком вищим керівникам, які здійснюють свої функції. Внутрішня структура підрозділів, як зазначає

В.Я. Малиновський, як правило, будується за лінійним принципом [15, с.273]. Завдяки даній структурі досягається: висока компетентність спеціалістів, що відповідають за здійснення конкретних функцій; звільнення лінійних управлінців від вирішення деяких спеціальних питань; стандартизація, формалізація і програмування явищ та процесів; виключення дублювання і паралелізму у виконанні управлінських функцій; зменшення потреби у спеціалістах широкого профілю. Однак, попри це, проблемними аспектами даної структури є: надмірна зацікавленість у реалізації цілей та завдань "своїх" підрозділів; труднощі налагодження між функціональною координацією; прояви тенденцій надмірної централізації; значна тривалість процедур прийняття рішень [14, с.97]. Що ж стосується функціонально-організаційної структури, то вона характеризується тим, що лінійному керівникові в опрацюванні конкретних питань і підготовці відповідних рішень, планів, програм допомагає спеціальний апарат (штаб), який складається з функціональних підрозділів (служб, відділів, управлінь), що, як правило, відповідають за конкретну функцію управління [15, с.273]. Завдяки використанню комбінованої організаційно-управлінської структури досягається більш глибока підготовка рішень, що пов'язано зі спеціалізацією працівників; звільнення головного лінійного управлінця від глибокого аналізу проблем; можливість залучення консультантів та експертів. Разом із тим, вона характеризується: відсутністю тісних взаємозв'язків і взаємодії на горизонтальному рівні; недостатньо чіткою відповідальністю, оскільки той, хто готує рішення, в його реалізації, як правило, участі не бере; надмірно розвинена система взаємодії по вертикалі, що породжує тенденцію до надмірної централізації [14, с.97].

Щодо, наприклад, Міністерства внутрішніх справ України, то ще у 2005 році В.С. Венедіктов та І.В. Зозуля зазначали, що "сьогодні в загальній ієрархічній структурі системи МВС одночасно використовуються елементи лінійного, лінійно-штабного та лінійно-функціонального типів" [16, с.82]. Для правоохоронних органів в цілому основною є саме лінійно-функціональна система, в силу її зазначених переваг. І такий підхід, в цілому, є цілком справедливим і виправданим, адже за його використання суттєво розвантажується лінійний керівник і, у певному розумінні, понижуються вимоги до рівня професійної підготовки останнього, адже за лінійної структури керівник має бути всебічно підготовлений, щоб забезпечити ефективне керівництво

всіма функціями управління [14, с.96]. У той же час це не призводить до погіршення якості прийнятих рішень, оскільки інформаційно-аналітичний базис для них готують окремі функціональні підрозділи.

Використання в правоохоронних органах лінійно-функціональних структур з одного боку сприяє якісній професійній проробці ключових аспектів досліджуваної взаємодії на рівні кожної із співпрацюючих сторін з урахуванням специфіки їх суспільної місії. Однак, разом із тим, такий підхід, на нашу думку, негативним чином позначається на оперативності взаємодії. Адже функціональні відділи різних правоохоронних органів, які фактично розробляють плани, стратегії та інші важливі аспекти взаємодії, позбавлені можливості взаємодіяти один з одним на пряму, а функціональні керівники, відповідно, не можуть самостійно примати керівних рішень в частині організації взаємодії підпорядкованих їм підрозділів з відповідними підрозділами інших органів і служб. З цього приводу Н.П. Тарнавська та Р.М. Пушкар зазначають, що за лінійно-функціональною структурою функціональні ланки позбавлені права безпосереднього впливу на виконавців; вони готують рішення для лінійного керівника, який здійснює прямий адміністративний вплив на виконавців [17, с.201]. Також слід відзначити точку зору, яку висловлює В.Я. Малиновський, що лінійно-функціональна організація потребує створення спеціальних колегій, рад, де лінійні керівники разом із експертами та функціональними керівниками (фахівцями) погоджують свої дії і рішення. Погоджене рішення може бути доведено до нижчого рівня управління тільки за згодою і від імені вищого лінійного керівника. При цьому функціональні підрозділи вищого рівня не мають права віддавати розпорядження нижчим без відома лінійного керівника цього рівня (крім випадків методологічного характеру, роз'яснень, рекомендацій тощо) [15, с.273].

На нашу думку, було би доречним наділити функціональні підрозділи регіональних правоохоронних органів самостійно вирішувати питання організації взаємодії між собою, що дозволить більш швидко та предметно реагувати на наявні зміни, ускладнення та проблеми, що виникають під час її організації. Однак при цьому, зрозуміло, має бути посилена персональна відповідальність керівників функціональних підрозділів за прийняті ними рішення. Що ж до лінійного керівника, то він у даному випадку має виступати не стільки у ролі організатора взаємодії, скільки координатора даного процесу, який

визначає загальний курс та пріоритети взаємодії, контролює законність, цілеспрямованість і послідовність, ефективність та доцільність кроків і заходів, що вживаються функціональними підрозділами для її організації та здійснення.

Висновки

Враховуючи, що взаємодія правоохоронних органів на регіональному рівні та координація такої взаємодії потребує більш детального дослідження, в якості першочергового кроку з підвищення ефективності та результативності означеної взаємодії визначено важливість організації як базового елемента оптимізації у взаємодії

правоохоронних органів та критеріїв структурної оптимізації системи суб'єктів в організації такої взаємодії.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів

Вираз вдячності

Стаття виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ без додаткового фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Подласый И. П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 книгах : учебник для академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2015. 787 с. (Серия: Бакалавр. Академический курс).
2. Derencinovic, D. & Getos, A. (2007). Cooperation of law enforcement and intelligence agencies in prevention and suppression of terrorism: European perspective. *Revue internationale de droit pénal*, vol. 78(1), 79-112. DOI: <https://doi.org/10.3917/ridp.781.0079>.
3. J. Chase, J. Du, N. Fu, T. V. Le and H. C. Lau, "Law enforcement resource optimization with response time guarantees," *2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI)*, Honolulu, HI, 2017, pp. 1-7. DOI: <https://doi.org/10.1109/SSCI.2017.8285326>.
4. Бесчасний В. Актуальні питання реформування МВС України. *Віче*. 2011. № 2. URL: <http://www.viche.info/journal/2379>.
5. Полковніченко О. М. Шляхи удосконалення практичної діяльності Служби безпеки України щодо реалізації правоохоронної функції держави. *Форум права*. 2011. № 4. С. 571–576. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_4_95.
6. Подкопаев С. В. Організаційна структура системи органів прокуратури України. *Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України*. 2014. № 4. С. 69–76.
7. KeyLines for Law Enforcement. Making sense of law enforcement data with link analysis technologies. URL: <https://cambridge-intelligence.com/keylines/law-enforcement>.
8. Маршал А. Принципы экономической теории. М.: Прогресс, 1992. 290 с.
9. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций. М.: Юридическая литература, 1997. 400 с.
10. Осовська Г. В., Осовський О. А. Основи менеджменту: навчальний посібник. К.: Кондор, 2006. 664 с.
11. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ Перун, 2005, 1728 с.
12. Зозуля І. В. Оптимізація структури концепції реформування системи органів МВС України. *Форум Права*. 2010. № 2. С. 160–165. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2590343>.
13. Менеджмент організацій: підручник / за заг. ред. Л. І. Федулової. К.: Либідь, 2004. 448 с.
14. Державне управління: навч. посіб. / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко; за ред. А. Ф. Мельник. К.: Знання-Прес, 2003. 343 с.
15. Малиновський В. Я. Державне управління: навчальний посібник. К.: Атіка, 2003. 576 с.
16. Венедіктов В. С., Зозуля І. В. Проблеми реформування системи МВС України: монографія. Ужгород: ВАТ "Патент", 2005. 216 с.
17. Тарнавська Н. П., Пушкар Р. М. Менеджмент теорія та практика. Тернопіль: Карт-бланш, 1997. 456 с.

REFERENCES

1. Podlasyy, I. P. (2015). *Pedagogika v 2 t. Tom 1. Teoreticheskaya pedagogika v 2 knigakh: uchebnik dlya akademicheskogo bakalavriata* [Pedagogy in 2 tons. Volume 1. Theoretical pedagogy in 2 books: a textbook for academic undergraduate]. Moskva: Izdatel'stvo Yurayt (in Russ.).
2. Derencinovic, D. & Getos, A. (2007). Cooperation of law enforcement and intelligence agencies in prevention and suppression of terrorism: European perspective. *Revue internationale de droit pénal*, vol. 78(1), 79-112. DOI: <https://doi.org/10.3917/ridp.781.0079>.
3. Chase, J., Du, J., Fu, N., Le, T. V., & Lau, H. C. (2017). Law enforcement resource optimization with re-

- sponse time guarantees. *IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI)*, 1–7. Honolulu, HI. DOI: <https://doi.org/10.1109/SSCI.2017.8285326>.
4. Beschasnyy, V. (2011). Aktual'ni pytannya reformuvannya MVS Ukrainy [Topical Issues of Reforming the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. *Viche*, (2). Retrieved from: <http://www.viche.info/journal/2379> (in Ukr.).
 5. Polkovnichenko, O. M. (2011). Shlyakhy udoskonalennya praktychnoyi diyal'nosti Sluzhby bezpeky Ukrainy shchodo realizatsiyi pravookhoronnoyi funktsiyi derzhavy [Ways of improving the practical activity of the Security Service of Ukraine in implementing the law enforcement function of the state]. *Forum Prava*, (4). 571–576. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_4_95 (in Ukr.).
 6. Podkopayev, S. V. (2014). Orhanizatsiyina struktura systemy orhaniv prokuratury Ukrainy [Organizational Structure of the Office of the Prosecutor's Office of Ukraine]. *Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (4). 69–76 (in Ukr.).
 7. KeyLines for Law Enforcement. Making sense of law enforcement data with link analysis technologies. Retrieved from: <https://cambridge-intelligence.com/keylines/law-enforcement>.
 8. Marshal, A. (1992). *Printsipy ekonomicheskoy teorii* [Principles of economic theory]. Moskva: Progress (in Russ.).
 9. Atamanchuk, G. V. (1997). *Teoriya gosudarstvennogo upravleniya: kurs lektsiy* [Theory of Government: a course of lectures]. Moskva: Yuridicheskaya literatura (in Russ.).
 10. Osovs'ka, H. V., & Osovs'kyi, O. A. (2006). *Osnovy menedzhmentu: navchal'nyy posibnyk* [Fundamentals of Management: Tutorial]. Kyiv: Kondor (in Ukr.).
 11. Busel, V. T. (Red.). (2005). *Velykyy tлумachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins'koyi movy* [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin': VTF Perun (in Ukr.).
 12. Zozulia, I. V. (2010). Optymizatsiya struktury kontseptsiyi reformuvannya systemy orhaniv MVS Ukrainy [Optimization of the structure of the concept of reforming the system of organs of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. *Forum Prava*, (2). 160–165. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2590343> (in Ukr.).
 13. Fedulova, L. I. (2004). *Menedzhment orhanizatsiy: pidruchnyk* [Organization Management: Tutorial]. Kyiv: Lybid' (in Ukr.).
 14. Mel'nyk, A. F., Obolens'kyi, O. YU., Vasina, A. YU., & Hordiyenko, L. YU.; Mel'nyk, A. F. (Red.). (2003). *Derzhavne upravlinnya: navch. posib.* [Public administration: teaching. manual]. Kyiv: Znannya-Pres (in Ukr.).
 15. Malynovs'kyi, V. YA. (2003). *Derzhavne upravlinnya: navchal'nyy posibnyk* [Public administration: a manual]. Kyiv: Atika (in Ukr.).
 16. Venediktov, V. S., & Zozulia, I. V. (2005). *Problemy reformuvannya systemy MVS Ukrainy: monohrafiya* [Problems of reforming the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine: monograph]. Uzhhorod: VAT "Patent" (in Ukr.).
 17. Tarnavs'ka, N. P., & Pushkar, R. M. (1997). *Menedzhment teoriya ta praktyka* [Management Theory and Practice]. Ternopil': Kart-blansh (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 53 pp. 66–72.

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.2544614
http://forumprava.pp.ua/files/066-072-2018-5-FP-Rusetskyi_9.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_5_9.pdf

License (for files):
 Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 01.11.2018
Accepted: 20.11.2018
Published: 27.11.2018

Cite as:
Русецький, А. А. (2018). Щодо оптимізації системи суб'єктів, що організують взаємодію правоохоронних органів на регіональному рівні. Форум Права, 53(5). 66–72. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2544614>.

Rusets'kyi, A. A. (2018). Shchodo optymizatsiyi systemy sub'yektiv, shcho orhanizovuyut' vzayemodiyu pravookhoronnykh orhaniv na rehional'nomu rivni [On the Optimization of the System of Subjects That Make Organizing the Interaction of Law Enforcement Agencies at Regional's Level]. *Forum Prava*, 53(5). 66–72. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2544614>.

УДК 343.14

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2563542>
Р.П. ЧИЧА,

доцент кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства
Харківського національного університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: rus.chycha@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3267-2840>

РЕПУТАЦІЯ ЯК ОБСТАВИНА, ЩО ВРАХОВУЄТЬСЯ ПРИ ОБРАННІ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ

R.P. CHYCHA,

Assistant Professor, Chair of Criminal Procedure and Organization of Pre-Trial Investigation,
Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph. D. in law,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: rus.chycha@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3267-2840>

REPUTATION AS CIRCUMSTANCES ACCORDING TO A PREVENTIVE MEASURE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Визначені сутність та особливості збору інформації про репутацію особи як обставини, що враховується при обранні запобіжного заходу. Проаналізовані питання оцінки репутації особи в кримінальному провадженні. Досліджено окремі аспекти отримання документів, що містять інформацію про репутацію підозрюваного. Виконано аналіз вимог закону щодо вивчення репутації підозрюваного та її врахування при обранні запобіжного заходу. Зроблено висновок, за яким репутація, як обставина, що характеризує особу, має оціночний характер та підлягає обов'язковому врахуванню при прийнятті низки процесуальних рішень в кримінальному судочинстві. Проведено порівняльний аналіз окремих нормативно-правових актів, де зустрічаються поняття "репутація" та "ділова репутація". Визначено, що закон не надає поняття "репутація", але в юриспруденції існують інші варіанти використання цієї дефініції. Так, у різних нормативно-правових актах вживається поняття "ділова репутація", під якою стосовно юридичної або фізичної особи, наприклад, розуміється оцінка їх підприємницької, громадської, професійної чи іншої діяльності, яку здійснює така особа, як учасник суспільних відносин.

Ключові слова: репутація; підозрюваний; кримінальне провадження; запобіжний захід; оцінка доказів

An attempt to define the nature and characteristics of gathering information about the reputation of a person as circumstances taken into account while choosing a preventive measure is made in the article. A number of issues of assessing the reputation of a person in criminal proceedings are analyzed. Some aspects of obtaining documents that contain information about the reputation of the suspect are studied. Requirements of the law concerning the study of a suspect's reputation and its consideration in choosing a preventive measure are analyzed. The author has made a conclusion, according to which the reputation as the fact that characterizes a person, has estimated nature and is a subject of mandatory consideration in making a number of procedural decisions in criminal proceedings. Besides, the authors have conducted a comparative analysis of some regulatory acts, where there are notions of "reputation" or "business reputation". It has been determined that the law does not provide the concept of "reputation", but there are other options in jurisprudence for using this definition. Thus, various regulatory acts use the term "business reputation". The business reputation of legal entities or individuals, for example, is understood as the assessment of their entrepreneurial, public, professional or other activity performed by such persons as participants in public relations. During the research, the authors have found out that the term "reputation" is used only by the Criminal Procedural Code of Ukraine only three times. Besides, all cases of the application of the term "reputation" refer to the reputation of a person – a subject of criminal proceedings, a suspect, an accused and a witness. Referring to the latter, it is necessary to pay attention to the term used by the legislator and which is in the same plane with a reputation – it is the dishonesty of a witness, which by its nature also has an estimated character. Specific features of taking into account the reputation of a suspect, an accused while choosing a preventive measure, is the fact that the duty to collect such information lies, first of all, with an investigator, a prosecutor, a judge, and the court; other interesting subjects of criminal proceedings have the right to submit documents and evidence containing such information in accordance with general procedure. The

range of information that has a reputational nature is not determined by the law therefore, an investigating prosecutor, judge, and other subjects may collect and provide information, which in their opinion contains data that is reputable in nature. Such data may include characteristics, behavioral information, information from court decisions, from media, social networks, the testimony of witnesses, results of journalistic investigations, etc.

Key words: reputation; suspect; criminal proceedings; preventive measure; assessment of evidence

Постановка проблеми

Реформа кримінального судочинства України, прийняття Кримінального процесуального кодексу України 2012 року та поступова гармонізація з законодавством Європейського Союзу, приводять до зміни окремих інститутів у галузі кримінального процесу, появи додаткових категорій та критеріїв, які потребують окремого аналізу та дослідження. Одним із таких інститутів є інститут запобіжних заходів, який зазнав суттєвих змін, пов'язаних з появою нових для вітчизняного законодавства запобіжних заходів, зміною процедури прийняття та визначенням нових критеріїв, що враховуються при їх обранні. Однією з таких обставин, відповідно до п.6 ч.1 ст.178 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК), є репутація підозрюваного, обвинуваченого. Враховуючи те, що кримінальний процесуальний закон не містить поняття репутації, а ст.91 "Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні" КПК у п.4 ч.1 вказує тільки на обов'язок встановлювати обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, дослідження поняття та змісту категорії "репутація", в кримінальному процесі, представляє теоретичний та практичний інтерес. Раніше ми вказували на необхідність детального вивчення обставин що охарактеризують особу обвинуваченого при обранні запобіжного заходу [1, с.177], але враховуючи діюче на той час кримінальне процесуальне законодавство, мова про виділення репутації, як окремої категорії, що характеризує особу та береться до уваги при обранні запобіжних заходів, не йшла.

Слід зазначити, що вчені по-різному підходять до визначення обставин, що враховуються при обранні запобіжного заходу. Наприклад, І.В. Попелюшко одним із найважливіших питань у практиці досудового розслідування і судового провадження визначає застосування запобіжних заходів як виду кримінального процесуального примусу попереджувального (випереджувального) характеру, пов'язаного з тимчасовим

обмеженням (позбавленням) слідчим суддею, судом права особи (підозрюваного, обвинуваченого, засудженого) на свободу і особисту недоторканність та звертає увагу на обов'язок слідчого судді і суду підходити до вирішення питання про обрання запобіжного заходу не механічно, а оціночно щодо кожної окремої підстави, керуючись при цьому принципом презумпції невинуватості і правилами, які з цього принципу випливають, в тому числі правилом про тлумачення усіх сумнівів у доведеності обставин, на яких ґрунтуються обвинувачення та ризики, на користь обвинуваченого [2, с.4].

Т.Г. Фоміна аналізує окремі обставини, що враховуються при обранні запобіжних заходів, з чого робить висновок, що метою вивіреного рішення про застосування певного виду запобіжного заходу повинні бути враховані усі обставини, передбачені ст.178 КПК України. Дані обставини можуть оцінюватись як окремо, так і в сукупності. Це пов'язано з тим, що деякі обставини мають вирішальне значення; проте, при сукупній їх оцінці вони призводять до рішення про застосування певного виду, бажаного у конкретній правовій ситуації, запобіжного заходу [3, с.96].

Т.В. Лукашкіна, розглядаючи умови та підстави застосування запобіжних заходів, критично оцінює визначені КПК критерії їх обрання та говорить про необхідність більш чіткого визначення умов та підстав застосування запобіжних заходів, а також переліку обставин, які необхідно врахувати, вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу, що сприятиме вдосконаленню законодавства і відповідно, підвищенню рівня його застосування [4, с.686].

Д.Б. Кастарнов із огляду на позиції ЄСПЛ, робить висновок, що Суд наголошує на особливому значенні обставин, які характеризують особу обвинуваченого, для ухвалення об'єктивних та обґрунтованих рішень. У багатьох випадках такі обставини конкретно визначено та оцінено з огляду на їх безпосередній вплив на ризик (його відсутність) ухилення підозрюваного, обвинуваченого від виконання процесуальних обов'язків. У кожному разі критики зазначають підходи національних судів, у яких не враховано та не досліджено обставини, що характеризують особу обвинуваченого [5, с.111]. Схожу позицію займають

Ендрю Ешворт (Andrew Ashworth, 2015), Люсія Зеднер (Lucia Zedner, 2015), Сіґрид ван Вінґерден (Sigrid van Wingerden, 2016), Йохан ван Вільсем (Johan van Wilsem, 2016), Брайан Д. Джонсон (Brian D. Johnson, 2016), які звертають увагу на вплив обставин щодо особи обвинуваченого, таких як зайнятість, сім'я, факти вживання наркотиків, на проголошення вироку та ймовірність і тривалість ув'язнення [6, 7].

Проте, незважаючи на наявні дослідження, до теперішнього часу не проводився комплексний аналіз такої категорії як "репутація", однієї з обставин, що відповідно до статті 178 КПК України враховується при обранні запобіжного заходу. Враховуючи відсутність закріплення в законодавстві минулих періодів, метою статті є визначення сутності категорії "репутація" та її практичного змісту при обранні запобіжних заходів у рамках кримінального судочинства. Її новизна полягає у визначенні кола суб'єктів, до яких у кримінальному провадженні може застосовуватися термін "репутація" та визначити джерела інформації, що має репутаційний характер і використовується під час обрання запобіжного заходу. Завданням статті є аналіз та характеристика репутації як обставини, що характеризує особу підозрюваного, обвинуваченого при прийнятті процесуальних рішень у кримінальному провадженні.

Поняття "репутація" в контексті кримінального процесуального застосування

Термін "поняття" визначають як результат узагальнення суттєвих ознак об'єкта дійсності; розуміння про предмет або явище, виражене в словах; форму мислення, що відображає суттєві властивості, зв'язки та відношення предметів і явищ [8, с.1049].

У тлумачному словнику української мови репутація визначається як "загальна думка про кого, що-небудь" [8, с.1216]. У той же час, Вікіпедія надає більш деталізоване поняття репутації та визначає її як громадську думку про когось чи щось, соціальну оцінку чи усталені уявлення про особу чи об'єкт, що впливає на ставлення суспільства до цієї особи чи об'єкта.

Законодавство України не надає визначення поняття "репутація", але в юриспруденції існують інші варіанти використання цієї дефініції. Так, у різних нормативно-правових актах вживається поняття "ділова репутація". Під діловою репутацією юридичної або фізичної особи, розуміється оцінка їх підприємницької, громадської, професійної чи іншої діяльності, яку здійс-

нює така особа як учасник суспільних відносин. Зокрема, це поняття використовується в статті 299 "Право на недоторканність ділової репутації" Цивільного кодексу України та інші. Крім того, про ділову репутацію згадується у Законі України "Про банки та банківську діяльність", у статті 2 "Визначення термінів" якого ділова репутація визначається як відомості, зібрані Національним банком України, про відповідність діяльності юридичної або фізичної особи, у тому числі керівників юридичної особи та власників істотної участі у такій юридичній особі, вимогам закону, діловій практиці та професійній етиці, а також відомості про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної особи. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи" від 27.02.2009 р. № 1 визначає окремі аспекти правильного й однакового застосування судами законодавства, що регулює захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи.

З аналізу наявних досліджень випливає, що в основному мова про репутацію йде при розгляді такого питання, як захист честі, гідності та ділової репутації юридичних і фізичних осіб. При цьому зовсім відсутні дослідження, що стосуються репутації як категорії, що використовується в кримінальному та кримінальному процесуальному праві. Так, Л.В. Кушнір говорить про забезпечення честі, гідності, ділової репутації та іміджу людини в кримінальному провадженні, в контексті положень статті 3 Конституції та статті 11 КПК України, і пропонує посилити захист вказаних категорій шляхом удосконалення законодавства, в тому числі й змінами до статті 11 КПК України [9, с.185]. В той же час мова про репутацію як обставину, що враховується при прийнятті процесуальних рішень, взагалі не йде.

Якщо проаналізувати чинний КПК України, то можна побачити, що термін "репутація" в тексті згадується всього тричі. Перше згадування у п.17 ч.3 ст.42 "Підозрюваний, обвинувачений", де говориться про право вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердилися. Друге згадування у ст.96 "З'ясування достовірності показань свідка", за якою для

доведення недостовірності показань свідка сторона має право надати показання, документи, які підтверджують його *репутацію*, зокрема, щодо його засудження за завідомо неправдиві показання, обман, шахрайство або інші діяння, що підтверджують *нечесність* свідка. І третє згадування, пов'язане з обранням запобіжного заходу, міститься у п.6 ч.1 ст.178 "Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу", де мова йде про те, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі... *репутацію* підозрюваного, обвинуваченого.

З цього можна зробити висновок, що всі випадки застосування терміну "репутація" стосуються репутації особи – суб'єкта кримінального провадження, підозрюваного, обвинуваченого і свідка. Говорячи про останнього, необхідно звернути увагу на термін, що використовує законодавець, і який знаходиться в одній площині з репутацією, це *нечесність* свідка, який за своєю природою також носить оцінний характер.

Характеристика репутації як обставини, що характеризує особу підозрюваного, обвинуваченого при прийнятті процесуальних рішень у кримінальному провадженні

У п.10 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 04.04.2013 р. № 511-550/0/4-13 зазначено, що в кожному разі розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд, вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу, окрім наявності ризиків, зазначених у ст.177 КПК України, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі відповідно до ст.178 КПК України. Стосовно обставин, що характеризують особу підозрюваного (обвинуваченого), суд конкретизував положення п.3-8 ч.1 ст.178 КПК України.

Так, встановлення віку передбачає з'ясування, чи є особа неповнолітньою або похилого віку, стану здоров'я – наявності тяжких хвороб, інвалідності, нездатності самостійно пересуватися. Міцність соціальних зв'язків підозрюваного (обвинуваченого), у тому числі наявність у нього родини й утриманців потребує з'ясування сімейного стану цієї особи, стану здоров'я членів його сім'ї, кількості й віку дітей, строку фактич-

ного проживання в цій місцевості тощо. На думку суду, враховуючи репутацію підозрюваного (обвинуваченого), слідчий суддя, суд зобов'язаний проаналізувати матеріали сторін кримінального провадження, об'єктивно оцінити надані характеристики на цю особу з місця роботи, навчання, проживання; дані, що свідчать про перебування підозрюваного (обвинуваченого) на обліку в наркологічному, психоневрологічному диспансері тощо.

Як на нас, наведені в цьому переліку окремі дані жодним чином не можуть відноситися до репутації. Так, перебування на обліку в тому чи іншому закладі охорони здоров'я не може свідчити про негативну репутацію особи в суспільстві, а сам факт перебування може бути пов'язаний з вродженими вадами психіки, наслідками черепно-мозкових та інших травм, пережитих негативних подій тощо. Вказані дані більше характеризуватимуть стан здоров'я підозрюваного та його суспільну небезпеку як фактори, що враховуються при обранні запобіжного заходу.

І.А. Тітко наголошує, що до питань правової регламентації законодавець повинен підходити особливо обережно, щоб забезпечити можливість проведення ефективного кримінального судочинства без порушення прав людини. Значною мірою це забезпечується збалансованістю формальної визначеності та гнучкості правових норм, яка забезпечується введенням у текст приписів, спрямованих на регламентацію кримінально-процесуального примусу, оцінних понять. Поряд із цим, такі оцінні поняття, як "достатні підстави", "інші обставини, що характеризують особу", "виняткові випадки", викликають у практичних працівників труднощі у процесі правореалізації, що кореспондується з позицією Європейського Суду, який неодноразово наголошував на передбачуваності закону [10, с.124].

Не зважаючи на те, що вказаний автор висловлював свою думку стосовно положень КПК України 1961 року, його застереження щодо обережного використання оцінних понять, зокрема в нормах, що стосуються обрання запобіжних заходів, залишаються актуальними і на теперішній час. До речі, термін "репутація" у вищезазначеному Кодексі 1961 року, взагалі не використовувався і за логікою законодавця входив до "інших обставини, що характеризують особу".

Критичні зауваження щодо врахування репутації, як однієї з обставин, що враховуються при обранні запобіжного заходу, висловлює низка сучасних авторів. Так, Т.В. Лукашкіна наголошує, що замість даних про "репутацію підозрюваного"

доцільно вести мову про дані, які характеризують особистість, адже такі дані повинні бути більш-менш об'єктивними, а репутація відображає суб'єктивну думку певних осіб, до того ж, у різних осіб може бути різна думка щодо особистості підозрюваного [4, с.686]. Т.Г. Фоміна з такою позицією погоджується лише частково і говорить про те, що замінювати термін "репутація" на "дані, які характеризують особистість", буде не зовсім вірним, оскільки під такими даними слід розуміти, у тому числі, відомості про наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи, про наявність судимостей тощо. А ці обставини вже передбачено у ст.178 КПК України, тому вона підтримує думку тих авторів які відносять до факторів, що формують репутацію підозрюваного, обвинуваченого і впливають на обрання запобіжного заходу: події з його біографії. Наприклад, участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, участь у бойових діях при виконанні інтернаціонального обов'язку або в складі миротворчих сил ООН, наявність поранень при виконанні службового або громадського обов'язку, державних нагород, почесних звань [3, с.99].

В цілому, підтримуючи позицію зазначених науковців, треба наголосити на необхідності уважного ставлення практичних працівників до визначення переліку даних, що можна враховувати, оцінюючи репутацію особи підозрюваного, при обранні запобіжного заходу. Відсутність визначеного у законі переліку таких обставин накладає на слідчого, прокурора, суддю та суд додаткові зобов'язання щодо збору об'єктивної та неупередженої інформації про особу, з врахуванням її оціночного, а інколи й суб'єктивного характеру (наприклад, у випадку з характеристиками, що надаються з місця роботи, навчання, проживання, занять спортом, об'єднань, політичних партій тощо).

Висновки

В ході дослідження було з'ясовано, що всі випадки застосування терміну "репутація" у

кримінальному судочинстві стосуються репутації особи – суб'єкта кримінального провадження, підозрюваного, обвинуваченого і свідка. Говорячи про останнього, необхідно звернути увагу на термін що використовує законодавець і який знаходиться в одній площині з репутацією, це нечестність свідка, який за своєю природою також носить оцінний характер.

Особливостями врахування репутації підозрюваного, обвинуваченого при обранні запобіжного заходу є те, що обов'язок збирання такої інформації покладається, в першу чергу, на слідчого, прокурора, суддю та суд, інші зацікавлені суб'єкти кримінального провадження мають право подавати документи та докази, що містять подібну інформацію, в загальному порядку.

Встановлено, що коло інформації, яка має репутаційний характер законом не визначається, тому слідчий прокурор, суддя, інші суб'єкти, можуть збирати та надавати інформацію, що на їх думку, містить дані репутаційного характеру. До таких даних можна віднести характеристики, відомості про поведінку, інформацію з судових рішень, засобів масової інформації, соціальних мереж, показання свідків, результати журналістських розслідувань, тощо.

На нашу думку, доречно розглянути питання про визначення поняття "репутація" в кримінальному процесуальному законодавстві та окреслити орієнтовний перелік даних та джерел з яких такі дані отримуються. Можливо такий перелік потрібно включити до відповідної частини ст.178 КПК України. Такі зміни повинні спростити та прискорити отримання потрібної інформації під час практичного застосування вказаних норм закону.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження проведено за власною ініціативою автора без отримання будь-яких грантів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Чича Р. П. Дослідження обставин, що характеризують особу обвинуваченого при обранні запобіжного заходу. *Від громадянського суспільства до правової держави: Тези доповідей п'ятої Міжнародної науково-практичної конференції*. Харків: ХНУ ім. Каразіна. 2010. С. 176–180.
2. Попелюшко В. О. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, порядок та суб'єкти застосування. *Адвокат*. 2012. № 9. С. 4–6.
3. Фоміна Т. Г. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу. *Форум права*. 2018. № 1. С. 95–104. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1239021>.
4. Лукашкіна Т. В. Умови та підстави застосування запобіжних заходів за чинним КПК України. *Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу*. Одеса: Фенікс, 2014. Т. 1. С. 683–686.

5. Кастарнов Д. Б. Значення обставин, що характеризують особу обвинуваченого, для обрання запобіжного заходу. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2015. № 2. С. 100–113.
6. Andrew Ashworth, Lucia Zedner. *Preventive Justice*: Oxford University Press, 2015. 336 p.
7. Sigrid van Wingerden, Johan van Wilsem & Brian D. (2016) Offender's Personal Circumstances and Punishment: Toward a More Refined Model for the Explanation of Sentencing Disparities, *Justice Quarterly*, 33:1, 100-133, DOI: <http://doi.org/10.1080/07418825.2014.902091>.
8. Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. К., Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. 1728 с.
9. Кушнір Л. В. Забезпечення захисту честі, гідності, ділової репутації та іміджу людини в кримінальному провадженні. *Право і суспільство*. 2016. № 3 (1). С. 183–187.
10. Тітко І. А. Оцінні поняття у кримінально-процесуальному праві України: монографія. Х.: Право, 2010. 216 с.
11. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. Харків: Право. 2012. 768 с.
12. Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 04.04.2013 № 511-550/04-13. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0511740-13>.
13. Про судову практику застосування судами першої та апеляційної інстанцій процесуального законодавства щодо обрання, продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 19.12.2014 № 14. URL: http://sc.gov.ua/ua/postanovi_zh_2014_rik.html.
14. Мироненко О. Вплив спеціальних умов застосування та обставин, які при цьому враховуються, на обрання запобіжного заходу. *Публічне право*. 2014. № 2. С. 89–97.
15. Грицюк І. В. Запобіжні заходи в системі заходів процесуального забезпечення участі осіб у досудовому розслідуванні. *Право. ua*. 2015. № 3. С. 84–87.
16. Чича Р. П. Реалізація даних про особу обвинуваченого у процесуальних рішеннях слідчого: монографія. Харків: СПДФО Чальцев О. В., 2012. 224 с.
17. Методичні рекомендації для адвокатів щодо здійснення захисту, гарантованого державою: Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну запобіжного заходу. Книга друга. / [І. Вань, А. Вишневський та ін.]. Х.: Фактор, 2015. 64 с.
18. Кастарнов Д. Б. Доказування обставин, які характеризують особу обвинуваченого (підозрюваного), у кримінальному провадженні: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ. 2016. 211 с.

REFERENCES

1. Chycha, R. P. (2010). Doslidzhennya obstavyn, shcho kharakteryzuyut' osobu obvynuvachenoho pry obranni zapobizhnoho zakhodu [Investigation of circumstances characterizing an accused person when choosing a preventive measure]. *Vid hromadyans'koho suspil'stva do pravovoyi derzhavy: Tezy dopovidey p'yatoyi Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi*. Kharkiv: KHNU im. Karazina (s. 176–180) (in Ukr.).
2. Popelyushko, V. O. (2012). Zapobizhni zakhody v novomu KPK Ukrayiny: ponyattya, meta, pidstavy, poriyadok ta sub'yekty zastosuvannya [Preventive measures in the new CPC of Ukraine: concept, purpose, grounds, procedure and subjects of application]. *Advokat*, (9). 4–6 (in Ukr.).
3. Fomina, T. H. (2018). Obstavyny, shcho vrakhovuyut'sya pry obranni zapobizhnoho zakhodu [Circumstances that are taken into account when choosing a preventive measure]. *Forum Prava*, (1). 95–104. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1239021> (in Ukr.).
4. Lukashkina, T. V. (2014). Umovy ta pidstavy zastosuvannya zapobizhnykh zakhodiv za chynnym KPK Ukrayiny [Terms and conditions of application of preventive measures under the current CPC of Ukraine]. *Pravove zhyttya suchasnoyi Ukrayiny: materialy Mizhnar. nauk. konf. prof.-vykl. ta aspirant. skladu*. Odesa: Feniks, T.1 (s. 683–686) (in Ukr.).
5. Kastarnov, D. B. (2015). Znachennya obstavyn, shcho kharakteryzuyut' osobu obvynuvachenoho, dlya obrannya zapobizhnoho zakhodu [The significance of the circumstances characterizing the person accused to choose a precautionary measure]. *Yurydychnyy chasopys Natsional'noyi akademiyi vnutrishnikh sprav*, (2). 100–113 (in Ukr.).
6. Ashworth, Andrew, & Zedner, Lucia. (2015). *Preventive Justice*: Oxford University Press.
7. Sigrid van Wingerden, Johan van Wilsem & Brian D. (2016). Offender's Personal Circumstances and Punishment: Toward a More Refined Model for the Explanation of Sentencing Disparities, *Justice Quarterly*, 33:1, 100-133, DOI: <http://doi.org/10.1080/07418825.2014.902091>.

8. Busel, V. T. (2005). *Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins'koyi movy* [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kyiv., Irpin': VTF "Perun" (in Ukr.).
9. Kushnir, L. V. (2016). Zabezpechennya zakhystu chesti, hidnosti, dilovoyi reputatsiyi ta imidzhu lyudyny v kryminal'nomu provadzhenni [Ensuring the protection of the honor, dignity, business reputation and image of a person in criminal proceedings]. *Pravo i suspil'stvo*, 3(1). 183–187 (in Ukr.).
10. Titko, I. A. (2010). *Otsinni ponyattya u kryminal'no-protsesual'nomu pravi Ukrayiny: monohrafiya* [Valuable concepts in the criminal-procedural law of Ukraine: monograph]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
11. Bandurka, O. M., Blazhivs'kyy, YE. M., & Burdol', YE. P. et. al.; Tatsiy, V. YA., Pshonka, V. P., & Portnov, A. V. (Eds.). (2012). *Kryminal'nyy protsesual'nyy kodeks Ukrayiny: naukovo-praktychnyy komentar* [Criminal Procedure Code of Ukraine: scientific and practical comment]. U 2 t. T. 1. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
12. *Pro deyaki pytannya poryadku zastosuvannya zapobizhnykh zakhodiv pid chas dosudovoho rozsliduvannya ta sudovoho provadzhennya vidpovidno do Kryminal'noho protsesual'noho kodeksu Ukrayiny* [On some issues of the order of application of precautionary measures during pre-trial investigation and court proceedings in accordance with the Criminal Procedural Code of Ukraine]. Lyst Vyschoho spetsializovanoho sudu Ukrayiny z roz'hlyadu tsyvil'nykh i kryminal'nykh sprav vid 04.04.2013 No 511-550/0/4-13. Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0511740-13> (in Ukr.).
13. *Pro sudovu praktyku zastosuvannya sudamy pershoi ta apelyatsiynoyi instantsiy protsesual'noho zakonodavstva shchodo obrannya, prodovzhennya zapobizhnoho zakhodu u vyhlyadi trymannya pid vartoyu* [On the judicial practice of the courts of the first and appellate courts of the procedural legislation on the election, the extension of the preventive measure in the form of detention]. Postanova Plenumu Vyschoho spetsializovanoho Sudu Ukrayiny z roz'hlyadu tsyvil'nykh i kryminal'nykh sprav vid 19.12.2014 No 14. Retrieved from: http://sc.gov.ua/ua/postanovi_zh_2014_rik.html (in Ukr.).
14. Myronenko, O. (2014). Vplyv spetsial'nykh umov zastosuvannya ta obstavyn, yaki pry ts'omu vrakhovuyut'sya, na obrannya zapobizhnoho zakhodu [The impact of special conditions of use and circumstances taken into account in the selection of a precautionary measure]. *Publichne pravo*, (2). 89–97 (in Ukr.).
15. Hrytsyuk, I. V. (2015). Zapobizhni zakhody v systemi zakhodiv protsesual'noho zabezpechennya uchasti osib u dosudovomu rozsliduvanni [Preventive measures in the system of measures for the procedural provision of participation of persons in pre-trial investigation]. *Pravo.ua*, (3). 84–87 (in Ukr.).
16. Chycha, R. P. (2012). *Realizatsiya danykh pro osobu obvynuvachenoho u protsesual'nykh rishennyakh slidchoho: monohrafiya* [Realization of data about the person of the accused in the procedural decisions of the investigator: monograph]. Kharkiv: SPDFO Chal'tsev O. V. (in Ukr.).
17. Van', I., & Vyshnevs'kyy A. et al. (2015). *Metodychni rekomendatsiyi dlya advokativ shchodo zdiysnennya zakhystu, harantovanoho derzhavoyu: Dyi zakhysnyka pry vyrishenni pytannya pro obrannya, prodovzhennya, skasuvannya abo zminu zapobizhnoho zakhodu* [Methodical recommendations for advocates for the implementation of state-guaranteed protection: The actions of the defense counsel in deciding on the choice, continuation, cancellation or modification of a preventive measure]. Knyha druha. Kharkiv: Faktor (in Ukr.).
18. Kastarnov, D. B. (2016). *Dokazuvannya obstavyn, yaki kharakteryzuyut' osobu obvynuvachenoho (pidozryuvanoho), u kryminal'nomu provadzhenni* [Evidence of circumstances characterizing an accused person (suspect) in a criminal proceeding]. Candidate's thesis (12.00.09). Kyiv (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 53 pp. 73–79.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.2563542

http://forumprava.pp.ua/files/073-079-2018-5-FP-Chycha_10.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_5_10.pdf

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 24.10.2018

Accepted: 13.11.2018

Published: 27.11.2018

Cite as:

Чича, Р. П. (2018). Репутація як обставина, що враховується при обранні запобіжного заходу. *Форум Права*, 53(5). 73–79. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2563542>.

Chycha, R. P. (2018). Reputatsiya yak obstavyna, shcho vrakhovuyet'sya pry obranni zapobizhnoho zakhodu [Reputation as Circumstances According to a Protective Measure]. *Forum Prava*, 53(5). 73–79. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2563542>.

УДК 34.38:351.95

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2550448>

О.Г. ЮШКЕВИЧ,

доцент кафедри загальноправових дисциплін
Харківського національного університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна;
e-mail: el.iushkevich@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-0024-6070>

ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНОГО ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СФЕРІ РОЗПОДІЛУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

O.G. IUSHKEVYCH,

Ass. Professor, Chair of General Law Disciplines,
Kharkiv National University of Internal Affairs,
Ph.D. in Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine;
e-mail: el.iushkevich@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-0024-6070>

IN REGARD TO ADMINISTRATIVE APPEAL OF THE VIOLATION OF THE RIGHTS OF CONSUMERS BY A BUSINESS ENTITY IN THE FIELD OF NATURAL GAS DISTRIBUTION

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Висвітлено особливості адміністративного оскарження порушень прав споживачів суб'єктами господарювання у сфері розподілу природного газу, які займають домінуюче становище на ринку та є природною монополією (Публічні акціонерні товариства "Львівгаз", "Київгаз", "Харківгаз"). Здійснено загальний огляд законодавчих та теоретичних засад функціонування інституту адміністративного оскарження в Україні. Проаналізовано правове регулювання діяльності суб'єктів господарювання, які займають домінуюче становище на ринку газу. Зроблено висновок про наявність законодавчої бази та чітких механізмів захисту прав споживачів газу від порушень з боку суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу. З'ясовано типові порушення у діяльності суб'єкта господарювання у сфері розподілу природного газу. Розглянуто інструменти адміністративного оскарження у сфері розподілу природного газу та їх ефективність.

Ключові слова: скарга; адміністративне оскарження; захист прав споживачів природного газу; суб'єкти господарювання; ринок природного газу

The author has highlighted specific features of administrative appeal of the violations of consumer rights by a business entity in the field of natural gas distribution, which occupies a dominant position on the market and is a natural monopoly (Public joint-stock company "Lvivhaz", "Kuivhaz", "Kharkivhaz"). It has been established that the main advantages of administrative appeal as a legal pre-trial method of protection and restoration of the rights of gas consumers in the field of natural gas market's functioning are economical efficiency, operational efficiency, less formalism and the opportunity to review the decision, action or omission of the business entity in the field of natural gas distribution for their expediency. A general overview of legislative and theoretical principles of the functioning of the institution of administrative appeal in Ukraine has been carried out. It has been established that nowadays the legislative definition of the term "administrative appeal" and the unified for all public authorities term of the consideration of citizens' appeals do not exist; however, the content, procedure, terms of filing and reviewing complaints within the appeals of citizens and litigation are rather clearly delimited; the subjects authorized to consider complaints filed within administrative appeal procedure and a list of decisions, actions (omission) of public authorities that may be appealed are regulated. The legal regulation of the activity of business entities that occupy a dominant position in the gas market has been analyzed. It has been concluded that there is a legislative base and clear mechanisms for protecting the rights of gas consumers from the violations by the business entity in the field of natural gas distribution. The author has clarified the typical violations within the activities of the business entity in the field of natural gas distribution, in particular, the absence of a schedule for checking the indicators of gas meter by the employees of the business entity in the

field of natural gas distribution, the absence of any documents based on the results of the control over the site of the accounting, violation of the deadlines of conducting inspections of gas meter by the employees of the business entity in the field of natural gas distribution, extortion by the employees of the business entity in the field of natural gas distribution for periodic verification, maintenance and repair of gas meter, etc. The tools of administrative appeal in the field of natural gas distribution and their efficiency have been studied. Thus, effective means of appealing decisions, action or omission of the business entity in the field of natural gas distribution are applications to the National Commission that carries out state regulation in the spheres of energy and utilities and to the Government "hotline", in contrast to applications to the management of the business entity in the field of natural gas distribution.

Key words: *a complaint; administrative appeal; protection of the rights of natural gas consumers; business entities; natural gas market*

Постановка проблеми

Питання споживання якісного природного газу, встановлення реальних на нього тарифів і сплата за спожитий газ пропорційно витратам є життєво важливими для населення. На жаль, в Україні споживачі природного газу позбавлені можливості вибору суб'єктів господарювання, що здійснюють транспортування, розподіл і постачання природного газу, оскільки прив'язані до історично сформованої системи у попередні часи. Цим користуються нечесні суб'єкти господарювання, які прагнуть покривати свої витрати і недоробки за рахунок кінцевого споживача. Слід констатувати, що така практика склалася по всій країні. Найчастіше населення змушене в силу відсутності правової обізнаності миритися з таким станом речей, в наслідок якого порушуються не тільки права споживачів у сфері функціонування ринку природного газу України природного газу, але й ущемляються фінансові інтереси, честь і гідність людини.

Оскільки такі дії з боку нечесних суб'єктів у сфері функціонування ринку природного газу України є типовими, тому актуальним сьогодні є захист прав та інтересів споживачів природного газу в Україні, особливості якого ми розглянемо на прикладі діяльності працівників суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу, що, як ми вважаємо, систематично порушують права споживачів природного газу стосовно проведення перевірки та експертизи засобів вимірювальної техніки (ЗВТ – побутових лічильників газу).

В зв'язку із тим, що спілкування із "рядовими" працівниками суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу, як правило, не призводить до жодних результатів, виникає потреба у застосуванні такого інструменту адміністративного оскарження, як скарга до вищого керівництва суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) як

установи, яка регулює діяльність суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу.

Питання адміністративного оскарження вже були предметом наукових досліджень. Так, М.В. Лошицький аналізував теоретичні положення адміністративного оскарження як одного з основних і дієвих способів захисту прав громадян, установивши основні засади й особливості оскарження в діяльності органів публічної влади та визначивши перспективні напрями вдосконалення інституту оскарження в Україні [1]. Чималу увагу адміністративному оскарженню особами приватного права будь-яких рішень, дій чи бездіяльності правоохоронних органів як важливому засобу забезпечення законності в адміністративній діяльності органів публічної влади приділив О.Г. Циганов, який запропонував чітку процедуру адміністративного оскарження дій (бездіяльності) та рішень, здійснюваних (прийнятих) під час надання адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності [2]. Дасіан Драгос (Dacian C. Dragos, 2014), Девід Марани (David Marrani, 2014) розглядали різні моделі адміністративного оскарження в європейському адміністративному праві [3]. Вони зробили висновок про ефективність адміністративного оскарження, оскільки майже половина суперечок розв'язується поза судами. Докладно описав канадський досвід, який має різні механізми для надання людям, незадоволеним рішенням суб'єкта владних повноважень, можливість адміністративного оскарження (перегляду) трибуналом Джон М. Еванс (John M. Evans, 1993) [4]. Він навів загальні принципи та практичні міркування, які можуть мати значення для запровадження інституту адміністративного оскарження в Південній Африці. Окрім адміністративного оскарження вчений розглянув відповідну роль судової влади та зробив висновок, що адміністративне оскарження та судовий контроль є взаємодоповнючими засобами захисту прав людини. Зовсім інша ситуація з адміністративним оскарженням

в Італії. Марио Комба (Mario Comba, 2014), Роберто Каранта (Roberto Caranta, 2014) у своїх дослідженнях наголошують, що в Італії засоби правового захисту від порушень з боку суб'єктів владних повноважень мають здебільшого судовий характер; крім інститутів Омбудсмана та адміністративного оскарження, які відіграють маргінальну роль. Це пов'язано з тим, що адміністрація традиційно досить авторитетна, а відносини між державою та громадянами дотримуються цілком принципу «зверху вниз». З 1990 року закон дозволяє вести діалог (а не переговори), що може призвести до угод між адміністрацією та приватним сектором [5].

Як видно, вищезазначені дослідження стосувалися порядку адміністративного оскарження приватними особами рішень, дій та бездіяльності лише суб'єктів владних повноважень у сфері виконання їх повноважень. Проте, чинне законодавство передбачає право кожного на адміністративне оскарження рішень, дій та бездіяльності й інших суб'єктів права, зокрема, суб'єктів господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями.

Виходячи з цього, метою статті є визначення особливостей адміністративного оскарження порушень прав споживачів суб'єктом господарювання у сфері розподілу природного газу, який займає домінуюче становище на ринку та є природною монополією. Її новизна полягає в висвітленні проблеми адміністративного оскарження в специфічній сфері на прикладі реального суб'єкта господарювання у сфері розподілу природного газу, що на підставі ліцензії здійснює свою діяльність. Відповідно, завданнями дослідження є здійснення загального огляду законодавчих та теоретичних засад функціонування інституту адміністративного оскарження в Україні; визначення правового регулювання діяльності суб'єкта господарювання у сфері розподілу природного газу; з'ясування типових порушень у діяльності суб'єкта господарювання у сфері розподілу природного газу; аналіз та ефективність інструментів адміністративного оскарження у сфері розподілу природного газу.

Загальний огляд законодавчих та теоретичних засад функціонування інституту адміністративного оскарження в Україні

Законодавчу базу у сфері звернень громадян на сьогодні складають Конституція України [6], Закон України "Про звернення громадян" [7],

Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" від 07.02.2008 р. № 109/2008 [8], Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації" від 14.04.1997 р. № 348 [9], "Про затвердження класифікатора звернень громадян" від 24.09.2008 р. № 858 [10] тощо, відомчі нормативно-правові акти, що регулюють власний порядок розгляду звернень громадян у конкретній установі, організації [11].

Аналіз вищезазначених нормативно-правових актів дозволяє зробити декілька висновків. В Україні відсутнє законодавче визначення поняття "адміністративне оскарження". Із адміністративним оскарженням в нашій країні пов'язують скаргу на рішення, дії чи бездіяльність органів публічної влади, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності. Зокрема, ст.40 Конституції України [6] регламентує право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення, зокрема скарги, або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Законодавець чітко відмежує зміст, порядок, строк подання та розгляду скарг громадян відповідно до Закону України "Про звернення громадян" [7] та кримінального процесуального, цивільно-процесуального, трудового законодавства, законодавства про захист економічної конкуренції.

Суб'єктами, що уповноважені розглядати скарги, подані у порядку адміністративного оскарження, є або керівники органу публічної влади, посадова особа якого ухвалила оскаржуване рішення, вчинила дію чи бездіяльність (наприклад, при оскарженні дій державного виконавця скарга подається його керівникові), або вищі органи відповідної галузі державного управління (наприклад, при оскарженні рішень Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області скарга подається до Державної архітектурно-будівельної інспекції України). Таке розмаїття підходів до того, який орган має розглядати скарги, подані у порядку адміністра-

тивного оскарження, зумовлене, зокрема, й тим, що єдиних світових чи європейських стандартів у цій сфері не існує [12].

На сьогодні до рішень, дій (бездіяльності) органів публічної влади, які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких: порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян); створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод; незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його незаконно притягнуто до відповідальності [7].

Важливим є також застосування різних видів юридичної відповідальності до посадових та службових осіб публічної влади, які несвоєчасно або взагалі не прийняли рішення за скаргою, та відповідне відшкодування збитків громадянину у зв'язку з порушенням вимог Закону України "Про звернення громадян" [7].

Слід також звернути увагу на відсутність єдиного для всіх органів публічної влади терміну розгляду звернень громадян, що, на наш погляд, є суттєвим недоліком у законодавстві. В залежності від органу публічної влади та іншої установи звернення розглядаються й вирішуються у такі терміни: не більше одного місяця від дня їх надходження [7]; невідкладно; не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання; протягом 5 днів; протягом 15 днів після їх надходження [13] тощо.

На відміну від законодавчих актів у сфері звернень громадян, які регламентують правові та організаційні питання розгляду звернень громадян, науковці приділяють увагу історії виникнення, значенню, сутності, характеристиці та тлумаченню поняття "адміністративне оскарження", особливостям такого виду оскарження тощо.

Взагалі, під адміністративним оскарженням розуміють: інститут правового захисту; форму захисту прав фізичних та юридичних осіб, порушених рішеннями, діями чи бездіяльністю органів публічної влади; врегульований правовими нормами порядок діяльності органів виконавчої влади з приводу розгляду та вирішення скарг на рішення, дії (бездіяльність) підпорядкованих їм органів; правовий інститут, який являє собою сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини, які виникають у зв'язку із реалізацією фізичною чи юридичною особою права на оскарження рішень, дій та бездіяльності органів виконавчої влади шляхом подання скарги до органу виконавчої влади (посадової особи),

що уповноважений здійснювати їх розгляд та вирішення [14]; звернення, у яких містяться: вимога щодо поновлення прав, порушених діями або бездіяльністю працівників органів внутрішніх справ; вимога про захист законних інтересів, порушених діями або бездіяльністю працівників органів внутрішніх справ [15]; механізм досудового врегулювання спору [16]; один з видів адміністративної процедури або як її факультативну стадію [17]; процедуру перегляду рішення органом або посадовою особою вищого рівня [18].

Як відмічає Є.А. Усенко, сутність адміністративного оскарження полягає в тому, що конфлікт, який виник між суб'єктами спірних правовідношення, долається самими суб'єктами без втручання третьої особи – суду. Застосування примусу в охоронному правовідношенні до учасників спору спеціально визначеним органом, уповноваженим здійснювати правосуддя, – характерна особливість судового порядку вирішення спору. Фактичною підставою адміністративного оскарження є інше, ніж у органу публічної влади, уявлення приватної особи щодо винесення оскаржувального рішення, дії чи бездіяльності. Процесуальною ж підставою є звернення приватної особи із скаргою про перегляд рішення, дії чи бездіяльності, яке, на його думку, суперечить законодавству або виходить за межі компетенції органу, що його прийняв (вчинив, утримався від вчинення). Із початком адміністративного оскарження конфлікт, який виник між суб'єктами правовідношення, переходить у площину процесуального врегулювання та отримує ознаки спору [19].

Зміст інституту адміністративного оскарження, як зауважує В.І. Полюхович, характеризується двома складовими: 1) наявністю правовідносин між громадянином та органом публічної влади, що виникають у зв'язку із реалізацією правозахисної та управлінської функції органами публічної влади. Тому, обов'язковим суб'єктом правовідносин є орган, наділений владними повноваженнями і громадянин; 2) предметом та підставою оскарження - рішення, факти діяльності чи бездіяльності органів публічної влади [20].

Серед особливостей адміністративного оскарження слід назвати наступні:

- на скарги припадає великий, порівняно з іншими видами звернень, обсяг інформації про порушення законності й дисципліни в діяльності органів публічної адміністрації;
- право на подання скарги є абсолютним, необмеженим і невідчужуваним правом особистості, яке передбачено Основним Законом України;
- подвійна природа скарги також є її особли-

вістю: з одного боку, вона є способом захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, а з іншого – сигналізує про наявні недоліки в роботі органів публічної адміністрації, сприяє усуненню останніх, поліпшенню її роботи тощо;

– скарга може бути певним підґрунтям для застосування інших засобів забезпечення законності й дисципліни в діяльності органів публічної адміністрації, зокрема контролю та нагляду [1];

– вони не передбачають участі у вирішенні спору суду і безпосереднє застосування санкцій відразу після виникнення конфлікту [19];

– конфлікт долається діями самих учасників спору в режимі узгодження позицій суб'єктів спірних правовідносин [19];

– адміністративне оскарження виступає додатковим механізмом захисту прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина. Це можливість переглянути рішення на предмет його доцільності. Проте слід враховувати, що суд, навіть, визнавши оскаржувальне рішення, дію чи бездіяльність протиправними, не може ухвалити позитивне для скаржника рішення за суттю питання замість адміністративного органу, і приватна особа ще чекатиме поки орган виконає судові рішення і прийме відповідний адміністративний акт. Приватна особа отримує можливість викласти додаткові аргументи, що не були враховані при прийнятті рішення, і в цьому випадку адміністративний орган може змінити рішення, або ж службовець роз'яснить особі рішення і тоді вона може погодитися з ним та відмовитися від подальшого оскарження [21];

– проста процедура в порівнянні з судовою. Приватній особі (скаржнику) достатньо лише подати скаргу і чекати на її вирішення. Вільним є також спосіб викладення скарги, що полегшує та прискорює її подання, не потребує спеціальних знань та витрат на звернення за правовою допомогою, а підстави для повернення скарги мінімальні [22];

– швидкість подачі та розгляду скарги (від одного дня до 45 днів);

– оперативність. Набирання ухваленого рішення за результатами розгляду скарги чинності відбувається негайно та підлягає безумовному виконанню органом (посадовою та службовою особою) нижчого рівня [22];

– доступність. Звернення громадян розглядаються безоплатно.

Підсумовуючи зазначене, слід вказати на стовідсоткову теоретичну перспективність, ефе-

ктивність інституту адміністративного оскарження як форми захисту прав громадян та попередження, припинення та усунення порушень цих прав. Чинне законодавство детально регламентує порядок розгляду звернень громадян та не потребує суттєвих змін та доповнень. Разом із тим, на практиці, посадові та службові особи органів публічної влади, до яких надходять кожного дня велика кількість звернень, просто саботують, нехтують цими зверненнями, відносяться до них безвідповідально, дозволяючи собі затягнути строки розгляду, надати відповідь без вирішення конкретної проблеми або взагалі не надати жодної відповіді.

Правове регулювання діяльності суб'єкта господарювання у сфері розподілу природного газу

Суб'єкти господарювання у сфері розподілу природного газу – це найбільші газорозподільні підприємства України, що надають послуги з транспортування природного газу розподільними мережами, будівництва газопроводів, газифікації об'єктів та інші послуги, пов'язані з безперебійним і безпечним газопостачанням споживачів [23].

Правовий статус суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу регламентований законами України, постановами Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, локальними нормативними актами, а також договором транспортування природного газу. Пропонуємо розглянути деякі з них.

Поняття ринку природного газу та його суб'єктів, а також основних засад функціонування ринку природного газу визначено у Законі України "Про ринок природного газу" від 09.04.2015 р. № 329-VIII [24].

Суб'єкти господарювання у сфері розподілу природного газу є операторами газотранспортної системи, тобто суб'єктами господарювання, які на підставі ліцензії здійснюють діяльність із транспортування природного газу газотранспортною системою на користь третіх осіб (замовників) – фізичних або юридичних осіб, яка на підставі договору замовляють надання відповідних послуг [24].

Слід також відмітити, що суб'єкти господарювання у сфері розподілу природного газу є суб'єктами природної монополії [25], що транспортує, розподіляє, зберігає природний газ в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності. Серед основних обов'язків суб'єктів господарювання у сфері розподілу

природного газу можна назвати: дотримання встановленого порядку ціноутворення, стандартів і показників безпеки та якості природного газу; надійна та безпечна експлуатація газотранспортної системи; забезпечення надання публічної інформації [24].

Серед основних нормативних актів, що регулюють правовідносини між споживачами газу та суб'єктами господарювання у сфері розподілу природного газу у сфері повірки та експертизи ЗВТ слід назвати Кодекс газотранспортної системи [27], Закони України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" [28], "Про метрологію та метрологічну діяльність" [29], Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт" від 08.07.2015 р. № 474 [30], наказ Міністерства палива та енергетики України "Про затвердження Положення про проведення експертизи лічильників газу, установлених у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті" від 27.12.2005 р. № 619 [31]. На жаль, слід констатувати, що більшість порушень прав споживачів на ринку природного газу з боку суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу відбувається у межах зазначених нормативних актів.

Типові порушення у діяльності суб'єкта господарювання у сфері розподілу природного газу

Аналітичний огляд періодичних видань у засобах масової інформації дозволяє систематизувати такі основні порушення чинного законодавства з боку суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу:

1. Відсутність опублікованого на офіційних сайтах суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу графіку контрольного зняття показань ЗВТ (лічильника газу) працівниками суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу. Отже, не відомо, коли потрібно очікувати споживачу газу контролера для здійснення зняття показань ЗВТ [27].

2. Не надсилання письмового повідомлення працівниками суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу про проведення контрольного огляду вузла обліку [27].

3. Заборона працівниками суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу здійснювати фото- та відеозйомку перевірки комерційного ВОГ та його складових [27].

4. Відсутність будь-яких документів за ре-

зультатами проведення контрольного огляду вузла обліку – акту обстеження/акт контрольного огляду вузла обліку, акту про порушення, акту про направлення ЗВТ на експертизу чи позачергову або експертну повірку [27], акт про виявлені порушення, акту про демонтаж лічильника газу для проведення експертизи, протоколу щодо направлення ЗВТ та/або пломби на експертизу [31].

5. За будь-яких явних чи неявних причин працівники суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу ініціюють експертизу ЗВТ. Хоча може бути ініційована позачергова чи експертна повірка [27].

6. Порушення строків проведення повірки ЗВТ (лічильника газу) працівниками суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу. Адже суб'єкти господарювання у сфері розподілу природного газу зобов'язані своєчасно з дотриманням встановлених міжповірочних інтервалів подавати законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки на періодичну повірку [29]; забезпечити належний моніторинг термінів спливу міжповірочного інтервалу для складання графіка проведення періодичної повірки лічильників; забезпечити періодичну повірку лічильника протягом міжповірочного інтервалу [27].

7. Працівники суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу вимагають гроші за періодичну повірку, обслуговування та ремонт ЗВТ, проте періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки здійснюються за рахунок суб'єктів господарювання за рахунок тарифів на електро- і газопостачання або за рахунок постачальника послуг комерційного обліку, що надають послуги з електро- і газопостачання (суб'єкти господарювання у сфері розподілу природного газу) [27, 29, 30].

8. Не пред'явлення працівниками суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу службових документів. Зокрема, представник виконавця – суб'єкта господарювання у сфері розподілу природного газу – має пред'явити споживачеві направлення, видане йому виконавцем, для проведення періодичної повірки або ремонту засобу вимірювальної техніки, а також у разі потреби демонтажу такого засобу [27].

9. Не встановлення працівниками суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу на час проведення періодичної повірки або ремонту засобу вимірювальної техніки тимчасового засобу вимірювальної техніки [27, 31].

10. Перевищення працівниками суб'єктів гос-

подарювання у сфері розподілу природного газу строків проведення періодичної повірки або ремонту засобу вимірювальної техніки, а саме 15 робочих днів після сплати за повірку (за винятком ЗВТ, тривалість повірки яких згідно з методикою повірки перевищує цей строк) [32].

Інструменти адміністративного оскарження у сфері розподілу природного газу

Основою адміністративного оскарження є скарга на рішення, дії чи бездіяльність органів публічної влади, у нашому випадку працівників суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу. Поняття, зміст, вимоги та порядок подання скарги врегульовані Законом України "Про звернення громадян" [7].

В юридичній літературі прослідковується одностайність думок вчених щодо розуміння сутності скарги. На думку більшості науковців, захищаючи свої законні права та свободи, громадяни звертають увагу компетентних органів на порушення законодавства, дають змогу розібратися в суті справи, притягнути до відповідальності винних і в такий спосіб захищають існуючі в державі та суспільстві правовідносини [1, 33, 34].

Слід наголосити, що згідно ч.4 ст.7, ч.1 ст.16, ст.17 Закону України "Про звернення громадян" [7] існуючий механізм оскарження передбачає подачу скарги до органу або посадової особи вищого рівня з окремою заборороною направлення скарг для розгляду органами або посадовими особами, дії чи рішення яких оскаржуються. На нашу думку, такий порядок адміністративного оскарження є гарантією об'єктивного та неупередженого розгляду й вирішення порушених скаргою питань, у тому числі в аспекті захисту прав споживачів газу. Прийняття керівництвом суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу та іншими уповноваженими особами рішення по такій скарзі не тільки забезпечить негайне й безумовне усунення порушень (загрози порушення) прав споживача газу, але й слугуватиме підставою вироблення та вжиття заходів до подальшого попередження випадків порушень з боку працівників суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу.

Аналіз чинного законодавства дозволяє виділити декілька адресатів для звернення зі скаргою на рішення, дії чи бездіяльність працівників суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу та перерахувати їх за найбільшою ефективністю:

1) начальники відділів НКРЕКП в областях та

голови НКРЕКП, місто Київ. Як показує практика, у більшості випадків саме звернення до НКРЕКП сприяє відновленню порушених прав споживачів газу. На нашу думку, це пов'язано з одного боку, із широкими повноваженнями та контрольними функціями НКРЕКП, з іншого – людяності та бажання допомогти, захистити права споживачів газу;

2) Урядова "гаряча лінія" [35] за номером 1545, що дозволяє оперативно вирішувати проблемні питання, які порушуються у зверненнях громадян, а також удосконалювати роботу органів виконавчої влади з урахуванням громадської думки;

3) керівництво суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу (голови Правління, технічного директора). Скаргу можна подати на особистому прийомі або шляхом подання письмового звернення до Центру обслуговування клієнтів (ЦОК). На практиці, такі звернення є малоефективними, оскільки споживачі отримують формальні відповіді на поставлені запитання у зверненні, що жодним чином не вирішують проблеми.

4) Національна поліція. Не дивлячись на те, що у працівників Національної поліції відсутні будь-які повноваження у сфері функціонування ринку природного газу, звернутися до них є необхідним у випадку явних порушень прав громадянина та людини з боку працівників суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу та у разі підозри у вчиненні злочину, що передбачає притягнення до кримінальної відповідальності, необхідно скласти електронне звернення на сайті Національної поліції за адресою: <https://www.npu.gov.ua/podati-zvernennya.html> або подати заяву про вчинення злочину у відділок поліції [36]. Як правило, патрульні поліцейські приїжджають на виклик, намагаються допомогти, спілкуються із працівниками суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу на користь споживача газу.

Висновки

Підсумовуючи, слід констатувати наявність чинного законодавства та чітких механізмів захисту прав споживачів газу від порушень з боку суб'єктів господарювання, які займають домінуюче становище на ринку газу. Зі скаргами на рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу можна звернутися у порядку адміністративного оскарження, що є правовим досудовим способом захисту та відновлення прав споживачів газу у

сфері функціонування ринку природного газу.

1. Серед особливостей адміністративного оскарження порушень прав споживачів суб'єктом господарювання у сфері розподілу природного газу, який займає домінуюче становище на ринку, можна назвати економічність (скарга є безоплатним зверненням громадян, що не вимагає додаткових розходів щодо його розгляду), оперативність (термін розгляду звернень громадян становить у середньому від п'яти до сорока п'яти днів), менша формалізованість (прості вимоги до складання та написання скарги) та можливість переглянути рішення, дію чи бездіяльність суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу на предмет їх доцільності.

2. Найчастіше предметом скарг на рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу є відсутність графіку контрольного зняття показань ЗВТ (лічильника газу) працівниками суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу, відсутність будь-яких документів за результатами проведення контрольного огляду вузла обліку, порушення строків проведення повірки ЗВТ (лічильника газу) працівниками суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу, вимагання працівниками суб'єктів господарювання у сфері розподілу

природного газу грошей за періодичну повірку, обслуговування та ремонт ЗВТ тощо.

3. Використовуючи різні інструменти інституту адміністративного оскарження, можна усувати будь-які недоліки у діяльності суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу. Практика, досвід і численні публікації у засобах масової інформації доказали ефективність таких засобів оскарження рішень, дії чи бездіяльності суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу як звернення до НКРЕКП та до Урядової "гарячої лінії".

Конфлікт інтересів

Автор заявляє, що при викладенні матеріалів статті відсутній конфлікт інтересів стосовно будь-яких посадових осіб суб'єктів господарювання у сфері розподілу природного газу, певні порушення в діяльності яких наведені тільки в якості типового прикладу при їх адміністративному оскарженні.

Вираз вдячності

Це дослідження не отримало будь-якої фінансової або фактичної підтримки з боку юридичних або фізичних осіб.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Лошицький М. В. Адміністративне оскарження як спосіб захисту прав громадян у діяльності органів публічної адміністрації. *Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія Право*. 2015. Вип. 31. Том 2. С. 146–150.
2. Циганов О.Г. Адміністративне оскарження як важливий засіб забезпечення законності при наданні адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка*. 2016. № 1. С. 207–216.
3. Dacian C. Dragos, David Marrani. *Alternative Dispute Resolution in European Administrative Law. Administrative Appeals in Comparative European Administrative Law: What Effectiveness?* Springer, Berlin, Heidelberg. 2014. P. 539–563.
4. John M. Evans. *Administrative Appeal or Judicial Review: A Canadian Perspective. Acta Juridica*. 1993. P. 47–75.
5. Mario Comba, Roberto Caranta. *Administrative appeals in the Italian law: On the brink of extinction or might they be saved (and are they worth saving)? Alternative dispute resolution in European administrative law*. New York. 2014. P. 85–112.
6. Конституція України: від 30.09.2016. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.
7. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр>.
8. Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування: Указ Президента України від 02.10.1996 № 393/96-ВР. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/109/2008>.
9. Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-97-п>.
10. Про затвердження класифікатора звернень громадян: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-2008-п>.
11. Про організацію виконання Закону України "Про звернення громадян" у Міністерстві охорони здоров'я України: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 09.04.2014 № 253. URL:

- <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0482-14#n21>.
12. Лученко Д. В. Про позасудове оскарження в адміністративному праві та перспективи його розвитку в Україні. *Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"*. 2012. № 3 (10). С. 97–105.
 13. Порядок взаємодії органів виконавчої влади та державної установи "Соціальний контактний центр" із забезпечення оперативного реагування на звернення, що надходять на урядову телефонну "гарячу лінію": Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09. 2009 № 898. URL: <https://www.kmu.gov.ua/ua/npras/237962311>.
 14. Грибок І. О. Оскарження рішень органів виконавчої влади в адміністративному порядку: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2006. 215 с.
 15. Кісіль З. Р. Адміністративне право: навч. посіб. К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. 254 с.
 16. Адміністративне оскарження рішень контролюючих органів. URL: <http://kyiv.sfs.gov.ua/okremi-storinki/arihiv1/263433.html>.
 17. Кодекс України про адміністративні правопорушення: від 07.12.1984 № 8073–X. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10>.
 18. Напрямки вдосконалення правового регулювання адміністративного оскарження. URL: <http://pravo.org.ua/ua/news/2594>.
 19. Кучерявенко М. П. Податковий кодекс України: постатейний коментар : у 2-х ч. Ч. 1. Х.: Право, 2011. 452 с.
 20. Авер'янов В. Б. Виконавча влада і адміністративне право. К.: Ін Юре, 2002. 265 с.
 21. Соколенко О. Л. Адміністративне оскарження як форма захисту прав громадян у діяльності правоохоронних органів. *Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство*. 2012. Вип. 636. С. 83–87.
 22. Мінаєва К. В. Оскарження рішення контролюючих органів в адміністративному порядку в контексті вирішення податкових спорів. *Форум права*. 2011. № 4. С. 479–486. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_4_80.
 23. Діяльність компанії. URL: <https://kh.104.ua/ua/informacija-pro-kompaniju/dijalnist-kompaniji/id/dijalnist-kompaniji-499>.
 24. Про ринок природного газу: Закон України від 09.04.2015 № 329–VIII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19>.
 25. Про природні монополії: Закон України від 20.04.2000 № 1682–III. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14>.
 26. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг: Закон України від 22.09.2016 № 1540–VIII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19>.
 27. Про затвердження Кодексу газотранспортної системи: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2493: URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15#n18>.
 28. Про забезпечення комерційного обліку природного газу: Закон України від 16.06.2011 № 3533–VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3533-17>.
 29. Про метрологію та метрологічну діяльність: Закон України від 05.06.2014 № 1314–VII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18>.
 30. Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну перевірку, обслуговування та ремонт: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 474. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2015-%D0%BF>.
 31. Про затвердження Положення про проведення експертизи лічильників газу, установлених у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті: Наказ Міністерства палива та енергетики України від 27.12.2005 № 619. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0053-06>.
 32. Про затвердження Порядку проведення перевірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів: Наказ Міністерства палива та енергетики України від 08.02.2016 № 193. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0278-16>.
 33. Битяк Ю. П. Адміністративне право: підруч. Х.: Право, 2010. 354 с.
 34. Гарашук В. М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2003. 544 с.
 35. Урядова гаряча лінія 1545. URL: <https://www.kmu.gov.ua/ua/uryadova-garyacha-liniya-1545>.
 36. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580–VIII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19>.

REFERENCES

1. Loshyts'kyi, M. V. (2015). Administratyvne oskarzhennya yak sposib zakhystu prav hromadyan u diyal'nosti

- orhaniv publichnoyi administratsiyi [Administrative appeals as a way to protect the rights of citizens in the activities of public administration bodies]. *Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu Seriya Pravo*, 31(2). 146–150 (in Ukr.).
2. Tsyhanov, O. H. (2016). Administratyvne oskarzhennya yak vazhlyvyi zasib zabezpechennya zakonnosti pry nadanni administratyvnykh posluh u sferi pravookhoronnoyi diyal'nosti [Administrative appeals as an important means of ensuring legality in the provision of administrative services in the field of law enforcement activities]. *Visnyk Luhans'koho derzhavnoho universytetu*, (1). 207–216 (in Ukr.).
 3. Dacian C. Dragos, David Marrani. Alternative Dispute Resolution in European Administrative Law. *Administrative Appeals in Comparative European Administrative Law: What Effectiveness?* Springer, Berlin, Heidelberg. 2014. P. 539–563.
 4. Evans, John M. Administrative Appeal or Judicial Review: A Canadian Perspective. *Acta Juridica*. 1993. P. 47–75.
 5. Mario Comba, Roberto Caranta. Administrative appeals in the Italian law: On the brink of extinction or might they be saved (and are they worth saving)? *Alternative dispute resolution in European administrative law*. New York. 2014. P. 85–112.
 6. *Konstytutsiya Ukrainy* [The Constitution of Ukraine]. (30.09.2016). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr> (in Ukr.).
 7. *Pro zvernennya hromadyan* [About the appeal of citizens]. *Zakon Ukrainy* (02.10.1996 No 393/96-VR). Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-vr> (in Ukr.).
 8. *Pro pershocherhovi zakhody shchodo zabezpechennya realizatsiyi ta harantuvannya konstytutsijnoho prava na zvernennya do orhaniv derzhavnoyi vlady ta orhaniv mistsevoho samovryaduvannya* [On priority measures to ensure the implementation and guarantee of the constitutional right to appeal to public authorities and local authorities]. *Ukaz Prezydenta Ukrainy* (02.10.1996 No 393/96-VR). Retrieved from: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/109/2008> (in Ukr.).
 9. *Pro zatverdzhennya Instruksiyi z dilovodstva za zvernennyamy hromadyan v orhanakh derzhavnoyi vlady i mistsevoho samovryaduvannya, ob"yednannyakh hromadyan, na pidpryyemstvakh, ustanovakh, orhanizatsiyakh nezalezno vid form vlasnosti, v zasobakh masovoyi informatsiyi* [On approval of the Code of Practice on the appeals of citizens in state authorities and local self-government bodies, associations of citizens, at enterprises, institutions, organizations, regardless of ownership, in mass media]. *Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy* (14.04.1997 No 348). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-97-n> (in Ukr.).
 10. *Pro zatverdzhennya klasyfikatora zvernenn' hromadyan* [On approval of the classifier of appeals of citizens]. *Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy* (24.09.2008 No 858). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-2008-n> (in Ukr.).
 11. *Pro orhanizatsiyu vykonannya Zakonu Ukrainy "Pro zvernennya hromadyan" u Ministerstvi okhorony zdorov"ya Ukrainy* [On the organization of implementation of the Law of Ukraine "On Citizens' Appeal" at the Ministry of Health of Ukraine]. *Nakaz Ministerstva okhorony zdorov"ya Ukrainy* (09.04.2014 No 253). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0482-14#n21> (in Ukr.).
 12. Luchenko, D. V. (2012). Pro pozasudove oskarzhennya v administratyvnomu pravi ta perspektyvy yoho rozvytku v Ukraini [On Extrajudicial Appeals in Administrative Law and Prospects for its Development in Ukraine]. *Visnyk Natsional'noho universytetu "Yurydychna akademiya Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho"*, 3(10). 97–105 (in Ukr.).
 13. *Poryadok vzayemodiyi orhaniv vykonavchoyi vlady ta derzhavnoyi ustanovy "Sotsial'nyy kontaktnyy tsestr" iz zabezpechennya operatyvnoho reahuvannya na zvernennya, shcho nadkhodyat na uryadovu telefonnu "haryachu liniyu" []*. *Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy* (12.09.2009 No 898). Retrieved from: <https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/237962311> (in Ukr.).
 14. Hrybok, I. O. (2006). *Oskarzhennya rishen' orhaniv vykonavchoyi vlady v administratyvnomu poryadku* [Appeals against decisions of the executive authorities in an administrative procedure]. Candidate's thesis (12.00.07). Kyiv (in Ukr.).
 15. Kisil', Z. R. (2011). *Administratyvne pravo: navch. posib.* [Administrative law: teach. manual]. Kyiv: Alerta; TSUL (in Ukr.).
 16. *Administratyvne oskarzhennya rishen' kontrolyuyuchykh orhaniv* [Administrative appeals against decisions of controlling bodies]. Retrieved from: <http://kyiv.sfs.gov.ua/okremi-storinki/arhiv1/263433.html> (in Ukr.).
 17. *Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushenny* [Code of Ukraine on Administrative Offense]. (07.12.1984 No 8073–10). Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10> (in Ukr.).
 18. *Napryamky vdoskonalennya pravovoho rehulyuvannya administratyvnoho oskarzhennya* [Directions of improvement of administrative regulation of administrative appeal]. Retrieved from:

- <http://pravo.org.ua/ua/news/2594> (in Ukr.).
19. Kucheryavenko, M. P. (2011). *Podatkovyy Kodeks Ukrayiny : postateynnyy komentar : u 2-kh ch. 1.* [Podatkovyy Kodeks Ukrayiny : postateynnyy komentar : u 2-kh ch. 1]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
 20. Aver'yanov, V. B. (2002). *Vykonavcha vlada i administratyvne pravo* [Executive power and administrative law]. Kyiv: In Yure (in Ukr.).
 21. Sokolenko, O. L. (2012). Administratyvne oskarzhennya yak forma zakhystu prav hromadyan u diyal'nosti pravookhoronnykh orhaniv [Administrative appeals as a form of protection of the rights of citizens in the activities of law enforcement bodies]. *Naukovyy visnyk Chernivets'koho universytetu. Pravo*, (636), 83–87 (in Ukr.).
 22. Minayeva, K. V. (2011). Oskarzhennya rishennya kontrolyuyuchykh orhaniv v administratyvnomu poryadku v konteksti vyreshennya podatkovykh sporiv [Appeal of the decision of the controlling bodies in the administrative order in the context of the settlement of tax disputes]. *Forum prava*, (4), 479–486. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_4_80 (in Ukr.).
 23. *Diyal'nist' kompaniyi* [Company activity]. URL: <https://kh.104.ua/ua/informacija-pro-kompaniju/dijalnist-kompaniji/id/dijalnist-kompaniji-499> (in Ukr.).
 24. *Pro rynek pryrodnoho hazu* [About the natural gas market]. Zakon Ukrayiny (09.04.2015 No 329–8). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19> (in Ukr.).
 25. *Pro pryrodni monopoliyi* [About natural monopolies]. Zakon Ukrayiny (20.04.2000 No 1682–3). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14> (in Ukr.).
 26. *Pro Natsional'nu komisiyu, shcho zdiysnyuye derzhavne rehulyuvannya u sferakh enerhetyky ta komunal'nykh posluh* [About the National Commission, which carries out state regulation in the fields of energy and utilities]. Zakon Ukrayiny (22.09.2016 No 1540–8). Retrieved from L: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19> (in Ukr.).
 27. *Pro zatverdzhennya Kodeksu hazotransportnoyi systemy* [On Approval of the Code of the Gas Transportation System]. Postanova Natsional'noyi komisiyi, shcho zdiysnyuye derzhavne rehulyuvannya u sferakh enerhetyky ta komunal'nykh posluh (30.09.2015 No 2493). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15#n18> (in Ukr.).
 28. *Pro zabezpechennya komertsynoho obliku pryrodnoho hazu* [On ensuring the commercial accounting of natural gas]. Zakon Ukrayiny (16.06.2011 No 3533–6). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3533-17> (in Ukr.).
 29. *Pro metrolohiyu ta metrolohichnu diyal'nist'* [About metrology and metrological activity]. Zakon Ukrayiny (05.06.2014 No 1314–7). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18> (in Ukr.).
 30. *Pro zatverdzhennya Poryadku podannya zasobiv vymiryval'noyi tekhniky na periodychnu povirku, obsluhovuvannya ta remont* [On approval of the Procedure for submission of measuring equipment for periodic verification, maintenance and repair]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (08.07.2015 No 474). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2015-%D0%BF> (in Ukr.).
 31. *Pro zatverdzhennya Polozhennya pro provedennya ekspertyzy lichyl'nykiv hazu, ustanovlenykh u spozhyvachiv i pryznachenykh dlya obliku pryrodnoho hazu v pobuti* [On approval of the Regulation on the examination of gas meters installed by consumers and intended for the account of natural gas in everyday life]. Nakaz Ministerstva palyva ta enerhetyky Ukrayiny (27.12.2005 No 619). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0053-06> (in Ukr.).
 32. *Pro zatverdzhennya Poryadku provedennya povirky zakonodavcho rehul'ovanykh zasobiv vymiryval'noyi tekhniky, shcho perebuva'yut' v ekspluatatsiyi, ta oformlennya yiyi rezul'tativ* [On Approval of the Procedure for Verifying Legally Regulated Means of Measuring Instruments in Operation and Designing Its Results]. Nakaz Ministerstva palyva ta enerhetyky Ukrayiny (08.02.2016 No 193). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0278-16> (in Ukr.).
 33. Bytyak, YU. P. (2010). *Administratyvne pravo: pidruch.* [Administrative Law: textbook]. Kharkiv: Right]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
 34. Harashchuk, V. M. (2003). *Teoretyko-pravovi problemy kontrolyu ta nahlyadu u derzhavnomu upravlinni* [Theoretical and legal problems of control and supervision in public administration]. Doctor's thesis (12.00.07). Kharkiv, (in Ukr.).
 35. *Uryadova haryacha liniya 1545* [Government hotline]. Retrieved from: <https://www.kmu.gov.ua/ua/uryadova-garyacha-liniya-1545>.
 36. *Pro Natsional'nu politsiyu* [About the National Police]. Zakon Ukrayiny (02.07.2015 No 580–8). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19> (in Ukr.).

Published in:

Форум права: 53 pp. 80–91.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.2550448

http://forumprava.pp.ua/files/080-091-2018-5-FP-lushkevych_11.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_5_11.pdf

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 31.10.2018

Accepted: 23.11.2018

Published: 27.11.2018

Cite as:

Юшкевич, О. Г. (2018). Щодо адміністративного оскарження порушень прав споживачів суб'єктом господарювання у сфері розподілу природного газу. *Форум Права*, 53(5). 80–91. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2550448>.

lushkevych, O. G. (2018). Shchodo administratyvnoho oskarzhennya porushen' prav spozhyvachiv sub'yektom hospodaryuvannya u sferi rozpodilu pryrodnoho hazu [In Regard to Administrative Appeal of the Violation of the Rights of Consumers by a Business Entity in the Field of Natural Gas Distribution]. *Forum Prava*, 53(5). 80–91. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2550448>.

УДК 341.48/.49

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2009191>
М.Ю. ЯЦИШИН,

старший викладач кафедри міжнародного права
 Національного авіаційного університету, м. Київ, Україна;
 e-mail: martayatsyshyn@nau.edu.ua;
 ORSID: <https://orcid.org/0000-0002-6013-7098>

КРИМІНАЛІЗАЦІЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

M.Y. YATSYSHYN,

Assistant Professor, Chair of International Law,
 National Aviation University, Kyiv, Ukraine; e-mail: martayatsyshyn@nau.edu.ua;
 ORSID: <https://orcid.org/0000-0002-6013-7098>

CRIMINALIZATION OF CYBERCRIME IN INTERNATIONAL LAW: COMPARATIVE ANALYSIS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Метою є визначення і аналіз окремих видів кібернетичних злочинів, криміналізованих за чинними міжнародними договорами. Аналізуються положення міжнародно-правових угод у сфері протидії кіберзлочинності, що були прийняті в рамках таких організацій, як Рада Європи, Ліга арабських держав, Співдружність незалежних держав, Шанхайська організація співробітництва та Африканський союз. Визначені спільні та відмінні риси положень вказаних договорів, зокрема, кваліфікаційні ознаки кожного з видів кіберзлочинів, що підлягають переслідуванню. Зроблено висновок про відмінність підходів до криміналізації та запропонована класифікація кібернетичних злочинів у міжнародному праві, яка може лягти в основу універсальної концепції кіберзлочинності – Конвенції ООН про кіберзлочинність.

Ключові слова: кіберзлочинність; міжнародна злочинність; Будапештська конвенція; інформаційно-комунікаційні технології; міжнародне кримінальне право

Information and communication technologies have widely spread around the world in the last decade. This made a significant influence on society, not only positive but also led to the criminalization of cyberspace. There is no universal treaty on cybercrime today. This sphere is very controversial and needs to be unified. International cooperation to combat cybercrime consists of material and procedural rules and principles of existing agreements. One of the main theoretical and practical problems is the absence of united terminology and classification of cybercrime. This article outlines issues of cybercrime classification under international law. The goal is to identify and analyze certain types of cybercrime criminalized under international agreements. The author compares provisions of international regional treaties adopted by the Council of Europe, League of Arab States, Commonwealth of Independent States, Shanghai Organization of Cooperation and African Union. The article established various types of cybercrime criminalized under these agreements. The author mentioned different qualifications of such cybercrimes as illicit access, illegal interception, data breaches, and others. We consider the criminalized list of cybercrimes to be not exhaustive. There are some crimes not mentioned in international agreements. The author points out common and different characteristics of compared provisions. In result, the author proposes a unified classification of cybercrimes in conclusion. This classification should be taken into account in the process of UN Convention on cybercrime creation. We suggest dividing all cybercrimes into three groups. First, cybercrimes that arise in the result of ICTs creation and damage members of the cyberspace by violating the confidentiality, integrity, and accessibility of ICTs. The second group includes traditional crimes committed with ICT, such as terrorism, fraud, offenses related to copyright etc. The last group provides cybercrimes related to illicit content. For example, produce, register, offer, manufacture, make available of child pornography or other illegal information. We believe that the only way to develop international cooperation in fight cybercrime is the adoption of the universal agreement by the United Nations. This process is difficult because of political and legal controversies. Unifying the main concepts of cybercrime law such as classification can solve this problem.

Key words: cybercrime; international crimes; Budapest convention; information communication technologies; international criminal law

Постановка проблеми

Поширення інформаційно-комунікаційних технологій в усьому світі разом із багатьма позитивними змінами призвело до значної криміналізації кіберпростору. За даними Інтерполу, кіберзлочинність є однією з найбільш швидко зростаючих сфер злочинності [1]. Це підтверджують звіти багатьох організацій, наприклад, Міжнародного союзу електрозв'язку, Конференції ООН з торгівлі та розвитку, Всесвітнього економічного форуму, асоціації ISACA, компаній Microsoft, IBM Group, McAfee, CISCO та ін. Зокрема, у звіті Європейського поліцейського управління (Європол) "Оцінка загрози організованої злочинності в Інтернеті" за 2018 рік зазначено, що за статистичними даними ряду держав-членів Європейського Союзу кількість зареєстрованих кіберзлочинів досягає або ж навіть перевищує кількість традиційних злочинів [2].

Необхідно зазначити, що в науці і практиці міжнародного права відсутня єдність у визначенні та застосуванні поняття "кіберзлочинність". У проведеному дослідженні кіберзлочин розглядається як протиправне суспільно небезпечне діяння, здійснене за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) проти прав і законних інтересів учасників кіберпростору (фізичних, юридичних осіб, держав), що охороняються нормами кримінального та міжнародного права.

До основних властивостей високотехнологічної злочинності відноситься її транснаціональний характер, що означає взаємозв'язок з більш ніж одним правопорядком. А тому, ефективна протидія кіберзлочинності неможлива, якщо розслідування злочинів, видача правопорушників, їх обвинувачення в суді ускладнені або взагалі неможливі через значні відмінності у національних кримінальних законах, а також відповідних регіональних угодах. Фактично, така неузгодженість дозволяє злочинцям уникнути відповідальності, залишаючи їхні дії безкарними. Отже, чинні законодавчі акти, засновані на принципі *nulla in lege poenitentia*, повинні містити вичерпний перелік протиправних діянь з використанням ІКТ, а тому створення відповідних універсальних стандартів є об'єктивною необхідністю.

Проблематика кіберзлочинності, не дивлячись на її відносну новизну та актуальність, неодноразово визначалася як предмет наукових досліджень. Серед перших наукових розвідок тематики міжнародно-правового співробітництва держав у боротьбі із транскордонними злочинами з використанням ІКТ є робота І.М. Заба-

ри [3], в якій досліджені існуючі міжнародні механізми протидії кіберзлочинності, однак не проаналізовані питання криміналізації окремих видів правопорушень з використанням ІКТ. Важливий внесок у розробку проблематики міжнародно-правової протидії кіберзлочинності здійснив А.В. Пазюк, який у дисертації [4] та монографії "Міжнародне інформаційне право: теорія і практика" [5] щодо становлення і прогресивного розвитку нової галузі – міжнародного інформаційного права, розглядав окремі питання кібербезпеки та боротьби з кіберзлочинністю.

Слід відзначити також підрозділ "Злочинність у кіберпросторі: міжнародно-правовий дискурс" у підручнику "Теорія та практика міжнародного права" за редакцією Н.А. Зелінської [6], де розглядаються питання протидії кіберзлочинності в рамках сучасної концепції транснаціонального кримінального права.

Водночас, у вітчизняній доктрині міжнародного права не проводилось комплексного порівняльного дослідження міжнародної договірної практики щодо криміналізації кіберзлочинів. Експерт Ради Європи Захід Джаміл (Zahid Jamil, 2016) здійснив ґрунтовне порівняння положень Конвенції про кібербезпеку і захист персональних даних Африканського Союзу та Конвенції про кіберзлочинність Ради Європи. Автор слушно вказує на окремі відмінності кваліфікаційних ознак злочинів, криміналізованих названими угодами [7]. Однак, у сучасному міжнародному праві існує п'ять чинних регіональних угод у сфері боротьби з кіберзлочинністю, а тому представлена стаття логічно продовжує назване дослідження. Важливий внесок у розробку тематики здійснив також Штейн Штольберг (Stein Schjolberg, 2011) у працях "Всесвітній договір з кібербезпеки та кіберзлочинності" [8] та "Історія кіберзлочинності 1976–2016" (Stein Schjolberg, 2014) [9]. Підхід автора до класифікації кіберзлочинів має беззаперечну наукову цінність, проте не виключає існування й інших підходів. Тому дана стаття є доповненням і розвитком доробку вченого, а її метою є визначення та комплексний аналіз окремих видів кіберзлочинів, що криміналізуються відповідно до положень чинних міжнародно-правових договорів. Її новизна полягає в узагальненому підході до класифікації кіберзлочинів, який повинен бути врахованим при формуванні універсальної концепції кіберзлочинності та розробці Конвенції ООН у визначеній сфері. Завданнями статті є визначення чинних договірних джерел криміналізації кіберзлочинів у міжнародному праві,

порівняння положень виділених угод, а також формування на основі проведеного аналізу узагальненого підходу до класифікації кіберзлочинів.

Договірні джерела криміналізації кіберзлочинів у міжнародному праві

Сучасний стан розвитку інституту міжнародно-правової протидії кіберзлочинності характеризується регіональним характером та інтенсифікацією уніфікації національних законодавств. За умов відсутності єдиного універсального міжнародного договору про кіберзлочинність, основними конвенційні засади містяться в положеннях чинних регіональних угод:

1) Конвенція про кіберзлочинність Ради Європи, прийнята 21.11.2001 року та Додатковий протокол від 28.01.2003 р. (далі – Будапештська конвенція) [10];

2) Конвенція про боротьбу із злочинами у сфері інформаційних технологій Ліги арабських держав від 21.12.2010 р. (далі – Конвенція ЛАД) [11];

3) Угода про співробітництво держав – членів Співдружності Незалежних Держав у боротьбі із злочинністю в сфері комп'ютерної інформації від 01.06.2001 р. (далі – Угода СНД) [12]. Нова редакція цієї Угоди була відкрита для підписання у 2018 р., однак поки ще не вступила в силу;

4) Угода про співробітництво в сфері забезпечення міжнародної інформаційної безпеки Шанхайської організації співробітництва від 16.06.2009 р. (далі – Угода ШОС) [13];

5) Конвенція про кібербезпеку і захист персональних даних Африканського Союзу від 27.06.2014 р. (далі – Конвенція АС) [14].

Фактично, в текстах усіх зазначених актів містяться види протиправних діянь, що підлягають криміналізації в національних правових системах держав-учасниць. Варто відзначити, що важливим питанням є співвідношення сфер дії цих договорів та їх узгодження. Зокрема, враховуючи той факт, що Конвенція про кіберзлочинність Ради Європи отримала поширення за рамки європейського регіону (18 держав-учасниць не є членами Ради Європи), застосування перелічених міжнародно-правових актів може відбуватись паралельно.

Порівняльний аналіз окремих видів кіберзлочинів, криміналізованих у міжнародному праві

Ґрунтовний аналіз положень названих регіональних договорів дозволяє виділити такі види кіберзлочинів та їх кваліфікаційні ознаки відповідно.

Незаконний доступ – навмисний доступ до цілої комп'ютерної системи або її частини без

права на це [10]. Цей вид протиправної поведінки у кіберпросторі передбачається усіма регіональними угодами. Однак, існують суттєві кваліфікаційні відмінності у складах передбачених злочинів, одна із основних з яких стосується об'єкту злочинних посягань. Будапештська конвенція, Конвенція ЛАД та Конвенція АС передбачають криміналізацію діянь проти комп'ютерної системи або її частини (а також у поєднанні з іншою комп'ютерною системою). В той час як Угода СНД забороняє незаконний доступ до комп'ютерної інформації, що охороняється законом, а Угода ШОС – до інформаційних систем (дефініція цього поняття відсутня).

Відрізняється й суб'єктивна сторона досліджуваного злочину. Виключно Будапештська конвенція встановлює наявність умислу як ознаки злочину незаконного доступу. Що стосується мети, то згідно положень Будапештської конвенції лише пропонується на розсуд держав-учасниць можливість додаткової кваліфікації: "з метою отримання комп'ютерних даних або з іншою недобросовісною метою". Конвенція ЛАД також пропонує додаткові кваліфікаційні ознаки щодо мети: "з метою стирання, зміни, спотворення, копіювання, переміщення чи знищення збережених даних, електронних засобів і систем, комунікаційних мереж, і нанесення шкоди користувачам і бенефіціарам", але в якості обтяжуючої обставини злочину незаконного доступу. В Угоді СНД мета проявляється в "знищенні, блокуванні, модифікації або копіювання інформації, порушення роботи ЕОМ, системи ЕОМ чи їх мереж". Конвенція АС пропонує криміналізацію незаконного доступу як з невизначеною метою (ст.29, а), так і "з метою вчинення або сприяння вчиненню іншого злочину" (ст.29, b). Угода ШОС визначає за мету: "порушення цілісності, доступності і конфіденційності інформації".

Ще одна важлива відмінність стосується визначення обсягу злочинних дій. Так, Будапештська конвенція та Угода СНД забороняють "незаконний доступ", в той час як Конвенція ЛАД додатково криміналізує перебування чи зв'язок з інформаційною технологією або її частиною, а також збереження (perpetuation) їх, а Конвенція АС – "неавторизований доступ" і "перевищення авторизованого доступу" (дефініція цих термінів відсутня). Слід відзначити також, що Конвенція ЛАД пропонує встановити додаткову обтяжуючу обставину і на випадок, коли визначені дії призведуть до заволодіння секретною урядовою інформацією.

Нелегальне перехоплення – навмисне перехоплення технічними засобами, без права на це, передач комп'ютерних даних, які не є призначеними для публічного користування. Такий вид кіберзлочинів передбачений в Будапештській конвенції, Конвенції ЛАД та Конвенції АС, а в Угодах СНД та ШОС – відсутній. Відповідно до Пояснювального звіту ЕТС-185, наданого Комітетом міністрів Ради Європи на 109 сесії 08.11.2001 року, стаття 3 Будапештської конвенції застосовується до всіх форм електронної передачі даних за допомогою телефону, факсу, e-mail чи файлового обміну [15]. Для охоплення більш широкого кола протиправних діянь конвенція поширила обсяг поняття "нелегального перехоплення" на електромагнітні випромінювання комп'ютерних систем, що містять в собі комп'ютерні дані. Такі випромінювання можуть здійснюватися комп'ютером під час роботи і водночас не підпадають під визначення "даних" згідно Конвенції. Проте комп'ютерні дані можуть бути реконструйовані з електромагнітних випромінювань. Водночас, Конвенція ЛАД та Конвенція АС такого підходу не передбачає.

Втручання в дані – навмисне пошкодження, знищення, погіршення, зміна або приховування комп'ютерних даних без права на це [10]. Такий злочин передбачається Будапештською конвенцією, Конвенцією ЛАД, Угодою ШОС та Конвенцією АС. Водночас, існує певна неоднорідність підходів законодавців. Так, у Конвенції ЛАД відповідне діяння: "Навмисне протиправне знищення, стирання, перешкоджання, зміна, приховування даних інформаційних технологій" називається злочином проти цілісності даних. Згідно положень Конвенції АС такі дії визнаються як атаки на комп'ютерні системи: "Ст.29.1 f) Пошкодження або спроба пошкодження, знищення чи спроба знищення, погіршення чи спроба погіршення, переробка чи спроба переробки, зміна чи спроба змінити комп'ютерні дані за допомогою шахрайства", а також зломом комп'ютерних даних: "Ст.29.2 d) отримання за допомогою шахрайства для себе чи іншої особи, будь-якої вигоди шляхом введення, зміни, видалення чи знищення комп'ютерних даних чи будь-яким іншим способом втручання у функціонування комп'ютерної системи" [14]. Нарешті, відповідно до Угоди ШОС інформаційними злочинами слід визнати серед інших і "нанесення шкоди інформаційним ресурсам", де інформаційні ресурси – це інформаційна інфраструктура, а також інформація та її потоки. Таким чином, можна констатувати значні кваліфікаційні

відмінності в наведених положеннях. Окремо слід відзначити, що Будапештська конвенція та Конвенція ЛАД передбачили можливість для держав-учасниць визначити ознакою злочину втручання у дані – нанесення серйозної шкоди.

Втручання в систему – навмисне серйозне перешкоджання функціонуванню комп'ютерної системи. Відповідні положення знаходимо в Будапештській конвенції та Конвенції АС, які також містять кваліфікаційні відмінності у складі цього злочину. На відміну від положень Будапештської конвенції, в Конвенції АС передбачена криміналізація "перешкоджання, спотворення чи спроба перешкоди або спотворення функціонування комп'ютерної системи" (ст.29.1. d), а також "введення або спроба введення даних за допомогою шахрайства в комп'ютерну систему" (ст.29.1. e). Таким чином, встановлено два окремих самостійних склади злочинів в рамках атак на комп'ютерні системи. У Конвенції ЛАД, Угодах СНД і ШОС відсутня криміналізація описаних злочинних діянь.

Зловживання пристроями – навмисне виготовлення, продаж, володіння чи розповсюдження пристроїв і засобів для вчинення кіберзлочинів проти конфіденційності, цілісності та доступності комп'ютерних систем та мереж. Описане злочинне діяння криміналізовано в положеннях усіх регіональних актів, окрім Конвенції АС. Будапештська конвенція забороняє злочинне використання пристроїв, включаючи комп'ютерні програми, комп'ютерних паролів, кодів доступу або подібних даних. Відповідно до Угоди СНД держави-учасниці погодились встановити кримінальну відповідальність лише за "створення, використання чи розповсюдження шкідливих програм" (ст.3.1.6), а згідно з Угодою ШОС за "умисне виготовлення і розповсюдження комп'ютерних вірусів та інших шкідливих програм" (визначення поняття "комп'ютерні віруси" в Угоді відсутнє), що є набагато вужчим, аніж положення закріплене Будапештською конвенцією. Положення ст.9 "Зловживання технічними засобами" Конвенції ЛАД охоплює додатково імпорту перерахованих вище засобів. Обидві Конвенції передбачають відповідальність у випадку, коли протиправні дії здійснюються з метою вчинення інших злочинів, які сформульовані за допомогою відсилочного способу. Так, Будапештська конвенція забороняє зловживання пристроями для вчинення незаконного доступу, нелегального перехоплення, втручання у дані та втручання в систему. Натомість, Конвенція ЛАД передбачає криміналізацію зловживання технічними

засобами з метою здійснення незаконного доступу, незаконного перехоплення та злочинів проти цілісності даних. Таким чином, обсяг проаналізованих положень також не співпадає.

Підробка, пов'язана з комп'ютером - навмисне вчинення, без права на це, введення, зміни, знищення або приховування комп'ютерних даних, яке призводить до створення недійсних даних з метою того, щоб вони вважались або відповідно до них проводилися б законні дії, як з дійсними, незалежно від того, можна чи ні такі дані прямо прочитати і зрозуміти (ст.7) [10]. Конвенція ЛАД закріпила також криміналізацію підробки у ст. 10, відповідно до якої забороняється: "використання засобів інформаційних технологій для зміни правдивості даних способом, що наносить шкоду, з метою використання їх як правдивих даних" [11]. Відповідно ст.29.2.b, Конвенція АС криміналізує зазначені протиправні діяння в контексті зламу комп'ютерних даних.

Шахрайство, пов'язане з комп'ютерами – навмисне вчинення, без права на це, дій, що призводять до втрати майна іншої особи шляхом: а) будь-якого введення, зміни, знищення чи приховування комп'ютерних даних; б) будь-якого втручання у функціонування комп'ютерної системи, з шахрайською або нечесною метою набуття, без права на це, економічних переваг для себе чи іншої особи (ст.8) [10]. Шахрайство з використанням ІКТ криміналізується відповідно до усіх регіональних актів, крім Угоди СНД. Положення Конвенції ЛАГ встановлюють додаткову кваліфікуючу обставину, що полягає в третьому способі здійснення шахрайства, а саме: "оспорювання електронних засобів, програм і сайтів" [11]. В Угоді ШОС та Конвенції АС шахрайство, пов'язане з комп'ютерами розглядається не як окремий кіберзлочин, а як спосіб здійснення уже існуючого в кримінальному законодавстві держав-членів злочину шахрайства, нарівні з іншими протиправними діяннями, такими як: крадіжка, викрадення, вимагання, шантаж, відмивання грошей, контрабанда, незаконна торгівля наркотиками тощо. В Конвенції АС шахрайство розглядається у ст.30 "Адаптація деяких правопорушень до ІКТ", а саме п.1 "Злочини проти власності" [14]. В доктрині дослідження злочинності у сфері шахрайства за допомогою ІКТ здобули широкого поширення. Таке явище у науці отримало назву "фрод" чи "фрод" (від англійського fraud).

Правопорушення, пов'язані з дитячою порнографією – охоплює виробництво, розповсюдження, пропонування, передачу, надання дос-

тупу, а також володіння дитячою порнографією у комп'ютерній системі чи на комп'ютерному носії інформації. Названа група злочинів є визнаною у всіх чинних міжнародно-правових угодах. Слід відзначити, що положення Конвенції ЛАД є найбільшими широкими за сферою охоплення протиправних дій, оскільки включають дві статті щодо злочинів, пов'язаних з порнографією. При чому, забороняється: "виробництво, демонстрація, розповсюдження, постачання, публікація, придбання, продаж, імпорту порнографічних матеріалів в цілому, а також матеріалів, що порушують пристойність за допомогою інформаційних технологій". Здійснення такого роду протиправних діянь проти дітей та неповнолітніх визнається обтяжуючою обставиною. У ст.13 передбачено криміналізацію "Інших злочинів, пов'язаних з порнографією", що включають: азартні ігри та сексуальну експлуатацію, однак Конвенція не надає визначень цим поняттям.

Правопорушення, пов'язані з порушенням авторських та суміжних прав – розглядаються як порушення авторських та суміжних прав відповідно до чинних міжнародних угод (наприклад, Бернської Конвенції про захист літературних та художніх творів) у випадку, коли такі дії вчинені свідомо, у комерційних розмірах і за допомогою комп'ютерних систем [10].

Порушення в сфері права інтелектуальної власності криміналізуються у всіх досліджуваних міжнародно-правових актах, окрім Конвенції АС. Конвенція ЛАГ надає право державам-учасницям визначати порушення авторського і суміжних прав відповідно до внутрішнього законодавства. Встановлюються лише дві кваліфікаційні ознаки щодо умислу та не особистого використання. Угода ШОС розглядає цю категорію кіберзлочинів в контексті більш широкої групи протиправних діянь: "порушення законних прав і свобод громадян в інформаційній сфері". Угода СНД передбачає дещо звужений підхід, криміналізуючи лише "незаконне використання програм для ЕОМ і баз даних, що є об'єктами авторського права".

В досліджуваних регіональних міжнародно-правових актах передбачено криміналізацію й інших злочинних діянь, які не отримали такого загального визнання, але закріплені в окремих угодах. Серед них доцільно виділити наступні: правопорушення, пов'язані з расизмом та ксенофобією; правопорушення, пов'язані з геноцидом та злочинів проти людства; злочини, пов'язані з тероризмом; злочини проти приватності; незаконне використання електронних платіжних

засобів; порушення правил експлуатації EOM, системи EOM чи їх мережі; здійснення DOS-атак.

Важливо відзначити, що використання таких кваліфікаційних ознак, як "неавторизований доступ" та "перевищення авторизованого доступу" в положеннях Конвенції АС засуджується експертом Ради Європи Західом Джамілем (Zahid Jamil) [7]. Натомість технічно більш коректним визначається термінологія Будапештської конвенції, а саме конструкція "без права на це", що надає змогу правильно охопити весь обсяг кіберзлочинів. Порівняльний аналіз також звертає увагу на використання в Конвенції АС в якості кваліфікаційної ознаки способу здійснення злочину: "за допомогою шахрайства". Експерти вважають таке застосування не доцільним та таким, що зменшує ефективність відповідних норм, створюючи прогалини. Однак, в доктрині кримінального права існують погляди, зокрема у працях А.А. Комарова, про необхідність розширити розуміння обману, поширивши його на вплив не лише на людину, а й на автоматизовані комп'ютерні системи [10].

Висновки

Можна зазначити, що Інститут міжнародно-правового співробітництва держав у боротьбі з кіберзлочинністю – це комплекс матеріальних і процесуальних норм та принципів, що регулюють співробітництво держав щодо визначення, розслідування та попередження кіберзлочинів. Означений інститут перебуває на стадії формування, характеризується фрагментарністю і неоднорідністю та потребує узгодження і подальшої гармонізації.

Основними джерелами регулювання міжнародно-правового співробітництва держав у боротьбі з кіберзлочинністю є чинні регіональні договори, порівняльний аналіз положень яких було здійснено. Встановлено, що досліджувані угоди криміналізують різні види кіберзлочинів. Їх кваліфікаційні ознаки в більшості випадків не

співпадають, на основі чого розслідування передбачених злочинних діянь значно ускладнюється або унеможлиблюється. З іншої сторони, перелік визнаних кібернетичних злочинів не можна вважати вичерпним.

Виділені критерії дозволяють узагальнити основні кваліфікаційні ознаки кібернетичних злочинів як основи їх класифікації:

1. Кіберзлочини, що виникли в результаті створення і поширення ІКТ, та завдають шкоду учасникам кіберпростору шляхом порушення конфіденційності, цілісності та доступності ІКТ. До цього виду злочинних діянь відносяться: незаконний доступ; нелегальне перехоплення; втручання в дані; втручання в систему; зловживання пристроями.

2. Традиційні злочини, вчинені з використанням ІКТ: тероризм; підробка; шахрайство; переслідування, вимагання, порушення права інтелектуальної власності та ін.

3. Кіберзлочини, що пов'язані зі створенням та розповсюдженням нелегального контенту за допомогою ІКТ. До цієї групи злочинних діянь відносимо будь-які цифрові операції із забороненою інформацією, яку становить дитяча порнографія, расистський та ксенофобний матеріал тощо.

Запропонований підхід є узагальненням існуючої міжнародно-правової практики в сфері боротьби з кіберзлочинністю, відображає регіональні уніфікації та може бути використаний при формуванні універсальної концепції кіберзлочинності і створенні Конвенції ООН про кіберзлочинність.

Конфлікт інтересів

Автор підтверджує відсутність будь-якого конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Щодо дослідження не було отримано фінансової або фактичної підтримки з боку юридичних або фізичних осіб.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Interpol: Cybercrime is entering a new dimension. URL: <https://money.cnn.com/video/technology/2018/01/24/davos-interpol-cybersecurity.cnnmoney/index.html>
2. Internet organized crime threat assessment 2018. URL: <https://www.europol.europa.eu/iocta/2018>.
3. Забара І. М. Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав у боротьбі з інформаційною злочинністю. URL: <http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/view/212>.
4. Пазюк А. В. Міжнародно-правове регулювання інформаційної сфери (теоретичні і практичні аспекти): дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.11. К., 2015. 467 с.
5. Пазюк А. В. Міжнародне інформаційне право: теорія і практика: монографія. Дніпропетровськ, 2015. 447 с.
6. Теорія та практика міжнародного кримінального права : підручник / Зелінська Н. А., Андрейченко С. С., Дрьоміна-Волок Н. В., Коваль Д. О.; за ред. проф. Зелінської Н. А., Одеса : Фенікс, 2017. 582 с.

7. Comparative analysis of the Malabo Convention of the African Union and the Budapest Convention on Cybercrime. URL: <https://rm.coe.int/16806bf0f8>.
8. Stein Schjolberg, Solange Ghernaouti-Helie. A Global Treaty on Cybersecurity and Cybercrime. URL: <http://pircenter.org/media/content/files/9/13480907190.pdf>.
9. Stein Schjolberg. The History of Cybercrime: 1976-2014. URL: <https://www.bod.de/buchshop/the-history-of-cybercrime-stein-schjolberg-9783734732942>.
10. Конвенція про кіберзлочинність від 23.11.2001 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575.
11. Arab Convention on Combating Technology Offences of 21.12.2010. URL: <https://cms.unov.org/DocumentRepositoryIndexer/GetDocInOriginalFormat.drxx?DocID=3dbe778b-7b3a-4af0-95ce-a8bbd1ecd6dd>.
12. Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации от 01.06.2001. URL: <http://base.garant.ru/12123778>.
13. Соглашение между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности от 16.06.2009. URL: <https://ccdcoe.org/sites/default/files/documents/SCO-090616-IISAgreementRussian.pdf>.
14. African Union Convention on Cyber Security and Personal Data Protection of 27.06.2014. URL: https://au.int/sites/default/files/treaties/29560-treaty-0048_-_african_union_convention_on_cyber_security_and_personal_data_protection_e.pdf.
15. Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, Budapest, 23.XI.2001. URL: <https://rm.coe.int/16800cce5b>.
16. Комаров А.А. Криминологические аспекты мошенничества в глобальной сети Интернет: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Пятигорск, 2010. 262 с.

REFERENCES

1. Interpol: Cybercrime is entering a new dimension. Retrieved from: <https://money.cnn.com/video/technology/2018/01/24/davos-interpol-cybersecurity.cnnmoney/index.html>.
2. Internet organized crime threat assessment 2018. Retrieved from: <https://www.europol.europa.eu/iocta/2018>.
3. Zabara, I. M. *Mizhnarodno-pravove rehulyuvannya spivrobotnytstva derzhav u borot'bi z informatsiynoyu zlochynnistyu* [International legal regulation of cooperation of states in the fight against information crime]. Retrieved from: <http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/view/212> (in Ukr.).
4. Pazyuk, A. V. (2015). *Mizhnarodno-pravove rehulyuvannya informatsiynoi sfery (teoretychni i praktychni aspekty)* [International legal regulation of the information sphere (theoretical and practical aspects)]. Doctor's thesis (12.00.11). Kyiv (in Ukr.).
5. Pazyuk, A. V. (2015). *Mizhnarodne informatsiynne pravo: teoriya i praktyka: monohrafiya* [International Information Law: Theory and Practice: Monograph]. Dnipropetrovsk (in Ukr.).
6. Zelins'ka, N. A., Andreychenko, S. S., Dr'omina-Volok, N. V., & Koval', D. O.; Zelins'ka, N. A. (Red.). (2017). *Teoriya ta praktyka mizhnarodnoho kryminal'noho prava: pidruchnyk* [The theory and practice of international criminal law: a textbook]. Odesa: Feniks (in Ukr.).
7. Comparative analysis of the Malabo Convention of the African Union and the Budapest Convention on Cybercrime. Retrieved from: <https://rm.coe.int/16806bf0f8>.
8. Stein Schjolberg, Solange Ghernaouti-Helie. A Global Treaty on Cybersecurity and Cybercrime. Retrieved from: <http://pircenter.org/media/content/files/9/13480907190.pdf>
9. Stein Schjolberg. The History of Cybercrime: 1976-2014. Retrieved from: <https://www.bod.de/buchshop/the-history-of-cybercrime-stein-schjolberg-9783734732942>
10. *Konventsiya pro kiberzlochynnist'* [Convention on Cybercrime]. (23.11.2001). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575 (in Ukr.).
11. Arab Convention on Combating Technology Offences of 21.12.2010. Retrieved from: <https://cms.unov.org/DocumentRepositoryIndexer/GetDocInOriginalFormat.drxx?DocID=3dbe778b-7b3a-4af0-95ce-a8bbd1ecd6dd>.
12. *Soglasheniye o sotrudnichestve gosudarstv-uchastnikov Sodruzhestva Nezavisimykh Gosudarstv v bor'be s prestupleniyami v sfere komp'yuternoy informatsii* [Agreement on Cooperation of the States Parties of the Commonwealth of Independent States in the Fight against Computer Crime]. (01.06.2001). Retrieved from: <http://base.garant.ru/12123778> (in Russ.).
13. *Soglasheniye mezhdru pravitel'stvami gosudarstv-chlenov Shankhayskoy organizatsii sotrudnichestva o sotrudnichestve v oblasti obespecheniya mezhdunarodnoy informatsionnoy bezopasnosti* [Agreement

- between the governments of the Shanghai Cooperation Organization member states on cooperation in the field of ensuring international information security]. (16.06.2009). Retrieved from: <https://ccdcoe.org/sites/default/files/documents/SCO-090616-IISAgreementRussian.pdf> (in Russ.).
14. African Union Convention on Cyber Security and Personal Data Protection of 27.06.2014. Retrieved from: https://au.int/sites/default/files/treaties/29560-treaty-0048_-_african_union_convention_on_cyber_security_and_personal_data_protection_e.pdf.
15. Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, Budapest, 23.11.2001. Retrieved from: <https://rm.coe.int/16800cce5b>.
16. Komarov, A. A. (2010). *Kriminologicheskiye aspekty moshennichestva v global'noy seti Internet* [Criminological aspects of fraud in the global Internet]. Candidate's thesis (12.00.08). Pyatigorsk (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 53 pp. 92–99.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.2009191

http://forumprava.pp.ua/files/092-099-2018-5-FP-Yatsyshyn_12.pdfhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_5_12.pdf**License (for files):**

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 19.10.2018**Accepted:** 15.11.2018**Published:** 27.11.2018**Cite as:****Яцишин, М. Ю. (2018). Криміналізація кіберзлочинів у міжнародному праві: порівняльний аналіз. *Форум Права*, 53(5). 92–99. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2009191>.**Yatsyshyn, M. Y. (2018). Kryminalizatsiya kiberzlochyniv u mizhnarodnomu pravi: porivnyal'nyy analiz [Criminalization of Cybercrime in International Law: Comparative Analyses]. *Forum Prava*, 53(5). 92–99. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2009191>.